

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Körperliche Aktivität und exekutive Funktionen – Zusammenhänge und Fördermöglichkeiten

Eingereicht von: Maya Germann-Fehlmann

Begleitung: Annette Lütolf Bélet

Datum der Abgabe: 8. Mai 2015

Abstract

Die Aufmerksamkeit, das Verhalten und die Emotionen gezielt steuern zu können, ist zentral für die Lernleistung. Dieser Fähigkeit zur Selbstregulation liegen die exekutiven Funktionen zugrunde, welche im engeren Sinn aus den drei unabhängigen, aber zusammenwirkenden Kernkomponenten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität bestehen.

Diese Arbeit zeigt Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und exekutiven Funktionen auf und geht der Frage nach, worin die Stärken eines kombiniert körperlich-kognitiven Trainings bei der Förderung exekutiver Funktionen liegen. Zudem werden fünf in der Schulpraxis erprobte Spiele dargestellt und aufgezeigt, inwiefern diese das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität fördern und sich für den Einsatz in der Schuleingangsstufe eignen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl und Ziele der Arbeit	2
1.2	Fragestellungen und Methoden	3
1.3	Aufbau der Masterarbeit	4
2	Theoretische Grundlagen: Begriffsdefinitionen und Klärung bedeutsamer Zusammenhänge	6
2.1	Exekutive Funktionen	6
2.1.1	Arbeitsgedächtnis	9
2.1.2	Inhibition	12
2.1.3	Kognitive Flexibilität	13
2.1.4	Die Bedeutung von exekutiven Funktionen für die Schule	13
2.2	Neuronale Grundlagen	17
2.2.1	Neuronen und Synapsen	17
2.2.2	Neuroplastizität und der Einfluss von körperlicher Aktivität	19
2.2.3	Neurotransmitter und der Einfluss körperlicher Aktivität	21
2.2.4	Aufbau des Gehirns, Sitz der exekutiven Funktionen	23
2.2.5	Entwicklung exekutiver Funktionen	25
2.2.6	Fazit und praxisrelevante Schlussfolgerungen	27
3	Förderung exekutiver Funktionen	29
3.1	Kognitives Training	29
3.1.1	Tools of the Mind	31
3.1.2	EMIL-Konzept	32
3.2	Körperliches Training	32
3.2.1	Studien bestätigen den positiven Einfluss von Bewegung auf exekutive Funktionen	33
3.2.2	Die Bedeutung von körperlicher Aktivität auf exekutive Funktionen: zusammenfassende und weiterführende Erkenntnisse	35
3.3	Kombiniert körperlich-kognitives Training	37
3.3.1	Körperlich-kognitives Training: Kombination körperlicher und geistiger Leistung	37
3.3.2	Neurophysiologische Vorgänge	39
3.4	Grundsätze für die erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen	42
3.5	Fazit und praxisrelevante Schlussfolgerungen	43
4	Beantwortung der ersten Fragestellung	45
5	Untersuchung von Spielen zur Förderung exekutiver Funktionen mit körperlicher Aktivität	47
5.1	Spiele und exekutive Funktionen	47
5.2	Fördergrundsätze nach Walk und Evers (2013) mit Bezug zu Bewegungs- und Sportspielen ...	49
5.2.1	Gelegenheiten schaffen	49
5.2.2	Positive Emotionen wecken	50
5.2.3	Herausforderungen bieten	50
5.2.4	Soziale Situationen schaffen	51
5.3	Erläuterungen zu den Themen und Kategorien des Beobachtungsbogens	51
5.4	Beschreibung des Vorgehens und des schulischen Kontextes	55
5.5	Spiele und Ergebnisse aus den Beobachtungen	56
5.5.1	Spiel 1: Der Ball wandert	56
5.5.2	Spiel 2: Hund, Katze, Pferd	58
5.5.3	Spiel 3: Frosch schnappt Fliege	60
5.5.4	Spiel 4: Raus aus dem Stall	61
5.5.5	Spiel 5: Tiere beobachten	63
5.5.6	Kritische Reflexion zur Durchführung, zu Erfahrungen und Erkenntnissen	65
6	Beantwortung der zweiten Fragestellung	68

7	Schlusswort	70
7.1	Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse	70
7.2	Reflexion und Schlussfolgerungen für den Schulalltag	73
7.3	Ausblick und persönliche Schlussworte	76
8	Abbildungsverzeichnis	78
9	Literaturliste	79

1 Einleitung

Während meinem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik hörte ich das erste Mal von exekutiven Funktionen. Mein Interesse gegenüber diesem Thema war geweckt und je mehr ich darüber in Referaten und durch Literatur erfuhr, desto klarer wurde mir die Wichtigkeit dieses Themas für die Schule. Die Aufmerksamkeit, das Verhalten und die eigenen Emotionen steuern zu können sind bedeutsam für den Erfolg in der Schule und im Leben (vgl. Kubesch, Emrich, Beck, 2011, S. 312). Um in der Schule erfolgreich zu sein gilt es, die Intelligenz richtig zu nutzen und einzusetzen. Dabei helfen exekutive Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 31).

In meiner Tätigkeit als Heilpädagogin begegne ich immer wieder Kindern, die sich beispielsweise schnell ablenken lassen, Anweisungen sofort wieder vergessen und hilflos sind, wenn sich gewohnte Abläufe plötzlich ändern. Ich wollte mehr über exekutive Funktionen und deren Förderung im Schulalltag erfahren und mich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Da die Thematik Förderung der exekutiven Funktionen mit einer Spielesammlung jedoch bereits von zwei anderen Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in einer Masterarbeit bearbeitet worden war, musste ich mich nach einem anderen Thema beziehungsweise einem anderen Fokus auf die exekutiven Funktionen umsehen. Das Wahlmodul „Bewegung und Lernen“, welches ich Ende September 2013 besuchte, inspirierte mich. Nach ersten Literaturrecherchen entdeckte ich, dass exekutive Funktionen neben kognitivem Training auch durch körperliches und kombiniert körperlich-kognitives Training gefördert werden können. Folgende Fragen beschäftigten mich zu dieser Thematik: Welche Effekte hat körperliche Betätigung auf exekutive Funktionen? Wie können exekutive Funktionen im Sportunterricht gefördert werden? Wie sieht ein körperliches beziehungsweise ein körperlich-kognitives Training aus, das die Förderung exekutiver Funktionen beabsichtigt? Mein Interesse galt ab diesem Zeitpunkt der Bedeutung der Bewegung im Zusammenhang mit der Förderung exekutiver Funktionen. Diese Thematik ist für meinen Arbeitsalltag als Heilpädagogin relevant. Dies wird im nachfolgenden Kapitel 1.1 genauer erklärt.

Bei der weiteren Literaturrecherche und dem Planen des Vorgehens und der Inhalte stellte ich fest, dass das Gebiet der Neurowissenschaften ein riesiges, komplexes Thema darstellt. Literatur zu den exekutiven Funktionen schien in einem übersichtlichen Mass zu finden und einfacher abgrenzbar zu sein. Trotz der Komplexität und des umfassenden Themas der Hirnforschung wurde es mir wichtig, die bedeutsamsten Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und geistiger Leitungsfähigkeit zu verstehen und deren Bedeutung für das Training der exekutiven Funktionen darlegen zu können. So startete ich dann in meine Masterarbeit: Mit einem ersten Vorverständnis über exekutive Funktionen aufgrund von Referaten der Hochschule und ersten Literaturrecherchen, mit geringen Kenntnissen über den Aufbau des Gehirns und dessen Funktionen und mit einem grosse Interesse an Zusammenhängen zwischen exekutiven Funktionen und körperlicher Aktivität.

1.1 Begründung der Themenwahl und Ziele der Arbeit

Als Heilpädagogin bin ich in der Regelschule tätig und unterrichte Kinder mit besonderem Förderbedarf aus der Heilpädagogischen Schule und aus der Regelschule. In meinem Arbeitsalltag begegne ich immer wieder Kindern mit unterschiedlichen Lernschwierigkeiten wie zum Beispiel Kindern mit Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblemen, mit Hyperaktivität und Kindern, die bei Lernformen wie Gruppenarbeiten, Werkstatt- und Wochenplanunterricht überfordert sind. Bei diesen Lernschwierigkeiten sind exekutive Funktionen zentral.

Die Schule ist ein komplexes Lernfeld in welchem sozial, emotional und kognitiv gelernt wird. Dabei sind exekutive Funktionen von grosser Bedeutung (vgl. Brunsting, 2014, S. 271). Sie sind eine wichtige Grundlage für Lernende und sind inhalts- und themenunabhängig einsetzbar (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30). Darin zeigt sich die Relevanz für Lehrpersonen und die Bedeutsamkeit, die exekutiven Funktionen bereits in der Schuleingangsstufe zu fördern. Doch wie kann der Aspekt der körperlichen Aktivität für die Tätigkeit als Heilpädagogin begründet werden? Seit vier Jahren begleite und unterstütze ich Kinder der integrierten Sonderschule auch im Sportunterricht der Regelschule: Während einer Lektion pro Woche gestalte ich zusammen mit der Klassenlehrperson den Sportunterricht. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der vorliegenden Thematik kann ich mich noch besser in der Rolle als Heilpädagogin in den Turnunterricht einbringen: Mein Wissen bei der Förderung der Kinder einsetzen und die Lehrperson mit Rat und Tat unterstützen. Zudem ermöglichen vertiefte Kenntnisse über Zusammenhänge von körperlicher Aktivität und exekutiven Funktionen, körperliche Betätigung im Schulalltag gezielt einzusetzen, deren positiven Effekte auf das schulische Lernen zu nutzen und den Einsatz körperlicher Aktivität im Unterricht fachlich begründen zu können. Durch den integrativen Unterricht profitieren sowohl die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf als auch die anderen Kinder der Regelklasse von diesen Kenntnissen, welche ich als Heilpädagogin einbringen kann.

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, die Bedeutung der exekutiven Funktionen für die Schule darzulegen und aufzuzeigen, wie diese im schulischen Alltag eingeübt und gefördert werden können. Dabei liegt der Fokus auf körperlicher Aktivität und dem kombiniert körperlich-kognitiven Training zur Förderung exekutiver Funktionen. Es sollen Zusammenhänge zwischen körperlicher Betätigung und kognitiver Leistungsfähigkeit beleuchtet und Erkenntnisse aus der Hirnforschung für die pädagogische Praxis nutzbar gemacht werden. Dazu werden exemplarisch konkrete Spielmöglichkeiten für körperlich-kognitives Training aufgezeigt. Zudem soll gezeigt werden, welche Grundsätze für eine erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation beachtet werden sollten. Schliesslich soll die vorliegende Masterarbeit Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Lehrerinnen und Lehrern praxisrelevante Kenntnisse zur Förderung exekutiver Funktionen durch körperliche Aktivität für den Schulalltag vermitteln. Dabei wird nicht der Anspruch erhoben, körperliches Training sei der einzige Weg der Förderung.

1.2 Fragestellungen und Methoden

Folgende zwei Fragestellungen liegen dieser Masterarbeit zugrunde:

- 1) Worin liegen die Stärken eines kombiniert körperlich-kognitiven Trainings zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses, der Inhibition und der kognitiven Flexibilität?
- 2) Inwiefern fördern fünf ausgewählte Spiele das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität und lassen sich diese Spiele in heterogenen Klassen der Schuleingangsstufe in verschiedenen Schwierigkeitsstufen einsetzen?

Beide Fragestellungen umfassen die zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Im Zusammenhang mit den Spielen werden diese drei Förderbereiche unterschiedlich stark gewichtet. Das heisst, dass bei den Spielen nicht immer alle drei Bereiche (das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität) in gleicher Intensität gefördert werden. Je nach Fokus des Trainings beziehungsweise des Spiels stehen einzelne Bereiche unterschiedlich stark im Zentrum.

Ausgehend von diesen beiden Fragestellungen wurde für die vorliegende Arbeit Fachliteratur studiert, bearbeitet und Erkenntnisse zur Bedeutung körperlicher Betätigung und der Förderung exekutiver Funktionen zusammengeführt. Einerseits wird herausgearbeitet, was die Stärken eines kombiniert körperlich-kognitiven Trainings zur Förderung der zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität sind. Andererseits wird neben der Theorie der Bezug zur Unterrichtspraxis geschaffen, indem fünf verschiedene Spiele mit körperlicher Aktivität mit Kindern einer 1. Klasse durchgeführt wurden. Mit Hilfe eines Kategoriensystems wurde beobachtet, inwiefern diese Spiele das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität fördern. Dabei wurde überprüft, ob sich diese Spiele für die Arbeit im integrativen Setting (integrierte Förderung, integrative Sonderschulung) eignen und ob sie im Unterricht von Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit heterogenen Gruppen der Schuleingangsstufe anwendbar und niveaudifferenzierbar sind.

Die vorliegende Arbeit gründet auf aktuellen Theorien und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich verfolgte den Aspekt des hermeneutischen Zirkels, der von einem Vorverständnis ausgeht, welches durch Informationen und Interpretationen laufend korrigiert und erweitert wird (vgl. Danner, 1998, S. 57).

Abbildung 1: Der hermeneutische Zirkel: V = Vorverständnis, T = Textverständnis, V1 = erweitertes Vorverständnis, T1 = erweitertes Textverständnis (Danner, 1998, S. 57)

Im Verlauf der Literaturrecherche und des Literaturstudiums konkretisierten sich die beiden Fragestellungen. Entlang dieser Fragestellungen wurde der Fundus an Literatur einerseits sortiert und eingegrenzt, andererseits erweitert und nach spezifischer, auf die Fragestellungen bezogener Literatur recherchiert. Begriffe mussten geklärt und Kenntnisse über neuronale Grundlagen angeeignet werden. Erweiterte Kenntnisse gaben mir die Möglichkeit, Schlüsse für die Praxis zu ziehen. Die einzelnen Arbeitsschritte wie die Erhebung, Aufbereitung und Auswertung des Literaturmaterials werden über die Arbeit verteilt dargestellt. Sowohl nach

den Kapiteln zu den theoretischen Grundlagen als auch nach den Kapiteln zur Förderung exekutiver Funktionen werden in einem Fazit die bedeutsamsten Erkenntnisse zusammengefasst und Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen. Danach wird mit den ermittelten Erkenntnissen die erste Fragestellung beantwortet.

Bei der Durchführung der Spiele in einer 1. Klasse wurde die Methode der strukturierten Beobachtung angewandt. Als Grundlage dazu diente ein selbst zusammengestellter, auf Theorie basierender Beobachtungsbogen. Die Arbeitsschritte Erhebung, Aufbereitung und Auswertung im Kontext der zweiten Fragestellung werden im Verlauf des Kapitels 5 dargestellt. Dabei finden auch Reflexionen zur Durchführung und zu den Ergebnissen der Spiele statt. Die zweite Fragestellung wird aufgrund der Ergebnisse der strukturierten Beobachtung beantwortet.

Abschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse zusammenfassend festgehalten und Schlussfolgerungen für den Schulalltag gezogen. Zudem werden gemachte Erkenntnisse und Erfahrungen kritisch reflektiert und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten gegeben. Das nachfolgende Kapitel 1.3 gibt eine Übersicht über den inhaltlichen Aufbau der vorliegenden Arbeit.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den beiden Fragestellungen, die im vorangegangenen Unterkapitel beschrieben wurden. Im Kapitel 2 werden theoretische Grundlagen gelegt. Neben Erklärungen zu den exekutiven Funktionen und deren Eingrenzung auf die Kernkomponenten wird auch erläutert, warum im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen häufig von Selbstregulation gesprochen wird. Danach wird definiert, was unter Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitiver Flexibilität verstanden wird und welche Bedeutung sie für die Schule haben. Anschliessend folgen neuronale Grundlagen. Es wird erklärt, was Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht bedeutet. Neben Begriffsklärungen werden auch Zusammenhänge zur körperlichen Aktivität und deren Effekten erläutert. Die neuronalen Grundlagen vermitteln Kenntnisse zu wichtigen Begriffen wie Neuronen, Synapsen, Neuroplastizität, Serotonin, Dopamin und geben eine Übersicht zum Aufbau des Gehirns und zur Entwicklung exekutiver Funktionen. Danach werden praxisrelevante Schlussfolgerungen gezogen.

Im Kapitel 3 steht die Förderung der exekutiven Funktionen im Zentrum. Es wird erklärt, was unter kognitivem, körperlichem und kombiniert körperlich-kognitivem Training verstanden wird und welche Auswirkung körperliche Aktivität auf exekutive Funktionen hat. Studienergebnisse geben einen Einblick in die aktuelle Forschungslage und zeigen Effekte unterschiedlicher körperlicher Belastungen und einer gesteigerten Fitness auf. Zudem werden bedeutsame Grundsätze für die Förderung exekutiver Funktionen aufgezeigt und Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis gezogen. Die erste Fragestellung wird anschliessend im Kapitel 4 beantwortet.

Im Kapitel 5 wird gezeigt, welche Bedeutung Spiele in der pädagogischen Arbeit haben und inwiefern Spiele geeignet sind, um exekutive Funktionen zu trainieren. Zudem wird das Vorgehen bei der Erstellung des Beobachtungsbogens, aufgrund dessen die durchgeführten Spiele ausgewertet wurden, erklärt und dessen Inhalte begründet. Neben der Beschreibung des schulischen Kontextes, in welchem die Spiele durchgeführt wurden, werden die Grundvarianten der Spiele und die Ergebnisse präsentiert, danach die Erfahrungen und Erkenntnisse der Durchführung kritisch reflektiert. Schliesslich wird im Kapitel 6 die zweite Fragestellung beantwortet.

Das Kapitel 7 umfasst das Schlusswort. Neben einer Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse werden Schlussfolgerungen für den Schulalltag gemacht. Zudem werden gemachte Erkenntnisse und Erfahrungen kritisch reflektiert und ein Ausblick auf eine mögliche Weiterarbeit an Themen zur Förderung exekutiver Funktionen formuliert.

Nun folgen einige Anmerkungen zur Literatur, die für die vorliegende Arbeit relevant sind.

Zentral ist die Literatur von Sabine Kubesch, die sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Einfluss körperlicher Aktivität auf exekutive Funktionen auseinandergesetzt hat. Auch die Literatur von Laura Walk und Wiebke Evers vom „TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen“ bietet durch ihre Aktualität und der Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxis eine Grundlage für die Thematik exekutive Funktionen und Selbstregulation. Daneben gibt die Literatur weiterer Autorinnen und Autoren wie beispielsweise Frieder Beck, Karin Boriss, Monika Brunsting, Adele Diamond, Peter Gasser, Katrin Hille, John Ratey und Manfred Spitzer wissenschaftliche und praxisrelevante Informationen für die vorliegende Arbeit. Zudem bot die Teilnahme an der Internationalen Konferenz der exekutiven Funktionen unter der Leitung von Manfred Spitzer und Katrin Hille in Stuttgart vom 13. und 14. Oktober 2014 einen spannenden, die Literatur ergänzenden Zugang zur Thematik Förderung der exekutiven Funktionen, den ich nicht missen möchte.

2 Theoretische Grundlagen: Begriffsdefinitionen und Klärung bedeutsamer Zusammenhänge

In diesem Kapitel geht es darum, Begriffe zu klären und Zusammenhänge darzulegen, welche für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit relevant sind. Dabei werden einerseits Grundlagen zu den exekutiven Funktionen und andererseits neuronale Grundlagen im Zusammenhang mit Lernen und körperlicher Bewegung gelegt. Dieses Kapitel schafft einen wichtigen Überblick über beide Bereiche, die zentral sind für die vorliegende Arbeit.

Das Kapitel 2.1 umfasst Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Thema exekutive Funktionen. Im Kapitel 2.2 liegt der Schwerpunkt auf neuronalen Grundlagen im Zusammenhang mit Lernen und körperlicher Bewegung.

2.1 Exekutive Funktionen

Der Begriff exekutive Funktionen stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet Steuerungs- oder Leitungsfunktion (vgl. Müller, 2013, S. 3). Exekutive Funktionen werden auch als exekutive oder kognitive Kontrolle bezeichnet (vgl. Walk, 2011, S. 28).

Brunsting (2011) beschreibt exekutive Funktionen als „höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und der Handlungskontrolle dienen“ (S. 12). „Exekutive Funktionen ... beinhalten Überwachung, Steuerung und Kontrolle des kognitiven Verhaltens“ (Brunsting, 2011, S. 14). Brunsting (2011) nennt als typische exekutive Funktionen das Organisieren, Planen, sich-selbst-Überwachen, das Kontrollieren von Impulsen und das Analysieren und Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen. Auch Emotionen können eine grosse Rolle spielen, wenn sie zum Beispiel die exekutiven Funktionen aus dem Unbewussten mitsteuern (vgl. Brunsting, 2011, S. 12-13). „So kann der Widerwille gegen eine bestimmte Tätigkeit dazu führen, dass wir sie nicht sorgfältig ausführen, während wir bei Tätigkeiten, die wir lieben, zu ungeahnten Höhenflügen aufsteigen können“ (Brunsting, 2011, S. 13). Sie erwähnt zudem auch das Arbeitsgedächtnis als eine wichtige exekutive Funktion, das eine grosse Rolle spielt beim Lernen: „Der Arbeitsspeicher ist eine der wichtigsten exekutiven Funktionen. Hier werden wenige Informationen für kurze Zeit festgehalten, ehe sie verarbeitet oder in längerfristigen Gedächtnissystemen abgelegt werden“ (Brunsting, 2011, S. 99). „Mit den Informationen des Arbeitsspeichers können komplexe Aufgaben gelöst werden: Wir können Instruktionen verstehen und Aufgaben entsprechend bewältigen. Das Zwischenresultat einer Rechnung bleibt im Arbeitsspeicher, sodass wir den Rest auch berechnen können“ (ebd.). Sie erklärt, dass der Arbeitsspeicher trainiert werden kann (vgl. Brunsting, 2011, S. 99.). Brunsting (2011) nennt zudem die Bedeutung des metakognitiven Bewusstseins im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen, welches das Wissen über sich als lernende Person, das Wissen über die Lernaufgabe und das Kennen von Strategien umfasst (vgl. Brunsting, 2011, S. 13). Sie betont, dass man verschiedene exekutive Funktionen kennt und zählt diejenigen auf, die für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung am wichtigsten sind:

- Handlungsplanung: Ziele und Prioritäten setzen, vor dem Handeln überlegen, was wichtig ist und wie es getan werden soll.
- Organisation des Verhaltens: Sich so organisieren, dass Aufgaben gelöst werden können.
- Zeitmanagement: Seine Zeit so einteilen, dass die notwendigen Aufgaben bearbeitet werden können.

- Flexibilität des Verhaltens: Lernen, sich mit Strategien zu organisieren und flexibel damit umzugehen.
- Arbeitsspeicher: Wenige wichtige Dinge präsent halten, um damit arbeiten zu können (auditiv und visuell), Informationen kurzfristig speichern.
- Selbststeuerung und Selbstregulation: Aufmerksamkeit und Affekt regulieren, Impulskontrolle, Aufgaben ohne zu träumen anpacken und diese zu Ende führen.
- Metakognition: Wissen über das Lernen, das Lösen einer bestimmten Aufgabe und Kennen der Stärken und Schwächen beim Lernen.
- Handlungskontrolle: Reflexion, Rückblick und Handlungskorrektur (vgl. Brunsting, 2011, S. 33-34).

Gemäss Röthlisberger, Neuenschwander, Michel und Roebers (2010) „werden unter Exekutiven Funktionen höhere, selbstregulatorische, kognitive Prozesse summiert, die das Denken und Handeln kontrollieren und überwachen, mit dem Ziel eine flexible Anpassung an neue, komplexe Aufgabensituation zu ermöglichen“ (Röthlisberger et al., 2010, S. 100). Ullsperger und Derrfuss (2012) zählen Entscheidungsfindung, Handlungsplanung, Handlungsüberwachung, Aufmerksamkeitskontrolle und Arbeitsgedächtnisfunktionen zu den Exekutivfunktionen (vgl. Ullsperger & Derrfuss, 2012, S. 587).

Walk und Evers (2013) beschreiben die exekutiven Funktionen als „Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen“ (S. 9). Sie sprechen von einem Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge, die ein situationsangepasstes Verhalten ermöglichen. Die exekutiven Funktionen bilden zusammen ein System, welches die Steuerzentrale des Gehirns bildet (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9). Walk und Evers (2013) vergleichen das exekutive System mit einem Kapitän auf hoher See. Dieser muss in der Lage sein, einen Plan zu entwickeln und zu verfolgen. So kann er seiner Mannschaft die richtigen Anweisungen und Kommandos geben, damit das Schiff das angestrebte Ziel erreicht. Dafür müssen die aktuelle Position, technische Daten, Wetterbedingungen etc. überwacht und berücksichtigt werden. Ausserdem ist es erforderlich, dass der Kapitän mit plötzlichen Veränderungen zurechtkommt und angemessen darauf reagiert, wenn beispielsweise ein Sturm aufzieht. Der Kapitän muss sich flexibel an die neue Situation anpassen und immer wieder neu Prioritäten setzen. Ein starres Festhalten an einen ursprünglichen Plan kann das Schiff und die Besatzung in Gefahr bringen. Darüber hinaus ist es von grösster Wichtigkeit, dass er über soziale Fähigkeiten verfügt. Nur wer in hitzigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt und seine Gefühle im Griff hat, kann erfolgreich mit seiner Besatzung zusammenarbeiten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 10).

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich nicht einig, welche Funktionen genau zu den exekutiven Funktionen gezählt werden sollten (vgl. Bellebaum, Thoma & Daum, 2012, S. 69; Hille, 2014, S. 165; Müller, 2014, S. 2; Ullsperger & Derrfuss, 2012, S. 586). Weit verbreitet ist jedoch die Ansicht, dass die exekutiven Funktionen im engeren Sinne aus drei unabhängigen, aber zusammen wirkenden Kernkomponenten bestehen, nämlich dem Arbeitsgedächtnis, der kognitiven Flexibilität und der Inhibition (vgl. Hille, 2014, S. 165).

Abbildung 2: Drei unabhängige, aber zusammenwirkende Kernkomponenten (Walk & Evers, 2013, S. 17)

Auch Diamond (2014) nennt diese drei Bereiche als die zentralen exekutiven Funktionen (S. 19). Diamond ist Professorin für entwicklungsbezogene kognitive Neurowissenschaft an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada. „Sie gilt als eine der weltweit führenden Wissenschaftlerinnen auf diesem Forschungsgebiet und befasst sich seit vielen Jahren mit Entwicklungsprozessen der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation“ (Kubesch, 2014b, S. 8).

Da in der für die vorliegende Arbeit benutzten Literatur häufig die drei Bereiche Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie zum Beispiel Diamond und Hille als exekutive Funktionen definiert werden und dies auch mit der Literatur von Kubesch und derjenigen des „TransferZentrums für Neurowissenschaften und Lernen“ übereinstimmt, wird der Fokus in dieser Masterarbeit auf das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität gelegt, wenn von exekutiven Funktionen die Rede ist.

Selbst Brunsting bezieht sich auf die exekutiven Funktionen nach Diamond und fügt an, dass diese zentralen exekutiven Funktionen die komplexeren exekutiven Funktionen wie Handlungsplanung, Problemlösen und schlussfolgerndes Denken beeinflussen (vgl. Brunsting, 2014, S. 270). Auch Walk und Evers (2013) nennen die drei Kernkomponenten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität und fassen diese unter dem Begriff exekutives System zusammen. Sie betonen, dass verschiedene Anforderungen unterschiedliche Gewichtungen im exekutiven System benötigen. Je nach Situation wird das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität unterschiedlich stark beansprucht (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 10).

Exekutive Funktionen sind Regulations- und Kontrollfunktionen, welche die Steuerung von Denken, Aufmerksamkeit, Gefühlen, Verhalten und Handeln unterstützen (vgl. ZNL & Baden-Württemberg Stiftung, n.d.). Die zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität unterliegen der Fähigkeit zur Selbstregulation. Diese ist die Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten und ist gleichzeitig die Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen (vgl. Kubesch, 2014b, S. 12-13). Deshalb wird im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen häufig auch von Selbstregulation gesprochen.

Selbstregulation kann als tiefgreifender, innerer Mechanismus erklärt werden, der die Voraussetzung ist, sich auf achtsame, bewusste und überlegte Weise verhalten zu können (vgl. Bodrova & Leong, 2014, S. 250):

Sie [die Selbstregulation, Anm. d. Verf.] ist die Fähigkeit, die eigenen Impulse zu kontrollieren, damit einerseits eine Handlung beendet (auch wenn man sie gerne fortsetzen möchte) und andererseits eine neue Handlung initiiert (auch wenn man sie nicht durchführen möchte) werden kann. Zur Selbstregulation fähige Kinder können Belohnungsaufschub aushalten und ihre Impulse ausreichend lange unterdrücken, um die möglichen Konsequenzen ihres Handelns abschätzen oder alternative und angemessenere Handlungen in Betracht ziehen zu können.

(Bodrova & Leong, 2014, S. 250)

Evers (2014) stellte den Zusammenhang der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation an der internationalen Konferenz zur Förderung der exekutiven Funktionen folgendermassen dar:

Abbildung 3: Exekutive Funktionen und Selbstregulation als Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten und als Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen (Evers, 2014, Folie 4)

Im Folgenden werden die drei zentralen exekutiven Funktionen, welche der Selbstregulation zugrunde liegen, genauer definiert und erläutert.

2.1.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis hilft, Informationen kurzzeitig zu speichern und für weitere geistige Operationen zu nutzen. Diese aktive Aufrechterhaltung von Informationen und deren Bearbeitung ist Voraussetzung vieler kognitiver Leistungen in der Schule. Daneben dient das Arbeitsgedächtnis auch der Verknüpfung neuer Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11): „Das Arbeitsgedächtnis steht in ständigem Austausch mit dem Langzeitgedächtnis. Dadurch können wir auf abgespeicherte Informationen zurückgreifen und diese in die aktuellen Überlegungen mit einbeziehen“ (ebd).

Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis ermöglicht es, sich an eigene Handlungspläne und an Instruktionen anderer Personen besser zu erinnern. Dadurch können auch Handlungsalternativen, wie sie bei der kognitiven Flexibilität gefordert sind, verstärkt berücksichtigt werden (vgl. Kubesch, Emrich & Beck, 2011, S. 312).

Kubesch (2014b) erklärt das Arbeitsgedächtnis folgendermassen:

Das Arbeitsgedächtnis ist trotz seiner begrenzten Speicherkapazität – von etwa durchschnittlich fünf bis sieben Elementen wie Worte, Objekte und Ziffern über einen Zeitraum von nur wenigen Sekunden – von grosser Bedeutung. Es ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen, die für weitere Operationen benötigt werden, wodurch komplexe kognitive Funktionen wie die Sprache und mathematische Leistungen entstehen können. Das Arbeitsgedächtnis ist

z.B. dann besonders gefordert, wenn Schüler sich Zwischenergebnisse einer Kopfrechenaufgabe merken, längere Sätze verstehen und mehrere Anweisungen befolgen sollen.

(Kubesch, 2014b, S. 13)

Diamond (2014) definiert das Arbeitsgedächtnis wie folgt:

Informationen im Gedächtnis behalten und mit ihnen arbeiten: Ideen gedanklich verändern; Verbindung herstellen zwischen dem, was man gerade erfährt, hört oder liest, und dem, was man früher erfahren, gehört oder gelesen hat, und eine Wirkung mit der vorausgegangenen Ursache in Zusammenhang bringen.

(Diamond, 2014, S. 19)

Bis im Jahr 2000 ging man davon aus, dass sich der Arbeitsspeicher nicht verändern lässt. In der Zwischenzeit konnte jedoch belegt werden, dass ein Training des Arbeitsspeichers möglich ist und sich dadurch das Arbeitsgedächtnis erheblich verbessern kann (vgl. Brunsting, 2010, S. 23).

Baddeley und Hitch definierten im Jahr 1974 ein Arbeitsgedächtnismodell mit drei Untersystemen: Der visuell-räumliche Notizblock ist zuständig für die Speicherung visueller Informationen. Wenn man sich beispielsweise beim Schach einen Schachzug behalten will, kommt der visuelle Notizblock zum Einsatz. Die phonologische Schleife ist zuständig für das Verarbeiten verbaler Informationen. Möchte man sich eine Telefonnummer, die einem gesagt wird, merken, benutzt man die phonologische Schleife. Der dritte Bereich, die zentrale Exekutive, koordiniert die Funktionen des visuell-räumlichen Notizblocks und der phonologischen Schleife (vgl. Klingberg, 2008, S. 38). Die zentrale Exekutive hat die Rolle einer flexiblen, übergeordneten Kontrollinstanz. Sie soll sicherstellen, dass die jeweiligen Inhalte des Arbeitsgedächtnisses gegenüber Störreizen so weit wie möglich abgeschirmt werden. Ausserdem überwacht und koordiniert sie wie bereits erwähnt Prozesse des visuell-räumlichen Notizblocks und der phonologischen Schleife (vgl. Bellebaum et al., 2012, S. 66). Später hat Baddeley das Arbeitsgedächtnismodell mit dem episodischen Zwischenspeicher, auch episodischer Puffer genannt, weiterentwickelt: Damit können wir beispielsweise in einem Gespräch das Thema während einiger Zeit präsent halten (vgl. Gasser, 2012, S. 147). „Der episodische Puffer macht die momentane Situation bewusst und stellt Bezüge zum Langzeitgedächtnis sicher“ (Gasser, 2012, S. 43). Folgende Darstellung visualisiert das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley mit den vier Komponenten zentrale Exekutive, visuell-räumlicher Notizblock, episodischer Zwischenspeicher und phonologische Schleife:

Abbildung 4: Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (Gasser, 2012, S. 43)

Das Arbeitsgedächtnis wird dazu benutzt, Informationen für einige wenige Sekunden mit einer begrenzten Kapazität von 5-7 Elementen zu speichern (vgl. Kubesch, 2014b, S. 13). Das Langzeitgedächtnis hingegen kann Informationen über viele Jahre hinweg und eine nahezu unbegrenzte Informationsmenge speichern (vgl. Klingberg, 2008, S. 41-42).

Die Arbeitsgedächtniskapazität steigt während der Kindheit mit den Jahren an. Die Kapazität eines Erwachsenen ist mehr als doppelt so gross wie die eines 4-jährigen Kindes. Bei Kindern derselben Altersstufe kann die Arbeitsgedächtniskapazität sehr unterschiedlich sein. Folgende Abbildung zeigt die Veränderung der Arbeitsgedächtniskapazität mit den Jahren bei einem durchschnittlich entwickelten Kind (durchgezogene Linie) und derjenigen von einem Kind mit geringer Arbeitsgedächtniskapazität (gestrichelte Linie). Die Arbeitsgedächtniskapazität nimmt bei beiden Kindern mit den Jahren zu. Das Kind mit der geringen Arbeitsgedächtniskapazität in der Kindheit wird die Kinder mit grösserer Arbeitsgedächtniskapazität im Verlaufe der Jahre nicht aufholen können. Mit zunehmendem Alter wird der Unterschied dieser beiden Kinder grösser (vgl. Gathercole & Alloway, 2014, S. 257).

Abbildung 5: Veränderungen der Arbeitsgedächtniskapazität (Gathercole & Alloway, 2014, S. 258)

Bei vielen Schulaktivitäten müssen Kinder Informationen im Gedächtnis behalten und gleichzeitig etwas Anspruchsvolles tun. Zum Beispiel müssen sie sich einen Satz merken, der geschrieben werden muss und gleichzeitig ein Wort daraus mit schwieriger Rechtschreibung buchstabieren (vgl. Gathercole & Alloway, 2014, S. 258). Was dies für Kinder mit schlechtem Arbeitsgedächtnis bedeutet, zeigt folgendes Zitat:

Kinder mit schlechtem Arbeitsgedächtnis müssen sich bei solchen [wie oben beschriebenen, Anm. d. Verf.] Aktivitäten besonders anstrengen und können diese oft nicht ordentlich zu Ende bringen, weil die entscheidenden Informationen, die sie zur Lenkung ihrer Handlungen brauchen, aus ihrem Arbeitsgedächtnis verschwunden sind. Die Folge ist, dass diesen Kindern der Lernvorteil einer erfolgreich beendeten Aktivität fehlt, und genau dadurch verlangsamt sich ihr Lerntempo.

Kinder mit schlechtem Arbeitsgedächtnis haben auch Schwierigkeiten, längere Anweisungen zu Handlungssequenzen umzusetzen, weil sie die Anweisungen vergessen haben, bevor die gesamte Handlungsabfolge zu Ende ist.

(Gathercole & Alloway, 2014, S. 258)

Das Arbeitsgedächtnis wird auch gebraucht, um sich zu erinnern, wie weit man in einer komplizierten geistigen Tätigkeit gekommen ist. Beispielsweise muss sich ein Kind, das den von der Lehrperson diktierten Satz aufschreiben muss, auch daran erinnern, wie weit es bereits gekommen ist und dann das nächste Wort im Arbeitsgedächtnis finden, das es aufschreiben muss. Für Kinder mit schwacher Arbeitsgedächtniskapazität ist dies sehr schwierig. Oft werden dann Wörter oder Buchstaben übersprungen oder wiederholt, wenn die Kinder nicht mehr wissen, wie weit sie beim Schreiben gekommen sind (vgl. Gathercole & Alloway, 2014, S. 285-259). Gathercole & Alloway (2014) erklären, dass etwa 70% der Kinder mit Lernschwierigkeiten im Lesen ein schwaches Arbeitsgedächtnis haben (vgl. Gathercole & Alloway, 2014, S. 260).

Kinder mit schwacher Arbeitsgedächtniskapazität vergessen zum Beispiel Anweisungen, Einzelheiten, was sie gerade tun und an welcher Stelle sie sich bei der Durchführung einer komplizierten Aufgabe gerade befinden. Ein normales Lerntempo zu erreichen ist für diese Kinder sehr schwierig und mit hoher Anstrengung verbunden (vgl. Gathercole & Alloway, 2014, S. 261).

Brunsting (2011) erwähnt die Wichtigkeit, bei Kindern mit ADS¹ das Arbeitsgedächtnis zu trainieren, da praktisch alle ADS-Betroffenen Defizite im Arbeitsgedächtnis aufweisen, die sich im Lernen, Problemlösen und bei der Lebensbewältigung negativ bemerkbar machen (vgl. Brunsting, 2011, S. 29).

In der Literatur wird auf Fehldiagnosen in Zusammenhang mit einem defizitären Arbeitsgedächtnis hingewiesen. Fälschlicherweise werden Kinder mit defizitärem Arbeitsgedächtnis manchmal als motivationslos oder als Kinder mit Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblemen beschrieben (vgl. Everts & Ritter, 2013, S. 156-157; Kubesch, 2012, S. 10). Es kann jedoch ein Hinweis auf ein Arbeitsgedächtnisproblem sein, wenn ein Kind nicht gut zuzuhören scheint, sich schlecht zu konzentrieren vermag und Aufträge nicht bis zum Ende ausführt. Viele Kinder mit schulischen Lernproblemen verfügen über einen zu kleinen Arbeitsgedächtnisspeicher (vgl. Everts & Ritter, 2013, S. 156). Kubesch (2013) empfiehlt aufgrund der Bedeutsamkeit des Arbeitsgedächtnisses und dessen Trainierbarkeit, dass Diagnostik und Förderung des Arbeitsgedächtnisses in die Lehrerausbildung aufgenommen werden sollte (vgl. Kubesch, 2012, S. 10).

2.1.2 Inhibition

Die Inhibition hilft uns, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken. Die Inhibition kann mit einem inneren Stopp-Schild verglichen werden: Damit wir nicht vorschnell und unüberlegt reagieren, müssen wir in der Lage sein, kurz innezuhalten und erst danach zu handeln. Die Inhibition ist die Fähigkeit, einem unangemessenen Impuls zu widerstehen und stattdessen wohl überlegt und bewusst zu handeln. Daneben ermöglicht die Inhibition, automatisierte Handlungen oder eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen. Starres Verhalten kann damit willentlich verändert werden. Die Inhibition dient auch der gezielten Aufmerksamkeitslenkung, der Konzentration und der Ausdauer: Störreize müssen ausgeblendet werden, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Impuls, sich einer Ablenkung zuzuwenden, muss unterdrückt werden. Die Inhibition ermöglicht auch die Regulation eigener Gefühle, um mit positiven oder negativen Gefühlen kontrolliert umzugehen und sich situationsangepasst zu verhalten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 11-12).

Diamond (2014) erklärt Inhibition folgendermassen: „Einem starken Drang, etwas Bestimmtes zu tun, widerstehen und stattdessen etwas besonders Notwendiges oder Angemessenes tun, z.B. seine Aufmerksamkeit auf etwas fokussieren, diszipliniert eine Aufgabe zu Ende bringen, Selbstkontrolle ausüben und nichts sozial Unverträgliches sagen oder tun“ (Diamond, 2014, S. 19).

Kubesch (2013) drückt es so aus, dass „durch die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen, [es gelingt, Anm. d. Verf.], diejenigen Aktivitäten oder Handlungen zu vermeiden, die einem angestrebten Ziel oder dem aktuellen Kontext entgegenstehen“ (Kubesch, 2013, S. 23).

¹ Brunsting (2011) erklärt die Abkürzung ADS als Aufmerksamkeitsdefizit-Störung, die mit Hyperaktivität, Minderaktivität (Hypoaktivität) oder mit ganz normaler Aktivität verbunden sein kann. Oft wird ADS als Oberbegriff für alle Formen der Aufmerksamkeitsdefizit-Störung verwendet (vgl. Brunsting, 2011, S. 28-29).

„Mit einer guten Inhibition fällt es also leichter, den Fernseher nicht einzuschalten, sondern mit den Hausaufgaben zu beginnen oder einen Konflikt mit Worten zu führen und nicht mit Fäusten auszutragen“ (Kubesch et al., 2011, S. 213).

2.1.3 Kognitive Flexibilität

Kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, sich auf neue Situation oder Anforderungen einstellen zu können und offen zu sein für Veränderungen. Sie kann mit einem inneren Weichensteller verglichen werden, um bei Bedarf alternative Verhaltens- oder Denkweisen zu berücksichtigen und schnell abzuwägen, welche Richtung eingeschlagen werden sollte. Die kognitive Flexibilität ermöglicht, Probleme und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen den Perspektiven zu wechseln. Damit können Alternativen abgewogen, Prioritäten gesetzt und richtige Entscheidungen getroffen werden. Auch für soziales und empathisches Verhalten ist die kognitive Flexibilität bedeutsam: Sie ermöglicht, fremde Sichtweisen nachzuvollziehen und diese mit eigenen Ansichten in Einklang zu bringen, offen zu sein für Argumente und Meinungen anderer und diese zu verstehen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 15-16).

Diamond (2014) formuliert es folgendermassen: „Imstande sein, die Perspektive zu wechseln oder den Aufmerksamkeitsfokus zu verlagern; eingefahrene Denkbahnen verlassen, um neue Wege der Problemlösung zu finden“ (Diamond, 2014, S. 19.).

Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft, offen zu sein für die Argumente anderer, aus Fehlern zu lernen und sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen schnell und gut einzustellen (vgl. Kubesch et al., 2011, S. 213).

2.1.4 Die Bedeutung von exekutiven Funktionen für die Schule

In den vorangegangenen Kapiteln konnten bereits einige konkrete Beispiele aus dem Kindes- und Schulalltag entnommen werden, beispielsweise im Kapitel 2.1.1 bezogen auf die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses.

Dieses Kapitel schafft nun einen umfassenden Überblick, welche Bedeutung exekutive Funktionen in der Schule haben und bezieht deren Bedeutung im Zusammenhang mit dem Intelligenzquotienten (IQ) mit ein.

Die exekutiven Funktionen haben einen grossen Einfluss auf das Lernen und sind zentral für die Leistungen während der gesamten Schulzeit. Zahlreiche komplexe Fähigkeiten und Kompetenzen bauen auf den exekutiven Funktionen auf und bilden die Grundlage für Lernprozesse (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30), wie folgendes Zitat zeigt:

Exekutive Funktionen befähigen Lernende, sich auf eine Sache zu konzentrieren, planvoll vorzugehen und kreativ nach Lösungen zu suchen. Wer über eine gute Handlungskompetenz und organisatorische Fähigkeiten verfügt, kann sich realistische Ziele setzen und diese überprüfen. Kompetenzen wie Problemlösefähigkeit, logisches Denken und Einfallsreichtum ermöglichen es, bekannte Strategien verschiedenen Aufgaben anzupassen sowie neue Lösungswege zu finden. Einsichtsfähigkeit und Frustrationstoleranz stellen zwei weitere wichtige Fähigkeiten für den Schulerfolg dar.

(Walk & Evers, 2013, S. 30)

Wer in der Lage ist, spontane Impulse zu unterdrücken und damit eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hinten anzustellen, kann auch herausfordernde oder ermüdende Aufgaben meistern. Wer sein angestrebtes Ziel nicht aus den Augen beziehungsweise aus dem Arbeitsgedächtnis verliert, wer flexibel reagieren kann und sich nicht leicht ablenken lässt, kann erfolgreich lernen. Exekutive Funktionen tragen auch zur Willens-

bildung und zu diszipliniertem Verhalten bei. Sich selber regulieren zu können ist somit auch eine Grundlage für selbstverantwortliches, eigenaktives und selbstwirksames Lernen und Arbeiten. Zudem bilden exekutive Funktionen eine Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen und damit für ein friedliches Zusammenleben in Gemeinschaften (vgl. Kubesch et al., 2011, S. 313).

Diese Fähigkeiten sind inhalts- und themenunabhängig einsetzbar. Sie sind eine wichtige Grundlage für Lernende, unterschiedliche Anforderungen zu meistern (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 30) und können deshalb auch als Fundament schulischer Lernleistung bezeichnet (vgl. Beck, 2014, S. 25).

Folgende Darstellung stellt diese Grundlage beziehungsweise dieses Fundament zusammenfassend dar.

Abbildung 6: Exekutive Funktionen als Grundlage für das Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 30)

Um in der Schule erfolgreich zu sein, ist also nicht allein die Intelligenz entscheidend. Es geht vielmehr darum, die Intelligenz richtig zu nutzen und einzusetzen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 31).

Duckworth und Seligman (2005) von der Universität in Pennsylvania zeigten in ihrer Studie, dass Selbstdisziplin wichtiger ist als der IQ. Sie untersuchten bei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, wie sich Selbstdisziplin und Intelligenz auf die Noten auswirkt. Die Schulleistungen der Jugendlichen liessen sich besser durch die Selbstdisziplin vorhersagen als durch den IQ. Zudem liess sich, im Gegensatz zum IQ, durch die Selbstdisziplin auch vorhersagen, welche Jugendlichen ihre Leistungen im Verlauf des Schuljahres steigern würden.

Duckworth und Seligman (2005) weisen darauf hin, dass Jugendliche, die hinter ihrem intellektuellen Potential zurückbleiben, beim Ausüben der Selbstdisziplin versagen. Sie nennen das Trainieren von Selbstdisziplin den Königsweg zum Aufbau akademischer Leistung (vgl. Duckworth & Seligman, 2005, S. 939-944). Selbstdisziplin beziehungsweise Selbstregulation beeinflusst also wesentlich die schulische Leistung. Brunsting (2014) bezieht die Studie von Duckworth und Seligman (2005) darauf, die Aufmerksamkeit, Emotion und Motivation selbst steuern zu können. Sie spricht dabei von Selbstregulation und Selbststeuerung, die trainiert werden sollen: Man muss warten können, zuhören können, mit der Arbeit anfangen können und sich bremsen können, wenn man wütend oder traurig ist (vgl. Brunsting, 2014, S. 282-283).

Zieht man nochmals das Beispiel mit dem Kapitän auf hoher See bei, kann der Schiffsmotor den Intelligenzquotienten darstellen: Es kann sein, dass trotz schnellem Highspeed-Motorboot (=hoher IQ) das Ziel nicht erreicht wird, da der starke Motor nicht gesteuert werden konnte (=schlecht ausgebildete exekutive

Funktionen) und vielleicht sogar ein Felsblock gerammt oder eine Sandbank übersehen wurde. Ein sehr guter Steuermann mit durchschnittlicher Motorleistung braucht vielleicht etwas länger für die Fahrt, kommt jedoch sicher ans Ziel (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 31).

Das Potential eines hohen IQ's kann also nicht genutzt werden, wenn man nicht gleichzeitig auch über eine gute Selbstregulation verfügt. Kann man sein Verhalten dagegen besser regulieren, ist man eher in der Lage, sein Potential auszuschöpfen, selbst wenn man einen niedrigeren IQ hat (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 32). Brunsting (2014) formuliert die schulische Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen folgendermassen:

Die Schule ist ein sehr komplexes Lernfeld: ständig wird sozial, emotional und kognitiv gelernt. In den meisten Lehr- und Lernsituationen sind alle drei Bereiche angesprochen. In allen komplexen Situationen sind die exekutiven Funktionen gefragt: Nichts geht ohne das Arbeitsgedächtnis (Aufmerksamkeit), die Selbststeuerung oder kognitive Flexibilität. Wenig geht ohne Handlungsplanung und -überwachung.

(Brunsting, 2014, S. 271)

Brunsting (2014) spricht zudem die Wandlung des Unterrichts an, der bessere exekutive Funktionen als noch vor wenigen Jahren verlangt. Durch die Integration von Kindern mit verschiedensten Schwierigkeiten und Behinderungen hat sich der Unterricht verändert. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich selber steuern und an individuellen Programmen arbeiten können. Die moderne Schule mit Wochenplan, entdeckendem Lernen und Gruppenarbeiten stellt hohe Anforderungen an die exekutiven Funktionen. Daneben ist der Frontalunterricht, bei dem die Lehrperson vorne steht und den Unterricht und die Kinder führt, für Kinder mit bescheidenen exekutiven Funktionen einfacher zu bewältigen. Da die Lehrperson strukturiert und Vorgaben macht, unterstützt sie damit Schülerinnen und Schüler mit schwachen exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2014, S. 271-274).

Hille, Evanschitzky und Bauer (2013) nennen folgende Zusammenhänge zwischen gut ausgeprägten exekutiven Funktionen und Verhalten und Erfolg in der Schule:

Gut ausgeprägte exekutive Funktionen im Alter von drei bis fünf Jahren stehen im Zusammenhang mit:

- Positiven Arbeitsgewohnheiten (die Kinder arbeiten sorgsamer, selbständiger, verlässlicher)
- Dem Engagement (grösseres Engagement beim Lernen)
- Der Lesefähigkeit (bessere Lesefähigkeit)
- Dem Wortschatz (grösserer Wortschatz)
- Der Mathematik (bessere Leistungen)
- Dem Lernen (leichteres Lernen von Schriftsprache und Mathematik) (vgl. Hille et al., 2013, S. 48)

Diamond (2014) spricht die Bedeutung der Feedbackschleife im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen und der Schule an: Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen erhalten schlechte Noten und werden getadelt. Die Schule macht ihnen keine Freude und früher oder später wollen sie nicht mehr zur Schule gehen. Die Lehrer erwarten von diesen Schülerinnen und Schülern schwache Leistungen und die Kinder erwarten von sich selber schlechte Ergebnisse. In dem enttäuschten Kind entsteht eine sich selbst verstärkende negative Feedbackschleife und es stellt fest, dass die Schule ein Ort des Versagens ist. Umgekehrt hingegen ist für Kinder mit gut entwickelten exekutiven Funktionen die Schule ein Ort des Erfolges und des Lobes. Die Lehrpersonen haben Freude an diesen Kindern, erwarten gute Leistungen von ihnen und diese Kinder erwarten von sich, dass sie erfolgreich sind. Damit ist eine selbst verstärkende positive Feedbackschleife entstanden. Es wird darauf hingewiesen, dass kleine Unterschiede am Anfang mit der Zeit zu immer

grösseren Unterschieden führen können und dass exekutive Funktionen durch geeignete Aktivitäten trainiert und verbessert werden können und sollen (vgl. Diamond, 2014, S. 38). Solche Aktivitäten werden in den Kapiteln 3 und 5 beschrieben.

Erwähnt sei an dieser Stelle auch die Studie von Moffitt et al. (2011), auf die von verschiedenen Wissenschaftlern hingewiesen wird (vgl. Beck, 2014, S. 27; Brunsting, 2011, S. 7; Hille et al., 2013, S. 49; Kubesch et al., 2011, S. 314; Walk & Evers, 2013, S. 8, S. 33).

Moffitt et al. (2011) zeigten auf, dass

Erwachsene, die sich als Kind schlechter regulieren konnten, öfter unter gesundheitlichen Problemen litten und mit höherer Wahrscheinlichkeit nikotin- oder alkoholabhängig waren. Darüber hinaus waren sie eher in instabilen Beziehungen, gerieten öfter in finanzielle Not und begingen häufiger Straftaten. Diese Zusammenhänge zeigten sich unabhängig vom Intelligenzquotienten oder der sozialen Herkunft der Probanden.

(Moffitt et al., zitiert nach Walk & Evers, 2013, S. 8)

Selbstregulation hat also nicht nur einen Effekt auf den Schulerfolg, sondern auch auf Gesundheit, Wohlstand und Kriminalität im Erwachsenenalter.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass exekutive Funktionen im engeren Sinne aus den drei unabhängigen, aber zusammenwirkenden Kernkomponenten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität bestehen (vgl. Diamond, 2014; Hille, 2014). Im Arbeitsgedächtnis kann eine begrenzte Anzahl Informationen während einigen Sekunden gespeichert werden. Die aktive Aufrechterhaltung von Informationen und deren Bearbeitung ist Voraussetzung für viele kognitive Leistungen. Daneben verknüpft das Arbeitsgedächtnis neue Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis (vgl. Diamond, 2014; Gasser, 2010; Kubesch, 2014b; Walk & Evers, 2013). Die Inhibition unterstützt situationsangemessenes Verhalten. Sie ermöglicht, unangemessenen Impulsen zu widerstehen, Störreize auszublenden, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und selbstkontrolliert zu handeln. Unter kognitiver Flexibilität wird die Fähigkeit verstanden, sich schnell auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können. Zudem ermöglicht die kognitive Flexibilität, Personen und Situationen aus neuen Perspektiven zu betrachten und zwischen diesen Perspektiven zu wechseln (vgl. Diamond, 2014; Walk & Evers, 2013).

Exekutive Funktionen sind zentral für das schulische Lernen. Ihnen wird eine bedeutendere Stellung für Schulerfolg als dem IQ beigemessen (vgl. Brunsting, 2014; Duckworth & Seligman, 2005; Walk & Evers, 2013). Exekutive Funktionen sind Regulations- und Kontrollfunktionen, welche die Steuerung von Denken, Aufmerksamkeit, Gefühlen, Verhalten und Handeln unterstützen. Häufig wird auch von Selbstregulation gesprochen, da exekutive Funktionen der Selbstregulation unterliegen (vgl. Bodrova & Leong, 2014; Kubesch, 2014b; ZNL & Baden-Württemberg Stiftung, n.d.).

2.2 Neuronale Grundlagen

In diesem Kapitel geht es um die neuronalen Grundlagen im Zusammenhang mit Lernen und körperlicher Bewegung. Zuerst werden zentrale Begriffe definiert, die für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel bedeutsam sind, und unter dem Aspekt der körperlichen Aktivität beleuchtet. Danach wird die Entwicklung der exekutiven Funktionen aus neurowissenschaftlicher Sicht beschrieben und praxisrelevante Schlussfolgerungen werden gezogen.

Kubesch (2013) beschreibt die Wichtigkeit der Kenntnis über die neuronalen Grundlagen im Zusammenhang mit Lernen folgendermassen:

Lernen vollzieht sich im Gehirn – ganz gleich, ob es um das Lernen eines Bewegungsablaufs, eines Sachverhalts oder der Selbstregulation geht. Das Gehirn bezeichnet man deshalb auch als unser Lernorgan. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, ein Verständnis davon zu erhalten, welche neuronalen Mechanismen sich beim Lernen im Gehirn vollziehen.

(Kubesch, 2013, S. 6)

Mit diesen neuronalen Mechanismen beschäftigen sich die folgenden Kapitel.

2.2.1 Neuronen und Synapsen

Neuronen sind Nervenzellen. Das erwachsene Gehirn besteht aus schätzungsweise 100 Milliarden Nervenzellen. Die Aufgabe der Neuronen besteht darin, Informationen zu speichern und zu verarbeiten beziehungsweise an andere Neuronen weiterzugeben. Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper mit einem Zellkern, zahlreichen verzweigten Dendriten und einem langen Axon (vgl. Kubesch, 2013, S. 6-7).

Abbildung 7: Schematische Darstellung von Neuronen (Spitzer, 2006, S. 42)

Jede Nervenzelle kann Signale empfangen und Signale an andere Nervenzellen weiterleiten. Die Signalübertragung geschieht entlang der Axone über schwache elektrische Ströme. Am Ende des Axons bilden sich ein oder mehrere Synapsen aus, in denen sich mit chemischen Botenstoffen gefüllte Bläschen befinden, welche sich bei Erreichung des elektrischen Signals entleeren. Das elektrische Signal wird an der Synapse also in ein chemisches Signal umgewandelt (vgl. Braun, 2012, S. 7).

Das Weiterleiten und Empfangen von Informationen zwischen Neuronen kann auch als Übertragung von Impulsen erklärt werden:

„Das Neuron erhält am Zellkern und an seinen Dendriten eingehende Impulse anderer Neuronen. Diese Impulse verarbeitet das Neuron. Über sein langes Axon kann das Neuron selbst Impulse weiterleiten“ (Kubesch, 2013, S. 6).

Die Übertragung eines Nervenimpulses von einem Neuron zum anderen geschieht also an einer Synapse. Diese Synapsen sind die Kontaktstellen, durch welche Nervenzellen miteinander verbunden sind. Über diese Kontaktstellen werden die Impulse beziehungsweise Signale weitergeleitet (vgl. Hille et al., 2013, S. 22).

Wie stark diese Nervenimpulse weitergeleitet werden, hängt von der Stärke der synaptischen Verbindung ab:

Sie [die Übertragung eines Nervenimpulses, Anm. d. Verf.] kann mehr oder weniger stark sein, und es hängt von der Stärke der synaptischen Verbindung ab, ob ein Impuls einen grossen oder einen kleinen Effekt auf die Erregung des nachfolgenden Neurons hat. Ist die synaptische Verbindung stark, wird das nachfolgende Neuron stark erregt, ist die Verbindung schwach, geschieht am nachfolgenden Neuron wenig.

(Spitzer, 2006, S. 42-43)

Bei Abbildung 8 wird Folgendes dargestellt: Beim Eintreffen des Impulses verschmelzen kleine Bläschen, die einen Überträgerstoff, sogenannte Neurotransmitter (vgl. Kapitel 2.2.3), enthalten, mit der Wand der Synapse. Dadurch wird der Neurotransmitter freigesetzt und die nachfolgende Zelle erregt (vgl. Spitzer, 2006, S. 43).

Abbildung 8: Übertragung von Nervenimpulsen mit Erregung der nachfolgenden Zelle (Spitzer, 2006, S. 43)

Abbildung 9 zeigt genau wie bei Abbildung 8 den gleichen ankommenden Impuls, welcher jedoch zur Freisetzung von nur wenigen Transmittern führt. Die Stärke der Synapse ist schwach. Die nur geringe Erregung führt nicht dazu, dass das Neuron selbst einen Impuls generiert, sodass letztlich nichts geschieht (vgl. Spitzer, 2006, S. 43).

Abbildung 9: Geringe Erregung des nachfolgenden Neurons, sodass das Neuron selbst keinen Impuls generiert (Spitzer, 2006, S. 43)

„Wie stark oder schwach die Synapsenstärke ist, hängt davon ab, wie viele Impulse die Synapse zuvor erreicht haben“ (Spitzer; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 7).

Lernen findet im Gehirn an den Synapsen statt. Synapsen können durch ihren Gebrauch wachsen. Dadurch verbessert sich ihre Verbindung und Übertragung. Umgekehrt bilden sich Synapsen wieder zurück, wenn sie nicht beansprucht werden (vgl. Kubesch, 2013, S. 8). Jedes Neuron kann bis 10'000 synaptische Anschlüsse zu anderen Neuronen aufweisen (vgl. Gasser, 2012, S. 158). Wenn Kinder häufig die Möglichkeit erhalten, Emotionen, ihre Aufmerksamkeit und ihr Verhalten zu steuern, lernen sie diese Fähigkeiten und entsprechend verändern sich ihre Synapsenstärken in den Gehirnstrukturen, die für das Erlernen der Selbstregulation zuständig sind (vgl. Kubesch, 2013, S. 8).

Lernen kann als das Vernetzen von Nervenzellen (Neuronen) im Gehirn sowie als Anpassung ihrer Verbindungen (Synapsen) beschrieben werden. Je nachdem, was ein Mensch erlebt und wofür er sich interessiert,

passt sich das Gehirn an und Sachverhalte werden verknüpft. Je öfter wir etwas erleben oder wiederholen, desto stärker werden die Synapsen. Damit können die betreffenden Informationen immer schneller und zuverlässiger von einer Nervenzelle zur anderen übertragen werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 24).

Wenn also ein Impuls, der früher nie übermittelt wurde, neu weitergeleitet wird, wurde etwas gelernt. Auch wenn ein Impuls, der früher weitergegeben wurde (zum Beispiel „bei Mama nützt quengeln“), nun nicht mehr weitergeleitet wird (zum Beispiel „bloss nicht quengeln, wenn Mama im Auto sitzt“), wurde gelernt. Lernen bedeutet im Kern eine Veränderung der Wahrscheinlichkeit der Impulsweiterleitung (vgl. Hille et al., 2013, S. 22).

2.2.2 Neuroplastizität und der Einfluss von körperlicher Aktivität

Das Gehirn passt sich den Bedingungen und Gegebenheiten der Umgebung an. Die Lebenserfahrung jedes Menschen macht das Gehirn zu etwas Einzigartigem. Die Anpassungsvorgänge im Zentralnervensystem an die Lebenserfahrung eines Organismus werden als Neuroplastizität bezeichnet. Das Hirn baut sich also in Abhängigkeit vom verarbeiteten Input ständig um, wie bereits im vorangegangenen Kapitel erläutert wurde. Das heisst, dass neue neuronale Verbindungen geknüpft werden, um Eingangssignale besser verarbeiten zu können (vgl. Spitzer, 2006, S. 94 und S. 119).

Die Veränderbarkeit des Gehirns, die Neuroplastizität, ist die Grundlage des Lernens und der Entwicklung. Das Gehirn verändert sich kontinuierlich mit seinem Gebrauch (vgl. Hille et al., 2013, S. 22). Auch die exekutiven Funktionen entwickeln sich gebrauchsbhängig (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 24).

Neben der Veränderbarkeit von Verbindungen zwischen Neuronen (Synapsen) gibt es zwei weitere bedeutende Formen von Neuroplastizität, welche im Folgenden erklärt werden: Die hippocampale Neurogenese und die kortikale Plastizität.

Hippokampale Neurogenese

Die hippocampale Neurogenese bezeichnet die Neubildung von Nervenzellen. Die nachwachsenden Neuronen im Hippokampus sind wichtig für Lernprozesse und ermöglichen ein schnelleres Lernen als ältere Nervenzellen (vgl. Spitzer; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 14). Bis in die 90er Jahre sah man es als erwiesen an, dass sich Nervenzellen nicht neu bilden können und das Gehirn letztlich ein sehr statisches Organ ist. Heute weiss man, dass diese Auffassung falsch ist (vgl. Spitzer, 2006, S. 31-32).

Der Hippokampus ist notwendig für verbalisiertes Wissen über Fakten und Ereignisse, für Erinnerungen an persönlich erfahrene Ereignisse und für räumliche Lern- und Gedächtnisprozesse (vgl. Kubesch, 2013, S. 14). Folgendes Zitat zeigt den Zusammenhang zwischen der Neubildung von Nervenzellen und körperlicher Aktivität:

Die Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus wird durch körperliche Aktivität entscheidend angeregt, wodurch dem Sport ein über viele Jahre unbekannter bedeutender Stellenwert im Hinblick auf die Förderung kognitiver Funktionen zukommt. Körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastungen fördert das Neuronenwachstum im Hippokampus ... Die Anzahl der neu gebildeten Nervenzellen lässt sich dabei durch körperliches Training verdoppeln.
(Ameri; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 15)

Dazu ist jedoch anzumerken, dass die Neubildung von Nervenzellen nur bei freiwilliger und nicht bei erzwungener körperlicher Belastung nachgewiesen wurde. Stress führt zu einem Rückgang der Neurogenese, also einem Rückgang der Neubildung von Nervenzellen (vgl. Ameri; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 15; Beck,

2014, S. 39). Chronischer Stress kann sogar zum Zelluntergang im Hippokampus führen und sich damit ungünstig auf das Lernen und das Gedächtnis auswirken (vgl. Spitzer, 2006, S. 171).

Für die Praxis bedeutet dies, dass sich Kinder viel und ausdauernd bewegen sollten, zum Beispiel durch Laufspiele, durch das Fußballspielen oder mit Seilspringen. Dadurch wird die Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus angeregt und unterstützt, was sich wiederum auf die Gedächtnis- und Lernleistungen der Kinder und somit auf die exekutiven Funktionen auswirken kann. Dabei sollte eine stressfreie, positive und motivierende Atmosphäre herrschen (vgl. Kubesch, 2013, S. 15). Braun (2012) betont, dass die meisten dieser neugebildeten Zellen rasch wieder absterben, wenn sie nicht in die vorhandenen Schaltkreise integriert werden können (vgl. Braun, 2012, S. 9). Dieser Aspekt wird im Kapitel 3.3 genauer beleuchtet, wenn es um das kombinierte körperlich-kognitive Training geht.

Neben der Veränderbarkeit von Verbindungen zwischen Neuronen und dem Nachwachsen von Neuronen selbst kann man Neuroplastizität zudem auf einer weiteren Ebene, der Ebene der plastischen Karten, beschreiben (vgl. Spitzer, 2006, S. 96).

Kortikale Plastizität

Wenn ganze neuronale Flächen in der Grosshirnrinde, dem Kortex, an Grösse zu- oder abnehmen, spricht man von kortikaler Plastizität. Insgesamt gibt es mehrere Hundert solcher neuronalen Flächen, man nennt sie Karten. Sehr gute Badmintonspieler weisen beispielsweise im Vergleich zu Anfängern eine grössere motorische Repräsentation der Hand auf (vgl. Kubesch, 2013, S. 16-17).

Wenn ein Mensch die Blindenschrift lernt und beim Lesen mit dem rechten Zeigefinger Millionen von kleinen Erhebungen ertasten muss, vergrössert sich dadurch das kortikale Areal, das für die Fingerkuppe des rechten Zeigefingers zuständig ist (vgl. Spitze, 2006, S. 106).

Bei Londoner Taxifahrern hat man herausgefunden, dass sich diejenige Gehirnregion vergrössert, die für die räumliche Orientierung zuständig ist (vgl. Hille et al., 2013, S. 23).

Abbildung 10 zeigt exemplarisch die Körperoberfläche im sensorischen Kortex.

Abbildung 10: Die Körperoberfläche ist im sensorischen Kortex landkartenförmig repräsentiert (modifiziert nach Carter; in Kubesch, 2013, S. 16)

Kortikale Karten unterliegen also einer ständigen erfahrungsabhängigen Umorganisation, die auch durch Sport hervorgerufen werden kann (vgl. Kubesch, 2013, S. 17). Kubesch und Walk (2009) erklären, dass über neuronale Anpassungen, die durch körperliche Beanspruchung hervorgerufen werden, exekutive Funktionen beeinflusst werden können (vgl. Kubesch & Walk, 2009, S. 316).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Stärke der Synapsen gebrauchtsabhängig ist. Zudem werden Neuronen, angeregt durch körperliche Aktivität, im Gehirn neu gebildet. Es können auch ganze neuronale Flächen im Kortex an Grösse zu oder abnehmen. Körperliche Aktivität verändert das Gehirn auf der Ebene von Synapsen, von Neuronen und neuronalen Karten, wodurch exekutive Funktionen beeinflusst werden können (vgl. Kubesch, 2013; Kubesch & Walk, 2009; Spitzer, 2006; Walk & Evers, 2013).

Sport hat auch einen Einfluss auf verschiedene Neurotransmitter, worauf im nachfolgenden Kapitel eingegangen wird.

2.2.3 Neurotransmitter und der Einfluss körperlicher Aktivität

Neurotransmitter sind Überträgerstoffe beziehungsweise Botenstoffe. Wie bereits im Kapitel 2.2.1 erwähnt wurde, werden diese an den Synapsen ausgeschüttet. Diese können anliegende Nervenzellen erregen oder hemmen. Sie ermöglichen eine Informationsübertragung (vgl. Gasser, 2012, S. 155). Dazu zählen unter anderem Dopamin und Serotonin. Diese beiden Neurotransmitter können durch körperliche Aktivität in hohem Mass beeinflusst werden und sind für exekutive Funktionen von grosser Bedeutung (vgl. Kubesch, 2008, S. 53). Im Folgenden werden diese beiden Botenstoffe genauer erklärt und unter dem Aspekt der Bewegung beleuchtet.

Dopamin

„Dopamin beeinflusst ... höhere geistige Leistungen wie die exekutiven Funktionen. Dabei bewirkt ein Rückgang der Dopaminkonzentration ... eine Beeinträchtigung der Arbeitsgedächtnis- sowie der Inhibitionsleistung“ (Diamond et al.; zitiert nach Kubesch, 2008, S. 65).

Dopamin spielt im Zusammenhang mit Motivation eine bedeutsame Rolle: Zwei der vier Dopaminsysteme in unserem Gehirn sind für Belohnung und Motivation zuständig. Eines dieser beiden Systeme, das mesolimbische Dopaminsystem, führt zur Ausschüttung körpereigener Stoffe mit opiatähnlicher Wirkung, wodurch ein positives Gefühl erzeugt wird. Das andere System, das mesokortikale Dopaminsystem, ist für die Dopaminausschüttung im Frontalhirn zuständig. Von dieser Dopaminfreisetzung profitieren exekutive Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung. Diese beiden Dopaminsysteme bezeichnet man als dopaminerges Belohnungssystem. Es ist bei Bestrafung nicht beteiligt, sondern allein für Belohnung zuständig. Dieses dopaminerge Belohnungssystem verleiht Ereignissen eine Bedeutung. Bedeutsam ist, was neu ist, was gut für uns ist und was besser als erwartet ausfällt. Das Gehirn prüft das Erlebte dauernd nach diesen Voraussetzungen. Gut für die Kinder ist ein angemessenes, gezieltes und zeitnahes Lob. Dabei ist bedeutsam, dass nicht nur die Besten ein solches Lob erhalten, da dies für alle anderen Kinder demotivierend sein kann. Auch ein ermunternder Blick der Lehrperson kann bereits eine Aktivierung des Belohnungssystems bewirken. Zudem sind Erfolgserlebnisse wichtig. Je unerwarteter diese eintreten, desto besser. Das Gehirn möchte dieses belohnende Gefühl erneut erleben. Dieses Belohnungssystem motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen. Es macht deutlich, dass Lust und Lernen zusammenhängen (vgl. Spitzer, 2006, S. 175-195; Kubesch, 2013, S. 20).

Gasser (2010) formuliert die Bedeutung von Neuem folgendermassen: „Neues stimmt das Gehirn auf Empfang, erhöht die Aufmerksamkeit und steigert die Merkfähigkeit“ (Gasser, 2010, S. 45). Er empfiehlt deshalb, beim Wiederholen von Lernstoff neue Fragestellungen und Variationen einzubeziehen (vgl. Gasser, 2010, S. 46).

Auch Brunsting (2011) betont die Bedeutung des körpereigenen Belohnungssystems. Sie beschreibt, dass wenn dieses System aktiviert ist, die Menschen Lust haben zu lernen, weil es ja eine Belohnung gibt. Die Aussicht auf eine Belohnung reicht, um das Dopaminsystem zu aktivieren. Sie weist aber auch darauf hin, dass Belohnungsanreize sehr individuell erfolgen. Zudem erklärt sie, dass jeder (auch unbewusste) Entschluss zu lernen auf einer emotionalen Basis vollzogen wird: Treffen Lernimpulse auf das Gehirn, wird im Gehirn innerhalb kürzester Zeit und ausschliesslich emotional entschieden, ob man das lernen will oder nicht. Je nach Entscheidung fällt das Lernen dann leicht oder es kann zu Lernproblemen führen (vgl. Brunsting, 2011, S. 24).

Der Einfluss von körperlicher Aktivität auf den Neurotransmitter Dopamin wird in der Literatur von Kubesch (2008; 2013) beschrieben. Ihre Erkenntnisse stammen vor allem aus Tierversuchen mit Ratten, da aus ethischen Gründen bei Menschen nur indirekte Neurotransmitterbestimmungen vorgenommen werden können. Die Untersuchungsergebnisse aus den Tierversuchen hat sie durch indirekte Transmitterbestimmungen am Menschen ergänzt und gelangte so zur Erkenntnis, dass ein Dopaminanstieg mit körperlicher Aktivität zusammenhängt. Sie erwähnt, dass sowohl stark reduzierte wie auch erhöhte Dopaminkonzentrationen die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können. Es wird angenommen und am „TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen“ der Universität Ulm untersucht, dass vor allem Kinder mit schnellerem Dopaminabbau von körperlicher Ausdauerbelastung profitieren könnten (vgl. Kubesch, 2008, S. 52-68).

Wie bereits am Anfang dieses Kapitels erwähnt ist neben Dopamin auch Serotonin ein bedeutsamer Neurotransmitter mit Einfluss auf die exekutiven Funktionen.

Serotonin

Serotonin ist beteiligt an der Regulation von Stimmung, Appetit, Schlaf, Angst und Gedächtnis. Kann das Serotoninsystem nicht optimal ausreifen, vermutet man die Prädisposition für impulsives, antisoziales, aggressives und/oder melancholisches Verhalten (vgl. Kubesch, 2008, S. 55). Serotonin wird auch als die Polizei des Gehirns bezeichnet, da es hilft, die Hirnaktivität unter Kontrolle zu halten (vgl. Raley & Hagerman, 2009, S. 52).

Körperliche Aktivität, insbesondere Ausdauerbelastung, wirkt serotoninsteigernd und wirkt sich dadurch positiv auf die Selbstregulationsfähigkeit aus (vgl. Kubesch, 2013, S. 18). „Die nachgewiesene stimmungssteigernde und angstlösende Wirkung des Sports sowie die Verbesserung geistiger Funktionen nach körperlicher Belastung werden unter anderem auf Mechanismen zurückgeführt, die letztlich dazu führen, vermehrt Serotonin bereitzustellen“ (Kubesch, 2008, S. 9). Folgendes Zitat verdeutlicht dies und bezeichnet Serotonin gar als Wundermittel:

Wenn Kinder Sport treiben und dadurch Fett verbrennen, erhöht sich die Serotoninkonzentration in ihren Gehirnen mit vielfältigen positiven Effekten: Stimmung beziehungsweise Wohlbefinden können sich verbessern, Ängste und aggressives Verhalten abnehmen, Gedächtnisprozesse gefördert und die Stressverarbeitung unterstützt werden. Der Einfluss von Sport auf die Serotoninbiosynthese gleicht einem Wundermittel, ...
(Kubesch, 2013, S. 19)

Dr. John Ratey, Professor für Klinische Psychiatrie an der Harvard Medical School, erklärt, dass sportliche Betätigung für ein Gleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn sorgt (vgl. Ratey & Hagerman, 2009, S. 13). Er nennt dazu folgende Metapher: „Joggen zu gehen, ist vergleichbar mit der Einnahme einer geringen

Dosis Prozac² und Ritalin³, da diese Neurotransmitter durch die sportliche Betätigung genauso erhöht werden wie durch die Medikamente“ (Ratey & Hagerman, 2009, S. 53).

Im Folgenden werden zusammenfassend praxisrelevante Schlussfolgerungen festgehalten, die aus den Erkenntnissen zu den Neurotransmittern Dopamin und Serotonin für den Unterricht mit Kindern gezogen werden. Zentral sind dabei folgende Quellen: Brunsting, 2011; Kubesch, 2008; Kubesch, 2013; Ratey & Hagerman, 2009; Spitzer, 2006.

- Gefühle sind bedeutsam für das Lernen. Dopamin erzeugt einerseits positive Gefühle und hat andererseits positive Auswirkungen auf das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung.
- Die Lust am Lernen kann erreicht werden, wenn das Dopaminsystem aktiviert wird. Dazu dient die Aussicht auf gute Gefühle beziehungsweise Belohnung. Lernende sollten belohnt werden, indem sie Neues und Herausforderndes erproben können, das ihnen Aussicht auf Erfolg und Bestätigung gibt.
- Erfolgserlebnisse und gezieltes, zeitnahes Lob können eine Aktivierung des Belohnungssystems bewirken. Dabei ist bedeutsam, dass nicht nur die Besten ein solches Lob erhalten, da dies für alle anderen Kinder demotivierend sein kann.
- Serotonin ist beteiligt an der Regulation von Stimmung, Appetit, Schlaf, Angst und Gedächtnis. Es hilft, die Hirnaktivität unter Kontrolle zu halten und sich selbstreguliert zu verhalten.
- Körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung kann sowohl einen Dopamin- als auch einen Serotoninanstieg bewirken, was einen Einfluss auf exekutive Funktionen und die Selbstregulation haben kann.

Im Kapitel 3.2 wird auf körperliches Training und dessen Effekte auf exekutive Funktionen eingegangen. Dabei spielen die Neurotransmitter Serotonin und Dopamin, wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, eine bedeutsame Rolle. Nun folgt eine Übersicht über den Aufbau des Gehirns mit für die exekutiven Funktionen relevanten Hirnregionen.

2.2.4 Aufbau des Gehirns, Sitz der exekutiven Funktionen

Zwei Gehirnstrukturen sind entscheidend für Lern- und Gedächtnisprozesse: die Grosshirnrinde, Kortex genannt, und der Hippokampus. Beim Lernen von Bewegungsabläufen ist vor allem der Kortex aktiv, das Lernen von Fakten findet zunächst im Hippokampus statt. Der Hippokampus leitet die Informationen anschliessend an den Kortex weiter. Dort können diese Informationen überdauernd abgespeichert werden. Die Grosshirnrinde lernt im Gegensatz zum Hippokampus sehr langsam. Die Grosshirnrinde hat jedoch im Vergleich zum Hippokampus eine grössere Speicherkapazität (vgl. Kubesch, 2002, S. 488).

In jeder der beiden Grosshirnhälften ist der Kortex in vier Bereiche, Lappen genannt, unterteilt: Stirnlappen (auch Frontallappen, Stirnhirn oder Frontalhirn genannt (vgl. Gasser, 2010, S. 153)), Scheitellappen, Hinterhauptslappen und Schläfenlappen. Diese Lappen haben besondere Aufgaben (vgl. Kandel, Schwartz & Jessel, 1996, S. 10): „Der Stirnlappen dient vorwiegend der Planung zukünftiger Aktionen und der Bewegungskontrolle; der Scheitellappen kontrolliert das Tastgefühl und die Körperwahrnehmung, der Hinter-

² Prozac ist ein serotoninhaltiges Medikament, welches in der Behandlung von Depression, Ängsten und Zwangsstörungen eingesetzt wird (vgl. Ratey & Hagerman, 2009, S. 52).

³ Das Medikament Ritalin hat durch die Erhöhung des Dopaminspiegels einen lindernden Effekt auf das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (vgl. Ratey & Hagerman, 2009, S. 52).

hauptsappen das Sehen und der Schläfenlappen das Hören sowie Aspekte von Lernen, Gedächtnis und Emotion“ (Kandel et al., 1996, S. 10). Folgende Darstellung zeigt die vier Lappen.

Abbildung 11: Die vier Lappen der Grosshirnhälften (Kubesch, 2013, S. 11)

Das Frontalhirn (Stirnklappen), der Hippokampus und die Amygdala sind bedeutsam im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen. Diese Bereiche des Gehirns werden im Folgenden genauer beleuchtet.

Frontalhirn

Das Frontalhirn beziehungsweise der Stirnklappen ermöglicht Handlungsplanung, Handlungskontrolle und Handlungsbewertung (vgl. Gasser, 2010, S. 153) und wird als wichtiger Bestandteil der Netzwerke angesehen, welche die Exekutivfunktionen ausführen (vgl. Ullsperger & Derrfuss, 2012, S. 587). Walk und Evers (2013) nennen die exekutiven Funktionen darum Frontalhirnfunktionen und erklären, dass das exekutive System seinen Sitz im Frontalhirn hat (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9).

Abbildung 12: Das Frontalhirn ist massgeblich an der Umsetzung der exekutiven Funktionen beteiligt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9)

Das Frontalhirn kann man grob in einen motorischen, prämotorischen und einen präfrontalen Bereich unterteilen (vgl. Müller, 2013, S. 119). Die exekutiven Funktionen hängen von einem neuronalen Schaltkreis ab, bei dem der präfrontale Kortex, also ein Bereich des Stirnhirns beziehungsweise Frontalhirns, eine wichtige Rolle spielt. Sie werden durch Schädigungen oder Dysfunktionen des präfrontalen Kortex beeinträchtigt (vgl. Diamond, 2014, S. 19). Die einzelnen Regionen im Gehirn führen elementare Operationen durch, sind jedoch nicht der Sitz komplexer geistiger Fähigkeiten. Die komplexeren Funktionen werden durch Verknüpfungen verschiedener Gehirnregionen ermöglicht. Dabei ist die Koordination mehrerer Gehirnregionen erforderlich (vgl. Bellebaum et al., 2012, S. 68; Kandel et al., 1996, S. 18). Exemplarisch kann das Werfen

eines Handballes ins Tor (in vereinfachter Form) folgendermassen dargestellt werden: Über den sensorischen Kortex im Scheitellappen werden Informationen über den Druck des Balles in der Hand und über die Position der Arme, Beine und des Rumpfes im Raum erhalten. Der Motorkortex im Stirnlappen muss alle notwendigen Befehle zum Halten und Werfen des Balles gezielt an die entsprechenden Muskeln des Körpers leiten. Mit dem Hinterhauptslappen werden das Tor und der Torwart erkannt. Über das Stirnhirn wird die Ecke des Tores ausgewählt, in die der Ball geworfen werden will. Der Pfiff des Schiedsrichters hört der Spieler über den Schläfenlappen (vgl. Kubesch, 2013, S. 13).

Hippokampus und Amygdala

Der Hippokampus spielt eine bedeutende Rolle für das Gedächtnis. Sowohl der Hippokampus als auch das Frontalhirn erbringen Leistungen des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Gasser, 2012, S. 147). Im Kapitel 2.2.2 wurde auf die durch körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung angeregte Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus (hippokampale Neurogenese) eingegangen. Dabei wurde erklärt, dass die nachwachsenden Neuronen im Hippokampus wichtig sind für Lernprozesse und ein schnelleres Lernen ermöglichen als ältere Nervenzellen (vgl. Spitzer; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 14). Der Hippokampus ist notwendig für verbalisiertes Wissen über Fakten und Ereignisse, für Erinnerungen an persönlich erlebte Ereignisse und für räumliche Lern- und Gedächtnisprozesse (vgl. Kubesch, 2013, S. 14).

Die Amygdala ist bedeutsam bei der Verarbeitung von Emotionen. Sowohl die Amygdala als auch der Hippokampus werden dem limbischen System zugeordnet. Folgende Darstellungen zeigen den Hippokampus (auch Seepferdchen genannt) und die Amygdala (auch Mandelkern genannt) (vgl. Kubesch, 2013, S. 12).

Abbildung 13: Das limbische System mit Amygdala und Hippokampus (Kubesch, 2013, S. 12)

Die Amygdala wird benötigt beim Einschätzen von Ereignissen, Situationen und Personen: Sie „signalisiert, ob etwas bedrohlich oder nicht bedrohlich, ob etwas wichtig oder unwichtig ist“ (Gasser, 2012, S. 40). Der Hippokampus hingegen bewertet eine Sache als interessant, neu und relevant. Dies ist didaktisch relevant, da einem Lerninhalt, der als neu, interessant und ansprechend bewertet wird, Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Hippokampus kann deshalb als Tor zum Gedächtnis bezeichnet werden (vgl. Gasser, 2012, S. 39-41). Wenn also Lernimpulse auf das Gehirn treffen, wird im limbischen System innert kürzester Zeit emotional entschieden, ob etwas gelernt werden will oder nicht (vgl. Brunsting, 2011, S. 24) „Je nachdem, wie diese Entscheidung ausfällt, fällt das Lernen leicht, oder es kann zu Lernproblemen kommen“ (ebd.).

2.2.5 Entwicklung exekutiver Funktionen

Das exekutive System entwickelt sich sehr langsam und über einen langen Zeitraum hinweg. Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität bilden sich vom Kleinkindalter bis ins frühe Erwachsenenalter aus. Diese langjährige Entwicklungsphase hängt mit der allmählichen Reifung des Frontalhirns zusammen und ist erst im Alter von Mitte 20 vollständig ausgebildet (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 18). Folgende Darstel-

lung zeigt die Entwicklung des exekutiven Systems mit ungefähren Altersspannen, in denen es zu Reifungsschüben kommt.

Abbildung 14: Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20)

„Die Entwicklung der exekutiven Funktionen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen biologische Faktoren (Alter, Geschlecht, genetische Veranlagung) sowie Umweltfaktoren (Kultur, soziales Umfeld, soziale Bindung)“ (Walk & Evers, 2013, S. 25). Das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität entwickeln sich aber nicht gleichmässig schnell. Das Arbeitsgedächtnis entwickelt sich bis ins junge Erwachsenenalter hinein. Die Inhibition dagegen entwickelt sich bis zum Alter von etwa 12 Jahren. In diesem Alter erreichen Kinder das Niveau von Erwachsenen. Die kognitive Flexibilität entwickelt sich bis ins Jugendalter (bis ungefähr 15 Jahre) und hat dann das Niveau eines Erwachsenen erreicht (vgl. Hille et al., 2013, S. 44).

Aufgrund der Plastizität (vgl. Kapitel 2.2.2) ist das Gehirn zeitlebens „trainierbar“. Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns ist jedoch im Kindes- und Jugendalter besonders gross (vgl. Braun, 2012, S. 13; Kubesch, 2002, S. 489). Wie bereits erwähnt verändert sich das Gehirn durch Erfahrungen mit der Umwelt und passt sich an die Anforderungen der Umgebung an. Je öfter ein Kind auf seinem Niveau gefordert ist, sich selbstreguliert zu verhalten, desto besser kann sich diese Fähigkeiten entwickeln. Exekutive Funktionen lassen sich trainieren. Sie entwickeln sich gebrauchtsabhängig (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 23-24).

Einerseits verbessern sich die exekutiven Funktionen bei Kindern also fortwährend durch Hirnreifung, andererseits können exekutive Funktionen durch Training verbessert werden (vgl. Diamond, 2014, S. 20; Hille et al., 2013, S. 44, 50-53).

Nun könnte man sich fragen, warum man denn die exekutiven Funktionen im Kindesalter fördern soll, wenn sich diese im Laufe der Jahre ja aufgrund der Hirnreifung entwickeln. Wie im Kapitel 2.1.4 bereits gezeigt wurde, sind exekutive Funktionen zentral für schulisches Lernen und Schulerfolg. Wer einen hohen IQ hat und nicht gleichzeitig über eine gute Selbstregulation verfügt, kann sein Potential nicht nutzen. Wer hingegen sein Verhalten gut regulieren kann, ist auch mit einem niedrigeren IQ eher in der Lage, sein Potential auszuschöpfen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 32). Erwähnt sei hier auch nochmals die Feedbackschleife: Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen werden getadelt und erhalten oft schlechte Noten. Die Schule macht diesen Kindern keine Freude mehr. Die Lehrpersonen erwarten von den Kindern schwache Leistungen und die Kinder erwarten von sich selber schwache Ergebnisse. Die Schule wird für diese Kinder zuneh-

ment zu einem Ort des Versagens (vgl. Diamond, 2014, S. 38). Umso wichtiger ist es, Kindern möglichst früh eine Lernumgebung zu bieten, welche die Entwicklung der exekutiven Funktionen unterstützt und diese durch geeignete Aktivitäten fördert.

2.2.6 Fazit und praxisrelevante Schlussfolgerungen

Auf die Frage, was im Gehirn passiert, wenn jemand Sport ausübt oder sich bewegt, antwortete Manfred Spitzer in einem Interview mit dem Gesundheitsmagazin „Human“:

Bestimmte Neurotransmitter werden vermehrt im Gehirn gebildet, die für eine gute Stimmung sorgen. Die Aufmerksamkeit wird auf ein mittleres Niveau (nicht zu müde und nicht zu hyperaktiv) gebracht und die Aufnahmefähigkeit nimmt zu. Nervenzellen in Gehirnstrukturen, die für das Gedächtnis besonders wichtig sind, wachsen vermehrt nach und Stress wird abgebaut.

(Spitzer; zitiert nach Wernitznig, 2013, S. 34)

Diese Antwort fasst einen Teil der neuronalen Grundlagen der vorangegangenen Kapitel zusammen. Nun werden die bedeutsamsten und für die erste Fragestellung zentralsten Elemente der neuronalen Grundlagen aus dem Kapitel 2.2 nochmals festgehalten und auf bedeutsame Erkenntnisse eingegangen. Beim Pfeilsymbol (→) wird der Bezug zur Praxis hergestellt.

Die nachfolgenden zusammenfassenden Erläuterungen basieren auf den in den Kapiteln 2.2.1 bis 2.2.5 angegebenen Quellen, wobei folgende Quellen zentral sind: Braun, 2012; Brunsting, 2011; Gasser, 2010; Kubesch, 2008; Kubesch, 2013; Spitzer, 2006; Walk & Evers, 2013.

- Lernen vollzieht sich im Gehirn und findet an den Synapsen statt. Die Nervenzellen im Gehirn, sie werden Neuronen genannt, gehen Verbindungen ein und „kommunizieren“ miteinander, indem Impulse von einem Neuron zum anderen an den Synapsen übertragen werden. Die Stärke der Übertragung eines Nervenimpulses hängt von der Stärke der synaptischen Verbindung ab. Synapsen werden durch die wiederholte Nutzung stärker, was die Übertragung der Impulse verbessert.
→ Um gut entwickelte exekutive Funktionen zu erhalten, können diese trainiert werden, wodurch die beteiligten Synapsen gestärkt werden.
- Durch Erfahrungen verändert sich unser Gehirn. Neuroplastizität bezeichnet die Veränderbarkeit des Gehirns. Je nach eingehendem Input werden neue neuronale Verbindungen geknüpft, Synapsen gestärkt oder Synapsen bilden sich bei Nichtgebrauch wieder zurück. Bei der hippokampalen Neurogenese werden im Hippokampus neue Nervenzellen gebildet. Diese ermöglichen ein schnelleres Lernen als ältere Nervenzellen, sterben jedoch rasch wieder ab, wenn sie nicht in die vorhandenen Schaltkreise integriert werden können. Freiwillige körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung fördert das Neuronenwachstum im Hippokampus.
Körperliche Aktivität hat schliesslich einen Einfluss auf die Synapsen, auf die Neubildung von Neuronen und auf neuronale Karten.
→ Bei Kindern, die sich stressfrei bewegen, wird die Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus angeregt. Stressfreie körperliche Aktivität kann im Schulunterricht umgesetzt werden. Dies wirkt sich positiv auf die Gedächtnis- und Lernleistung und damit auf die exekutiven Funktionen aus.
- Neurotransmitter sind Botenstoffe, werden an den Synapsen ausgeschüttet und ermöglichen eine Informationsübertragung. Die Neurotransmitter Dopamin und Serotonin beeinflussen die exekutiven Funktionen. Von der Dopaminausschüttung im Frontalhirn profitieren das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung. Der Neurotransmitter Serotonin ist unter anderem an der Regulation von

Stimmung und Gedächtnis beteiligt. Körperliche Aktivität, insbesondere Ausdauerbelastung, wirkt serotonin- und dopaminsteigernd.

→ Durch die Verbesserung geistiger Funktionen nach körperlicher Ausdauerbelastung kann der Sportunterricht gezielt eingeplant werden, zum Beispiel in der ersten Unterrichtslektion oder vor den Hausaufgaben.

- Dopamin spielt zudem eine bedeutende Rolle bei Motivation, Belohnung und positiven Gefühlen. Ereignisse erhalten durch das dopaminerge Belohnungssystem eine Bedeutung. Dieses System motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen.
 - Die Lust am Lernen kann erreicht werden durch Aktivierung des Dopaminsystems. Dazu dient die Aussicht auf gute Gefühle beziehungsweise Belohnung. Belohnungsanreize können sein:
 - Neues und Herausforderndes erproben können.
 - Gezieltes und zeitnahes Lob erhalten, einen ermunternden Blick der Lehrperson empfangen und so weiter.
 - Erfolgserlebnisse machen: Je unerwarteter diese sind, desto besser. Das Gehirn möchte dieses belohnende Gefühl erneut erleben.

- Das Frontalhirn (Stirnhirn) ist maßgeblich an der Umsetzung der exekutiven Funktionen beteiligt. Das exekutive System entwickelt sich sehr langsam über einen Zeitraum vom Kleinkindalter bis zum etwa 25. Lebensjahr. Aufgrund der Plastizität ist das Gehirn zeitlebens veränderbar. Einerseits verbessern sich die exekutiven Funktionen durch Hirnreifung, andererseits können sie trainiert werden.
 - Die Entwicklung exekutiver Funktionen mit geeigneten Aktivitäten im frühen Kindesalter zu unterstützen und zu fördern ist bedeutsam, damit Kinder ihr Potential noch besser ausschöpfen können.

3 Förderung exekutiver Funktionen

Exekutive Funktionen lassen sich durch verschiedene Methoden fördern. Dabei profitieren die Kinder mit schwachen exekutiven am meisten von einer Intervention beziehungsweise einem Training (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 155). Das kognitive, körperliche und kombiniert körperlich-kognitive Training ist für die Thematik der vorliegenden Arbeit zentral. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden deshalb diese drei Arten von Trainings zur Förderung von exekutiven Funktionen genauer erklärt. Neben diesen drei Trainingsformen werden in der Literatur beispielsweise auch Achtsamkeitstrainings (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 151; Frenkel, 2014, S. 213-227) und Instrumental- und Musikunterricht (vgl. Lenz & Zöllner-Dressler, 2014, S. 301-316) als geeignete Formen zur Förderung exekutiver Funktionen dargestellt.

3.1 Kognitives Training

Exekutive Funktionen können auf unterschiedliche Weise auf kognitiver Ebene gefördert werden. Eine bedeutsame Art ist die Interaktion, womit die exekutiven Funktionen beeinflusst werden können, wie folgendes Zitat zeigt:

Das exekutive System wird besonders dann gefördert, wenn eine Situation oder Aufgabe den Einsatz von Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Flexibilität erfordert. Aber auch Hilfestellungen, die die Bewältigung herausfordernder Situationen unterstützen, dienen der Entwicklung dieser Funktionen. Von besonders grosser Bedeutung ist ausserdem die Art der Interaktion. In Interaktionen können exekutive Funktionen unterschiedlich stark angesprochen werden. Bestimmte Fragestellungen oder kleine Übungen sind hilfreich, um Kinder aufzufordern, selbst mitzudenken und ihr Verhalten bewusst zu steuern.
(Walk & Evers, 2013, S. 35)

Im Alltag eines Kindes werden exekutive Funktionen beispielsweise durch folgende Interaktionen positiv beeinflusst:

- Der Vater bittet das Kind, sich für den bevorstehenden Einkauf einige Lebensmittel zu merken, die sie kaufen müssen. Durch diese Aufforderung, sich etwas einzuprägen, wird das Arbeitsgedächtnis gefördert (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35).
- Die Lehrerin fordert die Kinder beim Schlichten eines Streits auf, sich zu überlegen, was man machen kann, wenn man sich streitet. Das Arbeitsgedächtnis wird benötigt, um sich daran zu erinnern, wie Konflikte gelöst werden können. Die Inhibition ist gefragt, wenn die Kinder nicht unüberlegt handeln, sondern erst über ihr Verhalten nachdenken (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35).
- Der Lehrer fragt das Kind, wie es dem Mitschüler wohl geht, wenn er geärgert wird. Hier kommt die kognitive Flexibilität zum Zug, da das Kind eine andere Perspektive einnehmen und das Denken und Handeln anderer nachvollziehen soll (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 35).

Auch Brunsting (2011) weist auf die Bedeutung des Denkens im Umgang mit Herausforderungen und Problemen hin: „Indem wir mental reale oder fiktive Probleme lösen, werden wir zu besseren Problemlösern. Denn die mentale Handlung bereitet die reale Handlung vor“ (Brunsting, 2011, S. 37).

Neben solchen Alltagsaufgaben bieten Hilfsmittel eine weitere Möglichkeit, die exekutiven Funktionen auf kognitiver Ebene zu fördern. Die Hilfsmittel sollen den Kindern die Bewältigung von Situationen ermöglichen, die sonst zu schwierig wären. Dabei dient beispielsweise die Symbolkarte mit einem Ohr dazu, das Kind daran zu erinnern, dass es zuhören soll. Hält das Kind die Karte in der Hand, kann es den Impuls, dazwischen zu reden oder etwas anderes zu tun, leichter unterdrücken. Der Mund steht für die Rolle des Erzählers und fordert das Kind auf zu sprechen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 36).

Abbildung 15: Symbolkarten als Hilfsmittel zur Förderung der Selbstregulation (Walk & Evers, 2013, S. 36)

Auch gemeinsam erstellte Pläne helfen Kindern, ihre Handlungen zu strukturieren und an einem Ziel festzuhalten. Mit Hilfe von Plänen können einzelne Handlungsschritte, aber auch Zeiträume eingeteilt und überschaubar gemacht werden. Pläne unterstützen das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition und dienen dem Aufbauen von Orientierung und einer inneren Struktur (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 36).

Notizen, Plakate und Lerntagebücher können helfen, sich Beobachtungen und Ergebnissen bewusst zu machen und sie festzuhalten (vgl. Brunsting, 2011, S. 39). Auch leise Selbstgespräche beziehungsweise lautes Denken können den Kindern helfen, sich an Pläne oder Aufgaben zu erinnern oder ihr Denken auszudrücken, wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen (vgl. Brunsting, 2011, S. 36; Hille et al., 2013, S. 51).

Exekutive Funktionen können auch gezielt am Computer trainiert werden. Walk und Evers (2013) erklären, dass gezeigt werden konnte, dass die Aufmerksamkeitslenkung, die Impulskontrolle und das Arbeitsgedächtnis von einem Computertraining profitieren. Sie betonen, dass sich die Effekte nach Ende des Trainings allerdings relativ schnell zurückbilden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 37). Posner und Rothbart (zitiert nach Walk & Evers, 2013, S. 37) legen dar, dass sich Computerprogramme bei der Förderung exekutiver Funktionen als erfolgreich erwiesen haben. Sie räumen jedoch ein, dass Computerprogramme nicht der einzige oder gar der beste Weg für die Förderung sind und heben dabei die Bedeutung sozialer Situationen hervor:

Es ist unwahrscheinlich, dass das Training am Computer der einzige oder der beste Weg ist, die Aufmerksamkeitslenkung von Kindern zu trainieren, auch wenn es sich als erfolgreich erwiesen hat. Kinder sammeln ihre Erfahrungen vor allem im sozialen Umfeld. Deshalb bieten sich diese Situationen auch besonders für die Förderung exekutiver Funktionen an. (Posner & Rothbart; zitiert nach Walk & Evers, 2013, S. 37)

Es ist bedeutsam, dass Kinder mit allen Sinnen lernen. Insbesondere soziale Situationen sind geeignete Gelegenheiten für die Entwicklung exekutiver Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 37):

Wer nur lernt, welche Taste zu welchem Zeitpunkt gedrückt werden muss, verarbeitet Informationen nur oberflächlich. Etwas zu hören, zu sehen, zu berühren und zu fühlen, hinterlässt vielschichtige Spuren im Gehirn. Daher bietet vor allem das soziale Umfeld optimale Gelegenheiten, die Entwicklung des exekutiven Systems zu unterstützen. (Walk & Evers, 2013, S. 37)

Diamond und Lee (2014) führen aus, dass Computerspiele für das Training der Inhibition nur begrenzt erfolgreich sind. Sie berichten, dass das computerbasierte Training des Arbeitsgedächtnisses wie beispielsweise bei CogMed, bei dem die Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis zunehmend gesteigert werden, ein erfolgreich bewerteter Ansatz ist. Die Kinder verbessern durch das Praktizieren der Computerspiele die Arbeitsgedächtnisleistung, was sich dann auf andere, mit dem Arbeitsgedächtnis assoziierte Aufgaben überträgt (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 146-148).

Brunsting (2010) weist auf den Vorteil von Computerprogrammen hin, dass man damit stets im Grenzbereich seiner Möglichkeiten trainieren kann, da Computerprogramme bei Erfolg oder Fehlern sofort mit schwierigeren oder einfacheren Aufgaben reagieren können. Sie stimulieren das Dopaminsystem, machen neugierig

und wirken meist sehr motivierend. Man soll sich jedoch nicht auf PC-Trainings allein verlassen, da man damit nicht lernt zu warten. Warten und Belohnungsaufschub beispielsweise fallen vielen ADS-Betroffenen sehr schwer. Menschen mit Aufmerksamkeitsproblemen profitieren sehr von Übungen und Spielen, die sie mit anderen Menschen machen (vgl. Brunsting, 2010, S. 23).

Da das computerbasierte Training kein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit darstellt, wird hier auf die ausführlichere Diskussion dieser Thematik verzichtet. Festgehalten werden soll, dass Computerprogramme den Vorteil haben, durch steigende Anforderungen im Grenzbereich seiner Möglichkeiten zu trainieren und sich für die Förderung des Arbeitsgedächtnisses eignen können, sie jedoch Erfahrungen in sozialen Situationen nicht ersetzen können.

An dieser Stelle sei das Gedächtnistraining von Everts und Ritter (2013) erwähnt. Dieses (nicht computerbasierte) Training enthält einerseits ein grundlegendes Arbeitsgedächtnistraining, welches das visuelle und auditive Arbeitsgedächtnis trainiert. Dabei wird Rücksicht auf das individuelle Leistungsvermögen der Kinder genommen, indem der Schwierigkeitsgrad der Übungen dem Leistungsniveau angepasst wird, um optimale Trainingseffekte zu erhalten. Andererseits lernt das Kind verschiedene Gedächtnisstrategien kennen, um sich damit Informationen besser einzuprägen und über längere Zeit hinweg zu merken. In diesem Gedächtnistraining werden also der kompensatorische Ansatz (Strategietraining) und der restitutive Ansatz (intensives, strategiefreies Üben über das Ohr oder über das Auge) kombiniert (vgl. Everts & Ritter, 2012, S. 16-17, S. 159).

Die Erkenntnis, dass Erfahrungen im sozialen Umfeld für die Entwicklung und Förderung exekutiver Funktionen bedeutsam sind, ist eine wichtige Grundlage für die vorliegende Arbeit. Im Kapitel 5 ist die Bedeutung von gemeinsamen Spielen zentral. Nun werden zwei Förderprogramme, welche den Fokus auf soziale Situationen legen, erläutert. Die Erklärungen werden bewusst kurz gehalten, um einen groben Überblick über die Förderkonzepte zu ermöglichen.

3.1.1 Tools of the Mind

Tools of the Mind kommt aus den USA, dient der Förderung der exekutiven Funktionen und ist auf Kindergarten- und Vorschulkinder ausgerichtet. Es wurde von der Russin Elena Bodrova und der Amerikanerin Deborah Leong entwickelt und basiert auf Arbeiten des russischen Entwicklungspsychologen Lew Wygotski. Zentrale Elemente in diesem Programm sind Rollenspiele. Die Kinder planen diese durch vorgängiges Zeichnen oder Schreiben. Im Rollenspiel müssen die Kinder Handlungen unterdrücken, die nicht zu ihrer Figur passen (Inhibition). Sie müssen sich an ihre Rolle und an diejenige der anderen Kinder erinnern (Arbeitsgedächtnis) und sich flexibel anpassen, wenn die Mitspielerinnen und Mitspieler improvisieren (kognitive Flexibilität). Das soziale Rollenspiel übt und fordert also die drei zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Beim Programm Tools of the Mind kommen zudem visuelle Unterstützer (wie beispielsweise das Ohr oder die Lippen, vgl. Abbildung 15) oder leise Selbstgespräche (lautes Denken) hinzu. Die mentalen Werkzeuge (Tools) unterstützen die Kinder dabei, ihre kognitiven Fähigkeiten weiterzuentwickeln (vgl. Diamond, 2014, S. 33-35; Eberhart, 2014, S. 201-203; Hille et al., 2013, S. 51).

3.1.2 EMIL-Konzept

In Deutschland wurde das EMIL-Konzept (Emotionen regulieren lernen) entwickelt. Die Entwicklung und Förderung der exekutiven Funktionen, die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme von Kindern zwischen 3-6 Jahren stehen dabei im Fokus. Die Art der Begleitung von Kindern (beispielsweise im Dialog), die Strukturen im Kindergarten und gezielte Massnahmen wie Bewegung, Entspannung und Spiele sind bei EMIL von grosser Bedeutung (vgl. Eberhart, 2014, S. 208-209; ZNL & Baden-Württemberg Stiftung, n.d.).

Der Vorteil von Förderprogrammen wie Tools of the Mind und EMIL ist die Einbettung in den Unterrichtsalltag der Kinder. Die exekutiven Funktionen sollen in vielen Aktivitäten im Unterrichtsalltag eingeübt werden können, nicht nur während bestimmten Trainingszeiten. Ganz nach dem Motto „Übung macht den Meister“ sollen viele Gelegenheiten geboten werden, um die exekutiven Funktionen einzusetzen und zu trainieren (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 155-156; Hille et al., 2013, S. 50-51; Walk & Evers, 2013, S. 38).

3.2 Körperliches Training

Neben der Förderung exekutiver Funktionen auf kognitiver Ebene profitieren exekutive Funktionen auch von einem körperlichen Training. Körperliche Aktivität hat, wie bereits in den Kapiteln zu den neuronalen Grundlagen erklärt, einen Einfluss auf der Ebene von Synapsen, Neuronen, neuronalen Karten und Neurotransmittern. Boriss (2013) erklärt, dass körperliche Aktivität mit wichtigen gehirnphysiologischen Begünstigungen verbunden ist und das menschliche Gehirn von körperlicher Betätigung profitiert: „Neurophysiologische Wirkungsweisen von Bewegung auf kognitive Prozesse erweisen sich ... als verbesserte Lernausgangslagen“ (Boriss, 2013, S. 129). Sie hält fest, dass insbesondere die exekutiven Kontrollfunktionen von körperlicher Belastung profitieren (vgl. Boriss, 2013, S. 130).

In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, dass körperliche Fitness sowohl bei jungen Erwachsenen als auch bei Jugendlichen und Kindern in einem positiven Zusammenhang mit exekutiven Funktionen steht (vgl. Kubesch, 2013, S. 30). Beck (2014) betont, dass „Langzeiterhebungen belegen ..., dass körperlich fitte Menschen [im Vergleich zu inaktiven und fettleibigen Menschen, Anm. d. Verf.] statistisch gesehen einen höheren Bildungsabschluss erreichen und grösseren beruflichen Erfolg haben“ (Beck, 2014, S. 19). Kubesch (2013) erklärt die möglichen Gründe dafür folgendermassen: „So zeigen z.B. körperlich fitte Jugendliche im Vergleich zu weniger fitten Jugendlichen höhere Aufmerksamkeitsprozesse und eine effektivere kognitive Kontrolle“ (Stroth et al.; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 30). Daraus folgert Kubesch (2013), „dass die Gehirne von körperlich leistungsfähigeren Menschen effizienter arbeiten als die von Menschen mit geringerer Fitness“ (Kubesch, 2013, S. 30). Bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben gelingt es körperlich fitteren im Vergleich zu körperlich weniger fitten Kindern besser, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die dafür notwendigen neuronalen Anpassungen vorzunehmen (vgl. Beck, 2014, S. 32; Kubesch, 2014a, S. 127).

Kubesch (2014a) unterscheidet „bei den Effekten von körperlicher Aktivität auf exekutive Funktionen zwischen akuten Trainingseffekten, die sich während der körperlichen Belastung oder unmittelbar danach einstellen und Effekten, die durch ein regelmässiges Training über mehrere Wochen oder Monate und eine gesteigerte körperliche Fitness erzielt werden“ (Kubesch, 2014a, S. 125). Kubesch und Walk (2009) halten jedoch fest, dass eine gesteigerte körperliche Fitness die exekutiven Funktionen vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter mehr fördert als eine akute körperliche Beanspruchung (vgl. Buck, Hillman & Caselli; Hillman et al.; Themanson & Hillman; zitiert nach Kubesch & Walk, 2009, S. 314).

Im folgenden Kapitel werden Studien vorgestellt, die Effekte körperlicher Belastung untersuchten. Sie wurden für die vorliegende Arbeit ausgewählt, da diese beim Lesen der Literatur bei mehreren Autoren vorkamen und sie für diese Arbeit eine exemplarische Funktion einnehmen sollen.

3.2.1 Studien bestätigen den positiven Einfluss von Bewegung auf exekutive Funktionen

Bei den ersten drei vorgestellten Studien geht es um akute Trainingseffekte, bei der vierten Studie geht es um Effekte eines regelmässigen körperlichen Trainings. Verschiedene Forschungsarbeiten zitieren diese Studien, um damit die positiven Effekte von körperlichem Training hervorzuheben.

Studie von Budde, Voelcker-Rehage, Pietrassyk-Kendziorra, Ribeiro und Tidow (2008): Akute koordinative Übungen verbessern die Aufmerksamkeitsleistung bei Jugendlichen

Budde et al. (2008) legten in ihrer Studie dar, dass bereits durch eine 10-minütige bilaterale koordinative Übung die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung verbessert werden kann. 47 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 13 und 16 Jahren absolvierten innerhalb von 10 Minuten fünf verschiedene koordinative Übungen. Eine Übung bestand beispielsweise darin, eine Strecke zurückzulegen, indem ein Volleyball mit der Hand geprellt und gleichzeitig ein Fussball mit dem Fuss gedribbelt wurde. Die Kontrollgruppe, welche 52 Schülerinnen und Schüler umfasste, absolvierte ein 10-minütiges Sporttraining ohne spezifische koordinative Übungen, jedoch in der gleichen Intensität. Dazu wurde die Herzfrequenz bei beiden Gruppen während der Trainingseinheit gemessen. Die Aufmerksamkeit und Konzentration war nach der 10-minütigen Trainingseinheit bei beiden Gruppen besser als vor der Trainingseinheit. Der Leistungszuwachs bezüglich Aufmerksamkeit und Konzentration war bei der Gruppe mit den koordinativen Übungen jedoch signifikant grösser als derjenige bei der Gruppe mit dem Sporttraining ohne spezifische koordinative Übungen (vgl. Budde et al., 2008, S. 219-223).

Studie von Kubesch et al. (2009): Ein 30-minütiger Sportunterricht verbessert die Aufmerksamkeitsleistung

Kubesch et al. (2009) verglichen die Auswirkungen eines 30-minütigen koordinativ und ausdauerorientierten Sportunterrichts (Lauf- und Springübungen mit Langbänken) mit einer 5-minütigen aeroben⁴ Bewegungspause im Klassenzimmer (joggen auf der Stelle, Schattenboxen, Knie anheben während dem Joggen etc.). An der Studie nahmen 81 Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren teil. Durchgeführt wurden neuropsychologische Tests wie zum Beispiel die Flankeraufgabe⁵. Die Studie konnte zeigen, dass sich nach einem 30-minütigen ausdauerorientierten Sportunterricht die Aufmerksamkeit, an einer Aufgabe dran zu bleiben und Störreize ausblenden zu können, verbessert. Dieser Effekt konnte nach der 5-Minuten-Bewegungspause nicht nachgewiesen werden. Die Autorinnen und Autoren dieser Studie vermuten, dass

⁴ Als aerob werden Stoffwechselforgänge bezeichnet, „die in Verbindung mit Sauerstoff vonstatten gehen. Um die aktiven Muskelzellen mit Energie zu versorgen, werden im Körper dabei Glucose und Fette verbrannt. Bei starker aerober Belastung geht die Atemfrequenz hoch, um die Sauerstoffzufuhr zu sichern (zum Beispiel beim Dauerlaufen)“ (Beck, 2014, S. 247).

⁵ Bei der Flankeraufgabe muss die Aufmerksamkeit auf das mittlere von fünf Symbolen gelenkt werden. Das mittlere Symbol stellt den Zielstimulus dar, der umgeben wird von Flankier-Reizen, die ausgeblendet werden sollen. Zeigt der mittlere Pfeil nach links, muss mit dem linken Zeigefinger ein Tastendruck ausgeführt werden. Zeigt der mittlere Pfeil nach rechts, muss der Tastendruck mit dem rechten Zeigefinger ausgeführt werden. Neutrale (- - > - -) und kongruente (> > > >) Durchgänge erfordern eine geringere kognitive Kontrolle, inkongruente Bedingungen (< < > >) stellen höhere Anforderungen an die Aufmerksamkeitssteuerung (vgl. Kubesch, 2014a, S. 126).

die 5-minütige Bewegungspause im Gegensatz zum 30-minütigen ausdauerorientierten Sportunterricht zu kurz ist, um die Serotoninkonzentration im Gehirn zu erhöhen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass wenn man die akuten positiven Effekte auf die Aufmerksamkeit von Kindern im Anschluss an eine körperliche Belastung nutzen will, der Sportunterricht möglichst vor wichtigen Fächern platziert werden sollte. Zudem zeigen die Ergebnisse den Zusammenhang zwischen körperlicher Belastung und verbesserten exekutiven Funktionen, wodurch dem Sportunterricht und dem ausserunterrichtlichen Sportangebot an Schulen ein hoher Stellenwert zukommen sollte (vgl. Kubesch et al., 2009, S. 235-242 und Kubesch, 2014a, S. 129).

Studie von Winter et al. (2007): Kurze, intensive körperliche Betätigung hat positive Effekte auf anschliessendes Lernen

Eine weitere Studie untersuchte die Auswirkungen von kurzen, intensiven körperlichen Belastungen im anaeroben⁶ Bereich. Winter et al. (2007) konnten in der Studie zeigen, dass zwei anaerobe Sprints von je 3 Minuten mit einer zweiminütigen Pause zwischen den Läufen zu einer Erhöhung der Dopaminkonzentration führen. 27 Sportstudenten im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wurden nach drei unterschiedlich starken körperlichen Beanspruchungen im Vokabellernen getestet: Nach 15-minütigem Sitzen, nach 40-minütigem moderatem Ausdauerlauf und nach zwei 3-minütigen intensiven Sprints im anaeroben Bereich mit einer zweiminütigen Pause zwischen den Sprints. Die Lerngeschwindigkeit im Vokabellernen war nach den zwei Sprints besser beziehungsweise 20% schneller als nach dem ruhigen Sitzen oder nach dem Ausdauerlauf. Die Verfasserinnen und Verfasser der Studie weisen darauf hin, dass kurze körperliche Betätigungen im anaeroben Bereich vor Lerneinheiten genutzt werden können, um positive Effekte für das anschliessende Lernen zu erzielen (vgl. Winter et al., 2007, S. 597-609).

Studie von Chaddock-Heyman et al. (2013): Mehrmonatiges körperliches Ausdauertraining hat positive Effekte auf die Aufmerksamkeitssteuerung

Eine Studie zu den Effekten eines mehrmonatigen Trainings auf die exekutiven Funktionen wurde von Chaddock-Heyman et al. (2013) publiziert. In dieser Studie wurden die Hirnfunktionen von Kindern während dem Lösen von Aufgaben zur kognitiven Kontrolle untersucht. 14 Kinder im Alter zwischen 8 und 9 Jahren nahmen über einen Zeitraum von neun Monaten fünfmal wöchentlich an einem mindestens 60-minütigen Sportprogramm teil, das nach Unterrichtsende durchgeführt wurde. Das Programm bestand aus motorischen Aufgaben und Kräftigungsübungen und zielte ohne Wettkampfcharakter in spielerischer Form auf eine Steigerung der aeroben Leistungsfähigkeit ab. Bei den sportlich aktiven Kindern kam es im Anschluss an das neunmonatige Sportprogramm im Vergleich zu den Kindern aus der Kontrollgruppe zu einem Rückgang der neuronalen Aktivität im rechten vorderen präfrontalen Kortex. Bei der Kontrollgruppe war dagegen keine Veränderung der neuronalen Aktivität in diesem Hirnbereich nachzuweisen. Die Auswertung der Reaktionszeiten und der Fehleranalyse der Flankeraufgabe ergab, dass sich die Leistungsfähigkeit der Kinder mit Sportprogramm in der inkongruenten Testbedingung nach dem neunmonatigen Sportprogramm im Vergleich zu vorher verbesserte. Dabei machten die Kinder zum Zeitpunkt nach dem neunmonatigen Sportprogramm nur noch vergleichbar viele Fehler wie junge Erwachsene. Die Kinder aus der Kontrollgruppe zeigten keine

⁶ Als anaerob werden Stoffwechselforgänge bezeichnet, „bei denen Fett und Glucose ohne Beteiligung von Sauerstoff abgebaut werden, um kurzfristig viel Energie für die aktiven Muskelzellen bereitzustellen. Dabei fällt Milchsäure (Laktat) an“ (Beck, 2014, S. 248).

Verbesserung in der Aufmerksamkeitssteuerung (vgl. Kubesch, 2014a, S. 125-126; Chaddock-Heyman et al., 2013, S. 1-13).

Die verbesserte Leistungsfähigkeit der Interventionsgruppe wird mit der durch das mehrmonatige körperliche Training angeregten neuroplastischen Adaption des rechten präfrontalen Kortex erklärt. Bei Kindern scheint sich durch ein körperliches Training die Gehirnaktivität so anzupassen, dass sich ihre kognitiven Kontrollstrategien denen von jungen Erwachsenen angleichen: von einer schnellen, reaktiven Kontrolle hin zu einer flexibleren, anhaltend zielorientierten Kontrolle. Körperliche Aktivität im Rahmen von Ausdauertraining über den Zeitraum von neun Monaten hat demzufolge positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns und auf die Aufmerksamkeitssteuerung (vgl. Kubesch, 2014a, S. 126-127; Chaddock-Heyman et al., 2013, S. 1-13).

Nun werden im Kapitel 3.2.2 die Effekte körperlicher Aktivität auf die exekutiven Funktionen aus den Studien zusammengefasst und diese mit weiteren Erkenntnissen aus der Fachliteratur ergänzt.

3.2.2 Die Bedeutung von körperlicher Aktivität auf exekutive Funktionen: zusammenfassende und weiterführende Erkenntnisse

Körperlich leistungsfähigen Kindern gelingt es im Vergleich zu körperlich weniger leistungsfähigen Kindern besser, bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten (vgl. Kubesch, 2014a, S. 127). Durch ein mehrmonatiges körperliches Training kann sich die Gehirnaktivität durch neuroplastische Adaption im rechten präfrontalen Kortex so anpassen, dass eine Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung erzielt wird (vgl. Chaddock-Heyman et al., 2013, S. 1-13). Die Gehirne von körperlich leistungsfähigeren Menschen arbeiten effizienter (vgl. Kubesch, 2013, S. 30). Bei Kindern, die regelmässig sportlich aktiv sind, gleicht sich die neuronale Aktivität derjenigen von jungen Erwachsenen an. Dies zeigt sich darin, dass beispielsweise bei der inkongruenten Testbedingung einer Flankeraufgabe (zum Beispiel > > < > >) die neuronale Aktivität im rechten vorderen präfrontalen Kortex nach einem mehrmonatigen körperlichen Training zurückgeht, was als höhere neuronale Anpassungsfähigkeit der körperlich leistungsfähigeren Kinder interpretiert werden kann. Dies bedeutet eine geringere Inanspruchnahme neuronaler Ressourcen zur Aufgabenbewältigung (vgl. Kubesch, 2014a, S. 126-127).

Neben Effekten, die durch ein regelmässiges Ausdauertraining über mehrere Monate erzielt werden, gibt es auch akute Trainingseffekte, die sich während oder unmittelbar nach der körperlichen Belastung einstellen. Bereits nach einer 10-minütigen aeroben Trainingseinheit zeigt sich eine Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration. Diese lässt sich noch steigern, wenn zusätzlich koordinative Übungen absolviert werden (vgl. Budde et al., 2008, S. 219-223). Diese koordinativen Bewegungen sollen so konzipiert werden, dass die Bewegungen nicht automatisiert ablaufen, sondern die Schülerinnen und Schüler koordinativ (und damit auch kognitiv) gefordert werden. Dadurch sind kognitive Kontrollprozesse erforderlich (vgl. Windisch, Voelcker-Rehage & Budde, 2011, S. 310).

Die Studie von Kubesch et al. (2009) zeigte die Auswirkungen eines 30-minütigen koordinativ und ausdauerorientierten Sportunterrichts, wodurch sich die Aufmerksamkeit und das Ausblenden von Störreizen verbesserte. Dieser Effekt konnte nach einer 5-minütigen Bewegungspause nicht nachgewiesen werden (vgl. Kubesch et al., 2009, S. 235-242). Die Verfasserinnen und Verfasser der Studie beziehen sich auch auf die Studien von Budde et al. (2008) und Winter et al. (2007): Kurze Bewegungspausen können Effekte auf

kognitive Funktionen haben, wenn sie koordinative Übungen beinhalten (Bewegungszeitdauer von 10 Minuten) oder wenn sie von hoher Intensität sind (zwei Sprints von 3 Minuten) (vgl. Kubesch et al., 2009, S. 240).

Folgendes Zitat fasst die Auswirkungen von körperlicher Aktivität auf die exekutiven Funktionen zusammen:

Bewegung steigert die Hirndurchblutung und versorgt den Präfrontalcortex besser mit Sauerstoff und Nährstoffen. Sie [die Bewegung, Anm. d. Verf.] schafft damit eine gute Voraussetzung für exekutive Funktionen wie das Planen und Kontrollieren von Handlungen. Bewegung fördert die Voraussetzungen für die neuronale Entwicklung: Die Hirnkapillaren versorgen Neuroareale mit Sauerstoff und Energie, die beispielsweise den Hippocampus und seine Speicheraktivitäten, aber auch den Aus- und Umbau der Neuronennetze regeln. Ein erhöhter Pegel gewisser Botenstoffe führt zu vermehrter Neurogenese, das heisst zum Wachstum von Nervenzellen (beispielsweise nachgewiesen im Hippocampus).

(Gasser, 2010, S. 69)

Regelmässige Bewegung und Sport sorgen dafür, dass die Konzentration der Neurotransmitter im Gleichgewicht bleibt. Neurotransmitter haben einen grossen Einfluss auf unsere Stimmung und unser Verhalten (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 41). Wie bereits im Kapitel 2.2.3 dargelegt wurde sind Serotonin und Dopamin solche Botenstoffe, welche die exekutiven Funktionen mitbeeinflussen.

Walk (2011) beschreibt die Bedeutung von körperlicher Aktivität folgendermassen:

Sport und Bewegung wirken aufgrund der aktivitätsbedingten Neuroplastizität auf die Gehirnstruktur und seine Funktionen ein. Dieser Prozess setzt bereits im Fötalstadium ein und hält über die gesamte Lebensspanne an. Über körperliche Aktivität können gleichermaßen Entwicklungsprozesse des kindlichen Gehirns und damit die Lernleistung und emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert sowie die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter länger aufrecht erhalten werden. Es ist folglich wichtig, bereits in Kindergarten und Schule die körperliche Leistungsfähigkeit zu trainieren und dies bis ins hohe Alter mit regelmässiger körperlicher Betätigung beizubehalten.

(Walk, 2011, S. 29)

Nun könnte man sich fragen, ob insbesondere Inhibitionsleistungen durch körperliche Aktivität verbessert werden, da in den erwähnten Studien vor allem die Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung beziehungsweise der Fähigkeit, Störreize ausblenden zu können, aufgeführt wurde. Boriss (2013) untersuchte zahlreiche Studien zu diesem Thema und erklärt, dass neben der Inhibitionsleistung auch die Leistung des Arbeitsgedächtnisses durch körperliche Belastungen zu beeinflussen ist, es aber dazu verhältnismässig wenige Erkenntnisse gibt. Sie berichtet, dass zahlreiche Studien aufzeigen, dass besonders inhibitorische Leistungen stark durch langfristig durchgeführte Trainingsphasen und körperliche Fitness beeinflusst werden, erwähnt aber, dass auch die kognitive Flexibilität sowohl durch Fitness als auch durch mehrwöchige körperliche Trainingseinheiten profitiere. Sie nennt dazu die fluide Intelligenz, die gemäss Studien durch Bewegung und physische Fitness beeinflusst wird. Die fluide Intelligenz wird in neuartigen Situationen und Aufgaben benötigt, bei denen die Anwendung reiner Wissensrepräsentationen nicht ausreicht. Es geht dabei um die Fähigkeit, logisch zu schlussfolgern, zu planen und Probleme zu lösen, worin deutliche Parallelen zu den exekutiven Funktionen bestehen. Boriss (2013) hebt hervor, dass die bewegungsbedingte Zunahme von Neurotransmittern für die Leistungsfähigkeit der exekutiven Funktionen von hoher Relevanz ist. Sie erwähnt dabei die Botenstoffe Dopamin und Serotonin, denen ein förderlicher Einfluss für die exekutiven Funktionen zugeschrieben wird (vgl. Boriss, 2013, S. 132-135).

Als Fazit nennt Boriss (2013), „dass Bewegung förderlich für kognitive Verarbeitungsprozesse ist, vor allem, wenn es sich um exekutiv kontrollierte Prozesse handelt“ (Boriss, 2013, S. 136). Sie hebt insbesondere das Förderpotential von moderater Ausdauerbelastung hervor und nennt die Begünstigung kognitiver Prozesse durch komplexe und kognitiv anspruchsvolle Bewegungsformen, wie sie beispielsweise in der Studie von

Budde et al. (2008) umgesetzt wurden. Sie führt an, dass vermutet wird, dass interaktive Sportspiele im Gegensatz zu sportlichen Aktivitäten ohne interpersonellen Kontakt kognitive Leistungen noch stärker begünstigen können (vgl. Boriss, 2013, S. 136).

Es wurde gezeigt, dass exekutive Funktionen sowohl von einer akuten körperlichen Belastung als auch von einer gesteigerten körperlichen Fitness profitieren. Ausdauerorientierter Sportunterricht und auch kurze intensive Sprints im anaeroben Bereich haben positive Effekte auf exekutive Funktionen. Der Effekt aeroben Trainings lässt sich noch steigern, indem die Kinder zusätzlich anspruchsvolle koordinative Übungen absolvieren, bei denen sie kognitiv gefordert werden. Diese Verbindung von körperlicher und kognitiver Belastung wird im nachfolgenden Kapitel genauer betrachtet. Es geht dabei neben dem rein kognitiven und dem rein körperlichen Training um die dritte Fördermöglichkeit exekutiver Funktionen, dem kombiniert körperlich-kognitiven Training.

3.3 Kombiniert körperlich-kognitives Training

In der Literatur wird darauf hingewiesen, „dass eine Kombination aus körperlichem und kognitivem Training für die Förderung exekutiver Funktionen im Besonderen geeignet ist“ (Langdon & Corbett; Theill et al.; zitiert nach Kubesch, 2014a, S. 130). In der Literatur von Kubesch (2014a) werden zum körperlich-kognitiven Training ein Tierexperiment und eine Studie mit älteren Personen genannt (vgl. Kubesch, 2014a, S. 125).

Bei einem Tierexperiment konnte gezeigt werden, „dass die Kombination aus körperlicher Aktivität (Ausdauerbelastung) und kognitiver Aufgabe die Arbeitsgedächtnisleistung verbessert. Dieser Effekt wurde weder durch reine Ausdauerbelastung ... noch durch die kognitive Aufgabe allein erzielt“ (Langdon & Corbett; zitiert nach Kubesch, 2014a, S. 125). Eine weitere Studie wurde mit Personen im Alter von 65-84 Jahren durchgeführt. Sowohl die Gruppe, welche das kombiniert körperlich-kognitive Training durchführte als auch die Gruppe, die das kognitive Training in Form eines Arbeitsgedächtnistrainings absolvierte, zeigten gegenüber der passiven Kontrollgruppe Verbesserungen in Aufgaben zur exekutiven Steuerung. Gegenüber dem rein kognitiven Training zeigte das kombiniert körperlich-kognitive Training bei einer Aufgabe zum Training des Arbeitsgedächtnisses bessere Leistungseffekte. Dies war bei derjenigen Aufgabe der Fall, bei der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kombinationen von Formen und Farben merken mussten (vgl. Theill, Schumacher, Adelsberger, Martin & Jäncke, 2013). Kubesch (2014a) nennt die Studie von Theill et al. als Nachweis dafür, dass das Arbeitsgedächtnis stärker von einem kombiniert körperlich-kognitiven Training als von einem rein kognitiven Training profitiert (vgl. Kubesch, 2014a, S. 125).

In diesem Kapitel wird erklärt, was unter einem körperlich-kognitiven Training verstanden wird. Zudem werden die Effekte eines körperlich-kognitiven Trainings auf die Gehirnstruktur und auf die Gehirnfunktionen dargelegt.

3.3.1 Körperlich-kognitives Training: Kombination körperlicher und geistiger Leistung

Bei körperlich-kognitiven Trainings werden Kinder beispielsweise aufgefordert,

Informationen zu speichern, während sie beim Laufen anderen Kindern ausweichen müssen, oder während des Laufens in Abhängigkeit des Verhaltens ihrer Mitspieler weitere Aufgaben zu erfüllen haben. Dabei ist das Arbeitsgedächtnis der Kinder unter Bewegung und in Interaktion mit anderen Kindern maximal gefordert, was eine Voraussetzung ist, um die Arbeitsgedächtnisleistung und in weiterer Folge die Problemlösekompetenz und damit auch den IQ zu steigern.

(Klingberg; zitiert nach Kubesch & Walk, 2009, S. 315)

Das „TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen“ hat in Zusammenarbeit mit der HABA-Firmenfamilie⁷ eine Spielesammlung für Kindergarten- und Grundschulkindern entwickelt, um die exekutiven Funktionen durch ein körperlich-kognitives Training zu fördern. Das körperliche Training beinhaltet Laufen, Hüpfen, Springen etc. in unterschiedlicher Dauer und Intensität mit Abstoppen, Richtungs- und Bewegungswechsel. Das kognitive Training ergibt sich dabei aus der Spielaufgabe, den Regeländerungen und verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Die Kinder müssen sich die Aufgabenstellung im Arbeitsgedächtnis merken und werden durch optische oder akustische Signale zum Abstoppen einer Bewegungsaufgabe oder einem Richtungswechsel aufgefordert. Dabei wird neben dem Arbeitsgedächtnis auch die Inhibition trainiert. Wenn sich Spielabläufe und Regeln sehr schnell ändern, wird die kognitive Flexibilität gefordert (vgl. Kubesch & Walk, 2009, S. 314-315).

Ein körperlich-kognitives Training findet man auch in vielen Mannschaftssportarten wie zum Beispiel Handball, Fussball und Basketball. Die Spielerinnen und Spieler müssen oftmals in Bruchteilen von Sekunden und unter Druck die richtigen Entscheidungen treffen, flexibel sein im Denken und Handeln, Impulse kontrollieren und die Aufmerksamkeit auf die motorische Aufgabe richten, ohne sich ablenken zu lassen. Das Verhalten von Mit- und Gegenspielern muss antizipiert und berücksichtigt werden. Emotionen müssen gesteuert und die Spielabläufe und das Spielverhalten des Gegners eingepreßt und im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten werden. Das Arbeitsgedächtnis ist bedeutsam für das taktische Entscheidungsverhalten. Im Spiel miteinander darf man das Ziel nicht aus den Augen verlieren und gleichzeitig soll die Gesamtsituation im Blick behalten werden, um schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Exekutive Funktionen sind eine wichtige Grundlage für Erfolge im Mannschaftssport. Vielseitige Aktivitäten in Gruppenspielen eignen sich daher besonders gut, um die Entwicklung der exekutiven Funktionen positiv zu unterstützen und für die Förderung kognitiver und sozial-emotionaler Entwicklungsprozesse zu nutzen (vgl. Kubesch, 2014a, S. 130; Walk & Evers, 2013, S. 43).

Auch Diamond und Lee (2014) weisen auf die Vorteile eines kombiniert körperlich-kognitiven Trainings im Gegensatz zu rein körperlichem, aerobem Training allein hin. Sie bezeichnen das kombiniert körperlich-kognitive Training als Sport:

Sport könnte für die EF [exekutive Funktionen, Anm. d. Verf.] vorteilhafter sein als aerobes Training allein; denn Sport fördert nicht nur die Fitness, sondern fordert auch EF heraus (weil dazu kontinuierliche Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und diszipliniertes Handeln erforderlich sind) und bringt Freude, Stolz und soziale Verbundenheit mit sich (man weiss, dass Traurigkeit, Stress und Einsamkeit EF beeinträchtigen).

(Diamond & Lee, 2014, S. 149)

Diamond und Lee (2014) nennen in diesem Zusammenhang die traditionelle Kampfkunst Taekwondo, bei welcher Selbstkontrolle, inhibitorische Kontrolle (Disziplin) und Persönlichkeitsentwicklung bedeutsam sind (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 149-150).

Im Sport gibt es zudem verschiedene Situationen, bei denen die kognitive Flexibilität gefordert ist, wie folgendes Zitat zeigt:

In einem vielseitigen Sportangebot ist das Training der kognitiven Flexibilität auf spielerische Art und in nahezu unbegrenzter Vielfalt möglich: Der schnelle Wechsel von Verteidigung auf Angriff in vielen Sportspielen sowie das Training der Umstel-

⁷ Habermaass GmbH und Wehrfritz GmbH (vgl. Kubesch & Walk, 2009, S. 314)

lungsfähigkeit bei variablem taktischen Vorgehen, die Rhythmusvorgabe durch die Musik beim Tanzen, die veränderte Körperwahrnehmung beim Schwimmen oder Skifahren,

(Kubesch, 2013, S. 10)

Diamond (2014) nennt Tanzen als wirksames Mittel zur Förderung exekutiver Funktionen, weil es einerseits körperliches Training ist und es andererseits anhaltend Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert und komplexe Bewegungsabfolgen im Gedächtnis behalten werden müssen (vgl. Diamond, 2014, S. 37). Auch dies ist eine Form körperlich-kognitiven Trainings.

Bei sportlichen Aktivitäten müssen Verhalten und motorische Handlungen gesteuert werden. Besonders komplexe Abläufe erfordern eine gute Steuerung der eigenen Bewegungen. Wenn Kinder neue oder komplizierte Bewegungsabläufe wie zum Beispiel Handstandabrollen lernen und ausführen, wird eine hohe exekutive Verhaltenskontrolle benötigt, da das Abrufen von Automatismen hier nicht zum Erfolg führt. Anspruchsvolle, nicht routinierte Bewegungen und Bewegungsabfolgen erfordern eine ständige geistige Überwachung und Anpassung. Ein Hindernisparcours beispielsweise kann eine herausfordernde Aktivität in einer komplexen Umgebung darstellen. Dieser verlangt gute koordinative Fähigkeiten wie die Umstellungs-, Reaktions- und Orientierungsfähigkeit. Schnelle Aufmerksamkeitswechsel und Bewegungsmuster mit Abstoppen und Beschleunigen sind dabei erforderlich. Für diese Prozesse und die schnelle Veränderung von Bewegungsmustern sind exekutive Funktionen entscheidend (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 41-42). Die meisten sportlichen Tätigkeiten erfordern also nicht nur eine körperliche Beanspruchung, sondern verlangen auch geistige Leistung. Die vielfältigen Situationen im Sport fordern die exekutiven Funktionen ein (vgl. Beck, 2014, S. 67). Die sportliche Handlungsfähigkeit hängt somit ebenfalls von der exekutiv-funktionalen Steuerung ab (vgl. Boriss, 2013, S. 137).

Folgende Darstellung zeigt exemplarisch die komplexe Bewegung Handstandabrollen, bei der ständige kognitive Überwachung notwendig ist.

Abbildung 16: Um komplexe Bewegungen wie das Handstandabrollen durchzuführen, bedarf es der ständigen kognitiven Überwachung: fokussieren, ausreichend Schwung holen, im richtigen Moment abrollen, sicher aufstehen (Walk & Evers, 2013, S. 42)

Durch die Steuerung des Verhaltens und der motorischen Handlung werden Netzwerke im Gehirn beansprucht, die mit exekutiven Funktionen in Zusammenhang stehen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 42). Im Folgenden werden neuronale Vorgänge im Gehirn unter dem Aspekt körperlich-kognitiven Trainings beleuchtet.

3.3.2 Neurophysiologische Vorgänge

Ratey und Hagerman (2009) betonen, dass aerobe Aktivitäten mit etwas kombiniert werden sollen, was zusätzliche Koordination verlangt. Sie empfehlen, entweder eine Sportart zu wählen, die gleichzeitig das Herz-Kreislauf-System und das Gehirn in Anspruch nimmt wie zum Beispiel Tennis, oder eine zehnmündige aerobe Aufwärmübung zu machen, bevor man sich einer nicht aeroben und fertigungsorientierten Aktivität

zuwendet, zum Beispiel dem Bergsteigen oder einem Balancetraining (vgl. Ratey & Hagerman, 2009, S. 73). Sie erklären die Wirkung einer Kombination von aerober und kognitiver Belastung als einander ergänzend:

Während aerobe Übungen den Spiegel an Neurotransmittern erhöhen, neue Blutgefäße entstehen lassen, die Wachstumsfaktoren einleiten und zur Zellvermehrung beitragen, sorgen komplexe Aktivitäten dafür, dass all diese Dinge durch eine Stärkung und Erweiterung der Netzwerke aktiv genutzt werden. Je komplexer die Bewegungen, desto komplexer die synaptischen Verbindungen. Auch wenn diese Schaltkreise durch Bewegung entstehen, können sie von anderen Regionen rekrutiert und zum Denken genutzt werden.

(Ratey & Hagerman, 2009, S. 73)

Körperliches Training wirkt aufgrund der aktivitätsbedingten Neuroplastizität auf die Gehirnstruktur und seine Funktionen ein (vgl. Walk, 2011, S. 29). Die positiven Effekte der körperlichen Aktivität wie beispielsweise die gesteigerte Hirndurchblutung, welche die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im Präfrontalkortex verbessert, die Erhöhung der Konzentration von Botenstoffen und das Wachstum von Nervenzellen (vgl. Gasser, 2010, S. 69) ermöglichen günstige Voraussetzungen für die kognitive Aktivität. Letztere sorgt dafür, dass die neuronalen Netzwerke genutzt, gestärkt und erweitert werden (vgl. Ratey & Hagerman, 2009, S. 73).

Durch körperliches Training werden mehr neue Nervenzellen gebildet und durch kognitives Training überleben mehr davon. Wenn die beiden Trainingsarten kombiniert werden führt dies also zur Bildung neuer Nervenzellen und dazu, dass diese auch überleben und zwar in genau jener Gehirnstruktur, die am Lernen massgeblich beteiligt ist (vgl. Hille et al., 2013, S. 83). Werden neugebildete Nervenzellen also in die vorhandenen Schaltkreise integriert, sterben diese nicht ab (vgl. Braun, 2012, S. 9). Beck (2014) fasst dies folgendermassen zusammen: „Als das Startsignal für die Vermehrung von Neuronen im Hippocampus gilt Bewegung. Damit die Neurone dann weiter überleben, müssen in der Folgezeit neuartige Anforderungen und geistige Herausforderungen bestehen“ (Beck, 2014, S. 38).

Folgende Darstellung visualisiert diese Ausführungen:

Abbildung 17: Neubildung und Überleben von Nervenzellen in Abhängigkeit von körperlichem und geistigem Training (Hille et al., 2013, S. 83)

Die Kombination von körperlicher Anstrengung und komplexer körperlicher Bewegung stellt eine Herausforderung sowohl für den Körper als auch für das Gehirn dar und hat eine positivere Wirkung als aerobe Übungen allein. Als Beispiele dafür werden Bergsteigen, Mountainbiken, Skateboardfahren und Kampfsportarten genannt. Die technischen Bewegungen aktivieren ein breites Spektrum von Hirnregionen, die Gleichgewicht, zeitliche Koordination, Reihenfolge der Abläufe, Bewertung von Konsequenzen, Umschalten, Fehlerkorrek-

tur, feinmotorische Abstimmung, Hemmung und intensive Fokussierung und Konzentration kontrollieren (vgl. Ratey & Hagerman, 2009, S. 182-183).

Auch neu zu lernende motorische Fertigkeiten stellen eine Herausforderung für das Gehirn dar. Ratey und Hagerman (2009) beschreiben die Vorgänge dazu folgendermassen: Zuerst ist man noch unbeholfen, doch nachdem die Schaltkreise im Gehirn in Gang gekommen sind werden die Bewegungen präziser. Mit vielen Wiederholungen wird die Qualität und Geschwindigkeit der Signale verbessert, die Synapsen werden gestärkt und damit der Schaltkreis effizienter. Situationen, bei denen man auf andere Personen reagieren muss, stellen weitere Anforderungen an unsere Aufmerksamkeit, unser Urteilsvermögen und die Präzision der Bewegung, wodurch sich die Komplexität der Situation erhöht (vgl. Ratey & Hagerman, 2009, S. 74).

Die Bedeutung der Interaktion bei der Förderung exekutiver Funktionen wird in der vorliegenden Arbeit mehrfach erwähnt (vgl. beispielsweise Kapitel 3.1, 3.2.2, 5.1). Sie wird in der Literatur von vielen Autorinnen und Autoren hervorgehoben (vgl. Boriss, 2013, S. 136; Brunsting, 2010, S. 23; Diamond & Lee, 2014, S. 149; Ratey & Hagerman, 2009, S. 74; Walk & Evers, 2013, S. 37-39).

Körperliche Aktivität signalisiert dem Gehirn, wachsam und geistig bereit zu sein, da erhöhte Bewegung die Wahrscheinlichkeit von Situationen mit erhöhtem Bedarf an kognitiver Reaktion steigert (vgl. Kempermann, 2012, S. 700, S. 703). Mit sportlicher Bewegung „stellt sich das Gehirn auf diese erhöhte Wahrscheinlichkeit dauerhaft ein und hält ein erhöhtes Potential für strukturelle Plastizität und Anpassungsfähigkeit vor“ (Kempermann, 2012, S. 700).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es bei sportlicher Aktivität viele Situationen gibt, bei denen gleichzeitig zum physischen Training auch das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität gefordert sind. Beispielsweise fordern schnelle Wechsel in Sportspielen von Verteidigung auf Angriff die kognitive Flexibilität, beim Tanzen müssen (komplexe) Bewegungsabfolgen im Arbeitsgedächtnis behalten werden und im Umgang mit Niederlagen hilft die Inhibition, nicht vorschnell und unüberlegt zu reagieren (vgl. Diamond, 2014, S. 37; Kubesch, 2013, S. 10; Walk & Evers, 2013, S. 44-45). Körperliche Bewegung wirkt auf die Funktionsweise und die Struktur des Gehirns ein: Verbesserung der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im Präfrontalcortex, Erhöhung der Konzentration von Botenstoffen und Neubildung von Nervenzellen (vgl. Gasser, 2010, S. 69; Walk, 2011, S. 27-29). Werden körperliches und kognitives Training kombiniert, überleben durch die Nutzung und damit durch Stärkung und Erweiterung neuronaler Netzwerke mehr neugebildete Nervenzellen. Diese Netzwerke können schliesslich auch von anderen Hirnregionen rekrutiert und zum Denken genutzt werden (vgl. Hille, 2013, S. 83; Ratey & Hagerman, 2009, S. 73).

Beim kombiniert körperlich-kognitiven Training werden einerseits die exekutiven Funktionen durch die bereits im Kapitel 3.2 dargelegten Effekte körperlicher Aktivität positiv beeinflusst. Durch die kognitive Herausforderung werden andererseits neuronale Netzwerke gestärkt und erweitert, wodurch mehr neugebildete Nervenzellen genutzt werden und dadurch überleben. Das kombiniert körperlich-kognitive Training exekutiver Funktionen kann die Effekte auf die Kognition im Gegensatz zu rein kognitivem Training optimieren, zum Beispiel auf die Arbeitsgedächtnisleistung (vgl. Kubesch, 2014a, S. 125).

3.4 Grundsätze für die erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen

Für die Förderung exekutiver Funktionen erklären Hille et al. (2013) Merkmale, durch die sich erfolgreiche Förderansätze auszeichnen. Die Autorinnen beziehen sich dabei auf den Kindergartenalltag, die Merkmale lassen sich aber auch auf die Schule übertragen (vgl. Hille et al., 2013, S. 50-51):

- Die Förderung beschränkt sich nicht auf spezielle Trainingszeiten, sondern ist in viele verschiedene Elemente im Unterrichtsalltag eingeflochten.
- Die Förderung erfolgt durch Aktivitäten, die den Kindern Freude bereiten, zum Beispiel durch Spiele.
- Die exekutiven Funktionen werden in Freiräumen, die Selbststeuerung ermöglichen, gefördert.
- Die exekutiven Funktionen werden auf angemessenem Niveau gefordert: Mit wachsenden Fähigkeiten sollen die Anforderungen angehoben werden.
- Viele Übungsphasen über einen längeren Zeitraum sorgen für Nachhaltigkeit.

Ähnliche Merkmale beziehungsweise Grundsätze, die bei der Umsetzung verschiedener Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen beachtet werden sollten, nennen Walk und Evers (2013, S. 38):

- Gelegenheiten schaffen
- Positive Emotionen wecken
- Herausforderungen bieten
- Soziale Situationen schaffen

Diese Merkmale werden im Kapitel 5.2 auf Bewegungs- und Sportspiele übertragen und dort ausführlich erläutert.

Auch Diamond und Lee (2014) nennen vergleichbare Ansätze zur Verbesserung von exekutiven Funktionen. Die Aktivitäten sollen das Interesse der Kinder wecken, Freude bereiten, die Kinder stolz machen und zu kraftvollem Training motivieren. Zudem wird betont, dass den Kindern das Gefühl von Zugehörigkeit und sozialer Akzeptanz vermittelt und externer Stress reduziert werden soll. Diamond und Lee (2014) empfehlen bei allen Förderansätzen zur Verbesserung von exekutiven Funktionen und von Schulleistungen die Berücksichtigung der emotionalen, sozialen und körperlichen Entwicklung des Kindes. Sie legen dar, dass Stress, Einsamkeit und mangelnde körperliche Fitness die Funktionsweise des präfrontalen Kortex beeinträchtigen und die exekutiven Funktionen verschlechtern (vgl. Diamond & Lee, 2014, S. 159-160).

Hille et al. (2013) weisen darauf hin, dass sich Kinder aus zwei verschiedenen Gründen gut im Griff haben können: Entweder weil sich die Kinder gut selber steuern können (durch exekutive Funktionen) oder weil sie auf Fremdsteuerung durch die erziehenden Personen (Lehrpersonen, Eltern) folgsam reagieren. Sie betonen dabei, dass die exekutiven Funktionen in Freiräumen, die Selbststeuerung ermöglichen, gefördert werden sollen (vgl. Hille et al., 2013, S. 51).

Bodrova und Leong (2014) nennen es Pseudoregulation, wenn ein Kind permanent von Erwachsenen reguliert wird. Sie erklären, dass ein Kind Regeln bestimmter Verhaltensweisen in drei verschiedenen Kontexten praktizieren muss, um sie zu internalisieren und diese in einer neuen Situation anwenden zu können:

Erstens müssen sie die Regeln befolgen, wenn sie von einem Erwachsenen oder einem anderen Kind reguliert werden; zweitens müssen sie in der Lage sein, andere Kinder beim Einhalten der Regeln zu kontrollieren; und drittens müssen sie die Regeln auf sich selbst anwenden können.

(Bodrova & Leong, 2014, S. 251-252)

Um exekutive Funktionen in der Interaktion zu fördern, sollte also zu starke Lenkung durch die erwachsene Person vermieden werden und stattdessen die Denkprozesse der Kinder gestärkt werden. Dies kann durch Fragen geschehen wie zum Beispiel:

Was ist heute gut gelungen? Wie habt ihr das geschafft? Was würde eure Mama sagen, wenn sie sehen würde, wie hoch ihr geklettert seid? Welche Ideen fallen euch ein, um dieses Problem zu lösen? Was habt ihr bereits ausprobiert? Was hat bereits gut geklappt (vgl. ZNL & Baden-Württemberg Stiftung, n. d.)?

Die Bedeutung von Interaktionen mit dem sozialen Umfeld im Gegensatz zum Training am Computer wurde bereits im Kapitel 3.1 sichtbar.

Kubesch et al. (2011) empfehlen für den Sportunterricht klare und wiederkehrende Strukturen und Verhaltensregeln und Rituale, die auf die Förderung der Selbstregulation ausgerichtet sind. Dazu werden beispielsweise Stopp-Signale sowie Begrüssungs- und Verabschiedungsrituale, Reflexion des gemeinsam Geleisteten und ein motivierender Ausblick auf die nächste Sportlektion gezählt (vgl. Kubesch et al., 2011, S. 314-315).

3.5 Fazit und praxisrelevante Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel werden wichtige Erkenntnisse aus dem Kapitel 3 nochmals dargelegt. Im Kontext der ersten Fragestellung liegt der Fokus dabei auf Erkenntnissen zum körperlichen und zum kombiniert körperlich-kognitiven Training. Beim Pfeilsymbol (→) wird der Bezug zur Praxis hergestellt. Mit einem Blick auf den weiteren Forschungsbedarf und die Notwendigkeit der konkreten Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Schule wird das Kapitel abgeschlossen.

- Das menschliche Gehirn profitiert von körperlicher Aktivität. Neurophysiologische Wirkungsweisen von Bewegung auf kognitive Prozesse erweisen sich als verbesserte Lernausgangslagen. Insbesondere exekutive Kontrollfunktionen profitieren von körperlicher Belastung (vgl. Boriss, 2013). Die Netzwerke, die bei sportlichen Aktivitäten im Gehirn beansprucht werden, stehen mit exekutiven Funktionen in Zusammenhang (vgl. Walk & Evers, 2013).

→ Körperliche Aktivität im Schulunterricht kann dazu genutzt werden, exekutive Funktionen und damit die Lernleistung von Kindern zu fördern. Dies spricht dafür, dass der Sportunterricht wichtig ist und Bewegung einen hohen Stellenwert im Schulalltag haben soll. Ein regelmässiger, gezielter Einsatz von körperlicher Aktivität im Schulalltag entspricht einer lernfördernden Schule.

- Effekte auf die exekutiven Funktionen können unterteilt werden in akute Trainingseffekte und Effekte, die durch ein mehrmonatiges regelmässiges Training und eine gesteigerte körperliche Fitness erzielt werden.

Körperlich fitte Jugendliche zeigen höhere Aufmerksamkeitsprozesse und eine effektivere kognitive Kontrolle als weniger fitte Jugendliche. Bei Kindern, die regelmässig sportlich aktiv sind, gleicht sich die neuronale Aktivität derjenigen von jungen Erwachsenen an. Das bedeutet eine höhere neuronale Anpassungsfähigkeit und eine geringere Inanspruchnahme neuronaler Ressourcen zur Aufgabenbewältigung (vgl. Kubesch, 2013; Kubesch, 2014a).

→ Neben dem schulischen soll auch dem ausserschulischen Sportangebot Beachtung geschenkt werden. Kinder beziehungsweise Eltern sollen auf die Bedeutung von körperlicher Aktivität beziehungsweise körperlicher Fitness aufmerksam gemacht werden.

- Förderliche Formen körperlicher Belastung mit akuten Effekten auf die exekutiven Funktionen sind Ausdauerbelastungen (mindestens 10 Minuten), kurze und intensive Belastungen (wie zum Beispiel Sprints) und Ausdauerbelastungen kombiniert mit kognitiven Herausforderungen, beispielsweise mit koordinativ anspruchsvollen Bewegungsaufgaben (vgl. Budde et al., 2008; Kubesch et al., 2009; Walk & Evers, 2013; Winter et al. 2007).
→ Sowohl im schulischen Sportunterricht als auch in Bewegungspausen können förderliche Formen körperlicher Belastungen umgesetzt werden. Neben den im Sportunterricht üblichen Aktivitäten können zudem auch spezifische Spiele zur Förderung exekutiver Funktionen, beispielsweise aus der Spielesammlung „Achtung! Fertig! Fex!“ (Kubesch et al., 2010), eingesetzt werden. Daneben können gezielt bewegte Pausen in den Unterrichtsalltag integriert werden, die zusätzlich zur körperlichen Aktivität eine kognitive Herausforderung bieten, zum Beispiel mit Koordinationsübungen von Windisch und Voelcker-Rehage (2011) oder mit kurzen und intensiven Belastungen.
- Es wird vermutet, dass interaktive Sportspiele kognitive Leistungen stärker begünstigen als nicht interaktive Formen. Vielseitige Aktivitäten in Gruppenspielen werden als geeignete Formen für die Förderung exekutiver Funktionen angesehen (vgl. Boriss, 2013; Brunsting, 2010; Kubesch, 2014a; Walk & Evers, 2013).
→ Aufgrund der Relevanz von Spielen wird dieser Thematik in der vorliegenden Arbeit ein eigenes Kapitel gewidmet. Im Kapitel 5 werden neben der Bedeutung von interaktiven Spielen bei der Förderung exekutiver Funktionen auch konkrete Spiele aufgezeigt.
- Auch durch die Art der Interaktion beziehungsweise dem Dialog zwischen Lehrperson und dem Kind können exekutive Funktionen positiv beeinflusst werden. Kinder sollen aufgefordert werden, selbst mitzudenken und ihr Verhalten bewusst zu steuern (vgl. Walk & Evers, 2013).
→ Auch beim körperlichen und dem kombiniert körperlich-kognitiven Training können die exekutiven Funktionen im Dialog angesprochen werden: Wenn Kinder aufgefordert werden, sich bei der Klärung eines Konfliktes in andere Mitspielerinnen und Mitspieler hineinzusetzen oder wenn sich Kinder gemeinsam neue Regeln für ein bestimmtes Spiel ausdenken müssen. Im Kapitel 5.1 wird darauf näher eingegangen.

Welche Konsequenzen haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Schule? Welche Rolle spielen die körperliche Aktivität und der Schulsport im Unterricht? Schneider und Guardiera (2011) betonen, dass der Schulsport ein hohes Potential aus neurophysiologischer Sicht hat: Der Nutzen von Bewegung für die kognitive Leistungsfähigkeit. Eine konkrete Übertragung auf die Schule ist jedoch nur unzureichend sichtbar. Schneider und Guardiera (2011) fordern weitere wissenschaftliche Belege für die Bedeutung des Schulsports im Zusammenhang mit der kognitiven Leistungsfähigkeit, welche die Bedeutung des Schulsports für die Förderung schulischer Lernleistung deutlich hervorheben. Dass neurophysiologische Ergebnisse für den Unterricht greifbar gemacht werden, steht erst am Anfang (vgl. Schneider & Guardiera, 2011, S. 320).

Auch Boriss (2013) betont den weiteren Forschungsbedarf auf diesem Gebiet. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse sollen zudem für die Praxis nutzbar gemacht, den Lehrpersonen die entsprechenden Hintergründe vermittelt und konkrete Umsetzungsstrategien und Förderkonzepte entwickelt werden (vgl. Boriss, 2013, S. 137-138). Sie empfiehlt „eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Neurowissenschaftlern, Schulforschern und aktiven Lehrkräften, die dazu beitragen, die realen Lernbedingungen und -ziele im Blick zu behalten ...“ (Boriss, 2013, S. 139).

4 Beantwortung der ersten Fragestellung

In diesem Kapitel wird die erste Fragestellung mit den im Kapitel 3 gemachten Erkenntnissen und mit dem Grundlagenwissen aus dem Kapitel 2 beantwortet. Die erste Fragestellung lautet folgendermassen:

Worin liegen die Stärken eines kombiniert körperlich-kognitiven Trainings zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses, der Inhibition und der kognitiven Flexibilität?

Diese Frage lässt sich wie folgt beantworten:

Das kombiniert körperlich-kognitive Training beinhaltet neben spezifischen Stärken des kombinierten Trainings auch die Stärken eines körperlichen Trainings. Für die exekutiven Funktionen förderliche Formen körperlicher Belastung sind Ausdauertrainings (vgl. Kubesch et al., 2009), koordinativ anspruchsvolle Bewegungsaufgaben (vgl. Budde et al., 2008) und kurze, intensive körperliche Belastungen wie beispielsweise Sprints (vgl. Winter et al., 2007). Diese Formen körperlicher Aktivität erzeugen akute Trainingseffekte auf die exekutiven Funktionen. Eine besondere Eignung für die Förderung kognitiver und sozial-emotionaler Entwicklungsprozesse wird körperlicher Aktivität in Form von Gruppenspielen zugeschrieben. Die Komplexität der Situation erhöht sich, indem während der körperlichen Aktivität auf andere Personen reagiert werden muss und damit die Anforderungen an Aufmerksamkeit, Urteilsvermögen und Präzision der Bewegung erhöht wird (vgl. Kubesch, 2014; Ratey & Hagerman, 2009; Walk & Evers, 2013).

Folgende positive Auswirkungen basieren auf dem körperlichen Training, welches im kombiniert körperlich-kognitiven Training enthalten ist:

- Körperliches Training erhöht die Konzentration von Botenstoffen wie Serotonin und Dopamin, welche einen grossen Einfluss auf unsere Stimmung, auf unser Verhalten und die exekutiven Funktionen haben. Regelmässige Bewegung sorgt dafür, dass die Konzentration von Neurotransmittern im Gleichgewicht bleibt (vgl. Kubesch, 2008, S. 53; Ratey & Hagerman, 2009, S. 53; Walk & Evers, 2013, S. 41). Von der Dopaminfreisetzung profitieren exekutive Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung. Dopamin spielt zudem im Zusammenhang mit Motivation eine bedeutende Rolle. Das dopaminerge Belohnungssystem motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen (vgl. Spitzer, 2006, S. 175-195; Kubesch, 2013, S. 20). Serotonin wirkt sich positiv auf die Selbstregulationsfähigkeit aus. Eine Erhöhung der Serotoninkonzentration im Gehirn kann beispielsweise die Abnahme von Ängsten und aggressivem Verhalten bewirken, Stressverarbeitung unterstützen und sich positiv auf die Förderung von Gedächtnisprozessen auswirken (vgl. Kubesch, 2013, S. 18-19).
- Freiwillige körperliche Aktivität hat einen positiven Effekt auf das Wachstum von Nervenzellen im Hippokampus (vgl. Ameri; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 15; Beck, 2014, S. 39; Gasser, 2010, S. 69). Der Hippokampus ist bedeutsam für die Gedächtnis- und Lernleistung und somit für die exekutiven Funktionen (vgl. Kubesch, 2013, S. 14).
- Bewegung steigert die Hirndurchblutung. Dadurch wird die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im Präfrontalcortex verbessert, womit günstige Voraussetzungen für exekutive Funktionen geschaffen werden (vgl. Gasser, 2010, S. 69).

Körperliches Training allein wirkt sich bereits positiv auf die exekutiven Funktionen aus. Kommt nun noch eine kognitive Herausforderung wie beim kombinierten körperlich-kognitiven Training hinzu, bewirkt das zudem:

- Stärkung und Erweiterung neuronaler Netzwerke. Durch körperliches Training werden neue Nervenzellen gebildet und durch kognitives Training können diese genutzt und in bereits bestehende Netzwerke integriert werden. Dadurch sterben die neu gebildeten Nervenzellen nicht ab und können auch von anderen Hirnregionen rekrutiert und zum Denken genutzt werden (vgl. Braun, 2012, S. 9; Hille et al., 2013, S. 83; Ratey & Hagerman, 2009, S. 73).
- Optimierung der Effekte auf das Arbeitsgedächtnis. Wird kombiniert körperlich-kognitives Training zur Förderung exekutiver Funktionen eingesetzt, kann dies die Effekte auf die Arbeitsgedächtnisleistung optimieren. Die Kombination von körperlicher und kognitiver Anstrengung hat stärkere positive Effekte als ein rein kognitives Training (vgl. Kubesch, 2014a, S. 125; Theill et al., 2013).

Zusammenfassend kann Folgendes als Antwort auf die erste Fragestellung festgehalten werden: Neben positiven Effekten auf die exekutiven Funktionen aufgrund körperlicher Aktivität (wie Steigerung der Hirndurchblutung, Erhöhung der Neurotransmitterkonzentration von Serotonin und Dopamin und die Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus) zeichnet sich die Kombination eines körperlich-kognitiven Trainings dadurch aus, dass durch das kognitive Training die neu gebildeten Nervenzellen genutzt und in bestehende neuronale Netzwerke integriert werden können. Die neu gebildeten Nervenzellen können damit auch von anderen Hirnregionen genutzt werden. Dem kombinierten Training wird eine Optimierung der Effekte zugeschrieben, von dem insbesondere das Arbeitsgedächtnis profitiert. Die Bedeutung der Interaktion bei der Förderung exekutiver Funktionen wird von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hervorgehoben, weshalb interaktiven Sportspielen eine besondere Eignung beim körperlich-kognitiven Training von exekutiven Funktionen zugeschrieben wird.

5 Untersuchung von Spielen zur Förderung exekutiver Funktionen mit körperlicher Aktivität

Inwiefern fördern fünf ausgewählte Spiele das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität und lassen sich diese Spiele in heterogenen Klassen der Schuleingangsstufe in verschiedenen Schwierigkeitsstufen einsetzen? Dies ist die zweite Fragestellung dieser Arbeit.

In diesem Kapitel geht es um den Transfer von der Theorie in die Praxis. Parallel zum Studium der Literatur für die vorliegende Arbeit habe ich fünf Spiele mit Kindern der 1. Klasse durchgeführt und mit Hilfe eines Beobachtungsbogens eingeschätzt, inwiefern diese Spiele das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität fördern und sich diese Spiele in heterogenen Klassen der Schuleingangsstufe einsetzen lassen. Der Beobachtungsbogen basiert auf Erkenntnissen aus der Theorie. Die Erstellung von Beobachtungskriterien ermöglichte eine strukturierte Beobachtung bei der Durchführung der Spiele. Die für den Beobachtungsbogen genutzten theoretischen Grundlagen und der Aufbau des Bogens werden im Kapitel 5.3 genau erläutert.

Im folgenden Unterkapitel werden grundsätzliche Aspekte zur Bedeutung von Spielen zur Förderung der exekutiven Funktionen aufgezeigt. Danach werden die vier Fördergrundsätze nach Walk und Evers (2013) erläutert und der Bezug zu Bewegungs- und Sportspielen hergestellt. Anschliessend wird erklärt, welche Kriterien für den Beobachtungsbogen gewählt wurden und das Vorgehen bei der Spielauswahl und bei der Arbeit mit der Kindergruppe wird dargelegt. Zudem werden die Spiele beschrieben und die Beobachtungsergebnisse zusammenfassend dargestellt. Abschliessend werden die Erfahrungen und Erkenntnisse zu den durchgeführten Spielen reflektiert. Die vollständigen Beobachtungsbogen können im Anhang eingesehen werden.

Die Literatur von Walk und Evers (2013) nimmt in diesem Kapitel eine bedeutsame Rolle ein. Ihr Buch „Fex - Förderung exekutiver Funktionen“ vermittelt Erkenntnisse der kognitiven Neurowissenschaften für die Praxis. Aufgrund des starken Praxisbezugs und ihrer Vermittlung der Bedeutung von Spielen bei der Förderung exekutiver Funktionen ist im nachfolgenden Kapitel ihre Literatur vorherrschend.

5.1 Spiele und exekutive Funktionen

Das gemeinsame Spiel enthält verschiedene Ebenen der Förderung der exekutiven Funktionen. Dies wurde bereits im Kapitel 3.3.1 genauer ausgeführt. Da Spiele viele Fähigkeiten und Kompetenzen, die auf exekutiven Funktionen aufbauen, enthalten, lässt sich mit ihnen ein gezieltes Training umsetzen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44). Brunsting (2011) bestätigt, dass Spiele geeignete Trainingsformen darstellen, da man bei einem Spiel gewinnen kann, was motivierend ist und damit das Dopaminsystem angeregt wird. Kinder sind meist munter und neugierig, wenn es um Spiele geht (vgl. Brunsting, 2011, S. 38). Wenn Kinder Spass haben, ist Dopamin beteiligt und das Gehirn ist lernbereit (vgl. Beck, 2014, S. 196).

Spiele fordern neben kognitiver häufig auch die emotionale Kontrolle. Diese Kombination ist gemäss folgendem Zitat ein fördernder Faktor für die Entwicklung und Förderung der Selbstregulation:

Verschiedene Wissenschaftler vertreten zudem die Auffassung, dass die Entwicklung und die Förderung der Selbstregulation insbesondere dann gelingen, wenn in Lernsituationen sowohl die kognitive als auch die emotionale Kontrolle gefordert werden, was nach Ansicht der Experten insbesondere in Spielsituationen gegeben ist.

(Blair & Diamond; zitiert nach Kubesch et al., 2011, S. 315)

Spiele stellen also eine geeignete Form dar, exekutive Funktionen zu trainieren.

Folgende Abbildung zeigt die exekutiven Funktionen und ihre Bedeutung für das Spielen.

Abbildung 18: Spiele erfordern viele Fähigkeiten und Kompetenzen, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen (Walk & Evers, 2013, S. 44)

Das Arbeitsgedächtnis ist bei Spielen von grosser Bedeutung, da man sich Regeln und Spielabläufe merken muss. Neben der kurzzeitigen Speicherung von Informationen sowie deren Bearbeitung dient das Arbeitsgedächtnis auch der Verknüpfung neuer Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis. Wenn Taktiken und Lösungswege abgewogen, Konsequenzen berücksichtigt und Handlungen strategisch geplant werden, werden die abgespeicherten Inhalte mit neuen Informationen verknüpft (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48).

Bei vielen Spielen wird auch Inhibition benötigt. Sich zurückzuhalten und nicht gleich dem ersten Impuls zu folgen ist in vielen Spielen gefragt, um erfolgreich zu sein. Auch um gut miteinander auszukommen ist die Inhibition wichtig. Wenn Kinder Mühe haben, Impulse und erste Reaktionen zu unterdrücken, ecken diese Kinder in Gruppen oft an. Auch der Umgang mit Niederlagen gehört zur Inhibition. Es kann für Kinder sehr frustrierend sein, bei einem Spiel zu verlieren, da die Kompetenz, mit so starken Gefühlen umzugehen, im Kindesalter noch nicht vollständig entwickelt ist. Inhibition hilft, nicht vorschnell und unüberlegt zu reagieren, sondern erst zu denken und dann zu handeln (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44-45, 49).

Im gemeinsamen Spiel lernen Kinder, sich selbst und andere besser einzuschätzen. Sie erleben, wie sich ihr Verhalten auf andere auswirkt und lernen, sich in andere hineinzusetzen, Kompromisse einzugehen, sich durchzusetzen und nachzugeben. Dafür wird die kognitive Flexibilität benötigt, die es ermöglicht, die Perspektive zu wechseln, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, offen für Veränderungen zu sein und das Verhalten an neue Bedingungen anzupassen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 45, 49).

Meistens fördern Spiele alle drei Komponenten des exekutiven Systems sowie deren Zusammenspiel. Je nach Ziel und Aufbau des Spiels steht jedoch häufig eine der drei Funktionen im Vordergrund (vgl. Walk &

Evers, 2013, S. 47). Kubesch et al. (2011) betonen, dass im Stirnhirn nicht einzelne Informationen, sondern allgemeine Regeln gespeichert werden (vgl. Kubesch et al., 2011, S. 314).

Dies bedeutet, dass im Sport geförderte Selbstregulation auch auf andere Lernsituationen übertragen werden kann:

Die Regeln, die wir in einem bestimmten Kontext lernen, können wir auf andere Kontexte übertragen. Ist ... der Sportunterricht also darauf ausgerichtet, die Selbstregulation von Schülern zu fördern, kann die ... im Sportunterricht gelernte Selbstregulationsfähigkeit auf andere Bereiche und Lernsituationen übertragen werden.

(Kubesch et al., 2011, S. 314)

Mit der Erkenntnis, dass Spiele viele Fähigkeiten und Kompetenzen erfordern, die auf exekutiven Funktionen aufbauen und dass mit Spielen exekutive Funktionen gezielt trainiert werden können, wurden die Bewegungs- und Sportspiele mit Überzeugung in einer 1. Klasse durchgeführt. Im Kapitel 5.3 wird die Entstehung und Struktur des Beobachtungsbogens erklärt, auf dem die Beobachtungen und Erkenntnisse jedes Spiels festgehalten wurden.

Walk und Evers (2013) präsentieren in ihrem Buch „Fex - Förderung exekutiver Funktionen“ eine Auswahl verschiedener Spiele zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses, der Inhibition und der kognitiven Flexibilität. Dabei kommen neben rein kognitiven Spielen auch einige Spiele mit körperlicher Aktivität vor. Eines dieser Spiele, eine für meine Spielgruppe leicht abgeänderte Variante des Spiels „Planetenball“, wird im Kapitel 5.5.1 genauer ausgeführt und stammt aus der Spielesammlung von Walk und Evers (2013, S. 58).

5.2 Fördergrundsätze nach Walk und Evers (2013) mit Bezug zu Bewegungs- und Sportspielen

Walk und Evers (2013) nennen vier allgemeine Grundsätze für eine erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulationsfähigkeit (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 38-40). Diese vier Grundsätze, welche im Kapitel 3.4 bereits erwähnt wurden, werden im Folgenden ausgeführt. Zudem wird ein Bezug zu Bewegungs- und Sportspielen hergestellt.

5.2.1 Gelegenheiten schaffen

Um die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern zu unterstützen, sollen ihnen möglichst viele Gelegenheiten geboten werden, diese zu üben. Neben Massnahmen wie Regeln, Rituale, Unterstützung durch Materialangebot, Raum- und Zeitstruktur können Lerngelegenheiten auch durch spezifisches Training mit spielerischen Aktivitäten geboten werden (vgl. ZNL & Baden-Württemberg Stiftung, n.d.). Zu einem spezifischen Training können auch Bewegungs- und Sportspiele gezählt werden. Wie in den vorhergegangenen Kapiteln herausgearbeitet wurde, profitieren exekutive Funktionen von körperlicher Aktivität. Ausdauerbelastungen, kurze und intensive Belastungen oder koordinativ anspruchsvolle Bewegungsaufgaben sind förderliche Formen körperlicher Belastungen. Mannschaftsspiele sind eine weitere günstige Art, exekutive Funktionen zu fördern (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 41-43). Viele Bewegungs- und Sportspiele lassen sich so abändern, dass das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität gezielt trainiert werden können und so in Spielen mit körperlicher Aktivität Gelegenheiten geschaffen werden, exekutive Funktionen zu fördern.

5.2.2 Positive Emotionen wecken

Lerninhalte, die mit positiven Emotionen verknüpft sind, werden schneller abgespeichert und können länger behalten werden. Erfolgserlebnisse können Kindern helfen, sich zuversichtlich neuen Aufgaben zu stellen, die wieder das exekutive System trainieren. Negative Gefühle wie Stress und Angst verhindern den Einsatz exekutiver Funktionen. Gelernte Routinen können wir mit diesen Gefühlen zwar ausführen, jedoch wird es schwierig, vorausschauend, logisch und klar zu denken und kreativ nach verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu suchen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 38-39). Wie bereits erwähnt stellen Spiele geeignete Trainingsformen dar, da man bei einem Spiel gewinnen kann, was motivierend ist. Kinder sind meist neugierig, wenn es um Spiele geht (vgl. Brunsting, 2011, S. 38). Dies lässt sich auch auf Bewegungs- und Sportspiele übertragen.

5.2.3 Herausforderungen bieten

Dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder entsprechende Herausforderungen sind wichtig für die Förderung der exekutiven Funktionen. In Situationen, in denen Kinder unterfordert sind oder sie routinierte Handlungen ausführen ohne mitdenken zu müssen, benötigen sie ihr exekutives System kaum. Auch eine ständige Überforderung steht der Entwicklung der exekutiven Funktionen im Weg: Dies löst negative Emotionen wie Ärger oder Frust aus (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 39). Die Kinder sollen vor Herausforderungen gestellt werden und an ihre Grenzen kommen. Um die exekutiven Funktionen auf einem angemessenen Niveau zu fordern, sollen mit wachsenden Fähigkeiten die Anforderungen angehoben werden (vgl. Hille et al., 2013, S. 50-51; Kubesch, 2013, S. 29; Walk & Evers, 2013, S. 48).

Durch den Einsatz von optischen oder akustischen Signalen und durch Spielvariationen kann der Spielablauf beispielsweise immer wieder verändert werden. Dadurch müssen die Kinder die alte Regel oder Aufgabe inhibieren, die aktuelle Spielaufgabe im Arbeitsgedächtnis aufrecht halten und gleichzeitig flexibel reagieren (vgl. Beck, Emrich, Kubesch, 2011, S. 9).

Bewegungs- und Sportspiele können vereinfacht oder erschwert werden, um sie dem Niveau der Gruppe anzupassen. Der unterschiedliche Leistungsstand innerhalb einer Lerngruppe entspricht dem Regelschulalltag. Auch im Spiel treffen Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten aufeinander. Wie gelingt es, dass möglichst alle Kinder innerhalb eines Spiels herausgefordert werden können?

Ein Spiel kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise herausfordern. Einige Kinder werden bereits dadurch herausgefordert, dass sie sich bestimmte Regeln merken und danach handeln müssen. Andere Kinder sind hingegen herausgefordert, mit einer Niederlage umzugehen. Einige Kinder sind bereits in der Lage, eine Strategie zu verfolgen und diese anzupassen, falls der Spielverlauf dies erfordert. Bei Spielen mit Kindern unterschiedlicher Entwicklungsstufen und unterschiedlichem Leistungsstand kommen soziale Kompetenzen hinzu, die trainiert werden: sich auf schwächere Kinder einstellen, Rücksicht nehmen, nicht um jeden Preis gewinnen wollen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 46). Kinder mit gut entwickelter Inhibition können sich beherrscher verhalten und reagieren seltener aufbrausend und gereizt als Kinder mit schlechter inhibitorischer Kontrolle. Eigene Gedanken und Gefühle auch mal unterzuordnen und sich zurückzunehmen sind bedeutsame Inhibitionsfähigkeiten im Umgang mit schwächeren Mitspielerinnen und Mitspielern. Auf Schwächere einzugehen und Rücksicht zu nehmen kann auch bedeuten, mit neuen Bedingungen zurechtkommen zu müssen und sich auf Veränderungen einzustellen. Offen zu sein für Schwächere und sein Verhalten zugunsten von diesen ändern zu können bedarf Flexibilität (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 28). Im

gleichen Spiel erleben Kinder häufig in unterschiedlichen Bereichen ihre Herausforderungen. Sich Regeln merken (Arbeitsgedächtnis), eine Niederlage beherrscht wegstecken (Inhibition) oder sein Verhalten in einem Spiel mit schwächeren Mitspielerinnen und Mitspielern anpassen (kognitive Flexibilität): Es gibt verschiedene Herausforderungen innerhalb eines Spiels.

Manchmal ist es auch möglich, innerhalb eines Spiels verschiedene Niveaus in einem Bereich (zum Beispiel dem Arbeitsspeicher) zu ermöglichen, um dem unterschiedlichen Leistungsstand in heterogenen Gruppen zu entsprechen. Beim Spiel „Raus aus dem Stall“, welches mit der 1. Klasse durchgeführt wurde und im Kapitel 5.5.4 erklärt wird, wird eine niveaudifferenzierende Möglichkeit beschrieben.

5.2.4 Soziale Situationen schaffen

Situationen, an denen mehrere Menschen beteiligt sind, erfordern das erfolgreiche Steuern des eigenen Verhaltens und der Emotionen. Die Selbstregulation und die Perspektivenübernahme spielen eine bedeutende Rolle, wenn Kompromisse und Lösungen gefunden werden sollen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 39). Auch bei Bewegungs- und Sportspielen in Gruppen und Mannschaften muss das Verhalten gesteuert, reflektiert, angepasst und das Verhalten anderer berücksichtigt werden. Spielregeln müssen umgesetzt und oftmals müssen Impulse und Reaktionen unterdrückt werden (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 43). Im Dialog, wenn beispielsweise gemeinsam Regeln erweitert oder Konflikte gelöst werden, werden exekutive Funktionen benötigt: Das Arbeitsgedächtnis wird gebraucht, um Informationen zu verknüpfen, Denkprozesse aufrecht zu erhalten, Alternativen durchzuspielen, strategisch zu denken, zu planen und Ziele im Gespräch zu verfolgen. Die Inhibition ist nötig, um andere ausreden zu lassen, die Aufmerksamkeit auf Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu lenken und dabei Störreize auszublenden und aufmerksam zuzuhören. Die kognitive Flexibilität wird benötigt, um andere Personen, deren Gefühle und Bedürfnisse zu berücksichtigen, die Perspektive zu wechseln und sich auf veränderte Gesprächsverläufe einzustellen (vgl. ZNL & Baden-Württemberg Stiftung, n.d.).

5.3 Erläuterungen zu den Themen und Kategorien des Beobachtungsbogens

Für die Untersuchung der fünf ausgewählten Spiele wurde ein Beobachtungsbogen zusammengestellt. In diesem Kapitel wird erklärt, wie dieser strukturiert wurde und auf welchen theoretischen Grundlagen er basiert.

Informationen zum Spiel wie die Herkunft beziehungsweise Quellenangabe des Spiels, Anzahl Spielerinnen und Spieler, geeignete Spielorte, Zeitangabe, Material und Erklärung der Grundvariante des Spiels sollen einen raschen Überblick über das Spiel ermöglichen.

Zudem sollte auf dem Beobachtungsbogen ersichtlich werden, inwiefern das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität durch das Spiel gefördert werden. Die in Stichworten festgehaltenen, vorgegebenen Kriterien wurden angekreuzt, wenn sie gemäss meiner Einschätzung und Beobachtung auf das durchgeführte Spiel zutrafen. Damit lassen sich die Spiele einerseits schnell und einfach vergleichen, andererseits wird durch die Anzahl Kreuze bei jedem Spiel rasch ersichtlich, auf welchen Bereichen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität) die Schwerpunkte der Grundvariante des Spiels liegen. Für meine Einschätzung, welche Fähigkeiten bei einem Spiel gefördert werden, nutzte ich als Grundlage die Zusammenstellung von Walk und Evers (2013, S. 44), wie sie auf Abbildung 18 in der vorliegenden Arbeit dargestellt sind. Diese ergänzte beziehungsweise differenzierte ich durch zusätzliche Erläuterungen von Walk und Evers (2013, S. 48-49).

So stellte ich die folgende, für mich stimmige Übersicht zum Arbeitsgedächtnis, der Inhibition und der kognitiven Flexibilität zusammen, die auf der Literatur von Walk und Evers (2013) basiert:

Das Spiel (Grundvariante) fördert folgende Fähigkeiten		
Arbeitsgedächtnis <ul style="list-style-type: none"> ○ Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen ○ Sich verschiedene Kommandos merken ○ Handlungen strategisch planen ○ Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen ○ Unterschiedliche Informationen zusammenfügen 	Inhibition <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen ○ Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt ○ Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist ○ Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage ○ Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschliffene Handlungen und alte Regeln unterdrücken 	Kognitive Flexibilität <ul style="list-style-type: none"> ○ Auf Veränderungen reagieren ○ Kreativ nach Lösungen suchen ○ Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen ○ Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48-49)

Da die Motivation bedeutsam ist beim Lernen und für die Förderung der exekutiven Funktionen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 38; Wilbert, 2010, S. 11) entschied ich mich, dass dieser Bereich auch in meinem Beobachtungsbogen enthalten sein sollte.

Die Neubildung von Nervenzellen wird nur bei freiwilliger und nicht bei erzwungener körperlicher Belastung nachgewiesen und Stress führt zu einem Rückgang der Neubildung von Nervenzellen (vgl. Ameri; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 15; Beck, 2014, S. 39). Deshalb wird der freiwilligen, motivierten körperlichen Aktivität eine besondere Bedeutung zugeschrieben, die auch im Beobachtungsbogen berücksichtigt werden sollte.

Dopamin spielt im Zusammenhang mit Motivation eine bedeutende Rolle und beeinflusst höhere geistige Leistungen wie die exekutiven Funktionen. Von der Dopaminfreisetzung im Frontalhirn profitieren das Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeitssteuerung. Das dopaminerge Belohnungssystem, welches in Kapitel 2.2.3 erklärt wird, verleiht Ereignissen eine Bedeutung. Dieses System motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen (vgl. Brunsting, 2011, S. 24; Kubesch, 2008, S. 20, S. 65; Spitzer, 2006, S. 175-195).

Um das Dopaminsystem zu aktivieren, reicht die Aussicht auf Belohnung. Belohnungsanreize sind jedoch sehr individuell (vgl. Brunsting, 2011, S. 24). Trotzdem suchte ich nach allgemein gültigen fördernden Motivationsfaktoren, welche sich auf Spiele übertragen lassen und bei Kindern Motivation auslösen beziehungsweise die Motivation (und damit positive Emotionen) steigern, sich den Herausforderungen dieses Spiels zu stellen. Ich vertiefte mich deshalb in Literatur zum Thema Motivation und machte folgende Erkenntnisse: Motivation leitet sich von den lateinischen Wörtern motus (die Bewegung) und movere (bewegen) ab. Motivation ist demnach etwas, das bewegt und in Bewegung versetzt (vgl. Wilbert, 2010, S. 17). „Motivation ist

ein Hilfskonstrukt, ein Platzhalter für die Antwort auf die Frage, was den Menschen antreibt“ (Wilbert, 2010, S. 18).

Für den Beobachtungsbogen habe ich Elemente aus der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985) verwendet, in deren Zentrum angeborene menschliche Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit stehen (vgl. Wilbert, 2010, S. 40). Für die Kategorien inspirierten mich zudem Leitfragen nach dem Modell der Interessenförderung, welches sich nah an der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan orientiert (vgl. Wilbert, 2010, S. 53-54). Ich wählte diejenigen Bereiche aus, die aus meiner Sicht sinnvoll sind für die Beobachtung der Spiele und formulierte einige Leitfragen in für mich passende Aussagen um:

- Selbstbestimmung: Die Kinder können Elemente des Spieles selbst mitbestimmen (Fänger, Rollen, Spielvarianten, etc.).
- Kompetenzerleben: Jedes Kind kann die Aufgabe, die es im Spiel hat, bewältigen und sich dadurch am Spiel beteiligen.
- Durch die Varianten der Spiele kann das Schwierigkeitsniveau verringert oder gesteigert werden. So kann auf den aktuellen Leistungsstand der Gruppe eingegangen und das Kompetenzgefühl der Kinder gestärkt werden.
- Soziale Eingebundenheit: Alle Kinder können mitspielen (kein Kind wird ausgeschlossen oder ausgelacht).

In der Fachliteratur wird betont, dass die Kinder beim Training der exekutiven Funktionen gefordert werden sollen und mit zunehmend entwickelten exekutiven Funktionen das Training der Leistungsfähigkeit des exekutiven Systems angepasst werden soll, zum Beispiel durch Regeländerungen oder Erweiterung der Spielregeln (vgl. Hille et al., 2013, S. 51; Kubesch, 2013, S. 29; Walk & Evers, 2013, S. 48). Aus diesem Grund sollten sich die Spiele in verschiedenen Schwierigkeitsstufen durchführen lassen, damit die Spiele dem entsprechenden Niveau der Kindergruppe angepasst werden können. Der Beobachtungsbogen enthält deshalb jeweils eine Vereinfachung und eine Erschwerung der Spielgrundvariante. In einem Fazit wird zudem festgehalten, ob sich das Spiel für die Schuleingangsstufe eignet. Es werden die für mich bedeutsamen Feststellungen genannt und mit Erkenntnissen aus der Theorie reflektiert.

Die leere Vorlage des Beobachtungsbogens wird auf der folgenden Seite in verkleinerter Grösse dargestellt.

Beobachtungsbogen

Name des Spiels:

Herkunft/Verlag/Quellenangabe:

Anzahl Spielerinnen und Spieler	< 5	5-10	> 10
--	-----	------	------

Spielort	Schulzimmer	Turnhalle	Im Freien
-----------------	-------------	-----------	-----------

Zeitdauer	5min	5-15 min	> 15min
------------------	------	----------	---------

Material	
-----------------	--

Spielbeschreibung

Das Spiel (Grundvariante) fördert folgende Fähigkeiten		
<p>Arbeitsgedächtnis</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen ○ Sich verschiedene Kommandos merken ○ Handlungen strategisch planen ○ Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen ○ Unterschiedliche Informationen zusammenfügen 	<p>Inhibition</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen ○ Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt ○ Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist ○ Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage ○ Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschlossene Handlungen und alte Regeln unterdrücken 	<p>Kognitive Flexibilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Auf Veränderungen reagieren ○ Kreativ nach Lösungen suchen ○ Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen ○ Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48-49)

Beobachtungen zur Teilhabe und Motivation der Kinder
<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Kinder können Elemente des Spieles selbst mitbestimmen (Fänger, Rollen, Spielvarianten, etc.). ○ Jedes Kind kann die Aufgabe, die es im Spiel hat, bewältigen und sich dadurch am Spiel beteiligen. ○ Alle Kinder können mitspielen (kein Kind wird ausgeschlossen oder ausgelacht). ○ Mehr als die Hälfte der Kindergruppe zeigt Freude (z.B. lachen, jubeln)

Beschreibung weiterer Beobachtungen, kritische Reflexion zur Eignung
<p>Erfahrungen aus den Spieleinheiten: (Datum, Dauer, Anzahl Kinder)</p> <p>Fazit:</p>

Vereinfachung der Grundvariante

Erschwerung der Grundvariante

5.4 Beschreibung des Vorgehens und des schulischen Kontextes

Nachdem der Beobachtungsbogen zusammengestellt war, suchte ich nach Bewegungs- und Sportspielen, die ich mit der aktuellen Klasse, in der ich als Heilpädagogin für die Förderung zweier Knaben der Heilpädagogischen Schule (integrierte Sonderschulung) zuständig bin, durchführen konnte.

Die Klasse setzt sich aus 11 Mädchen und 13 Knaben zusammen. Davon haben 9 Kinder Deutsch als Zweitsprache und zwei Kinder sind von der Heilpädagogischen Schule. Das erste Spiel führte ich mit allen Kindern jeweils in der Halbklassse durch. Danach stellte es sich aus organisatorischen und zeitlichen Gründen in Absprache mit der Klassenlehrerin als einfacher heraus, wenn die Spiele nur mit der einen Halbklassse durchgeführt werden. Ich wählte die Halbklassse, welche die grössere Leistungsheterogenität hat, da die Spiele gemäss der zweiten Fragestellung unter anderem auf die Eignung für heterogene Klassen untersucht werden sollen. Sechs Mädchen und sechs Knaben gehören zu dieser Halbklassse. In dieser Gruppe werden die beiden Kinder der Heilpädagogischen Schule, ich nenne Sie hier A. und B., und 8 Kinder mit Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Die Kinder dieser 1. Klasse haben noch keinen offiziellen Status der integrierten Förderung, da dieser erst im Verlauf der 1. Klasse oder später vergeben wird. A. aus der Heilpädagogischen Schule weist eine Spracherwerbsstörung und eine allgemeine Entwicklungsverzögerung auf. Das Sprachverständnis sowie das Sprechen werden zudem erschwert, da A. nicht Deutsch als Muttersprache hat. Mündliche Anweisungen werden oft nicht auf Anhieb verstanden, auch wenn diese mit Hilfsmitteln unterstützt werden. Das Lernen am Modell ermöglicht es A., an Schulaktivitäten teilzuhaben: A. schaut, was die anderen Kinder machen und macht es nach. So gelingt auch die Teilhabe an (Sport-) Spielen. Das andere Kind aus der Heilpädagogischen Schule, B., weist einen Entwicklungsrückstand auf. Auch trotz Deutsch als Zweitsprache kann sich B. in Alltagssituationen recht verständlich ausdrücken und kann mündliche Anweisungen mit Hilfe der enaktiven oder ikonischen Ebene meist gut verstehen.

Die Spiele, die ich durchführte, sollten sich für den Einsatz in heterogenen Klassen eignen. Das bedeutet, dass sowohl Kinder der integrierten Sonderschulung als auch Hochbegabte und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache teilhaben können. Alle Kinder sollten sich ins Spiel einbringen können und gefordert werden. Die Spielideen fand ich einerseits in der Literatur über die exekutiven Funktionen und in spezifischen Spielsammlungen zur Förderung exekutiver Funktionen, beispielsweise aus dem Buch „Fex – Förderung exekutiver Funktionen“ (Walk & Evers, 2013) und aus der Spielsammlung „Achtung! Fertig! Fex“ (Kubesch et al., 2010), die auf körperlich-kognitive Trainings ausgerichtet sind. Andererseits wählte ich bewusst ein Spiel, welches ich bei einer Mitstudentin beim Besuch des Turnunterrichts kennenlernte und unbekannter Herkunft ist. Ich wollte ein Spiel durchführen, das im Alltag einer Lehrperson bereits genutzt wird, ohne dass bei ihr eine absichtliche Förderung der exekutiven Funktionen im Vordergrund steht. Vier Spielideen entnahm ich also der Literatur, eine Spielidee stammt aus dem Turnunterricht einer Kollegin. Allen fünf durchgeführten Spielen gemeinsam ist, dass sie mir als Grundlage dienten, ich jedoch alle Spiele leicht veränderte, um sie auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kindergruppe anzupassen. Spiele können (und sollen) abgeändert werden und es können mit dem Hintergrundwissen über die Förderung exekutiven Funktionen, wie sie beispielsweise in dieser Arbeit dargelegt wurden, unbegrenzt viele Spiele entstehen, die der Förderung der exekutiven Funktionen dienen. Walk und Evers (2013) betonen in ihrem Buch, welches Förderspiele zu den exekutiven Funktionen enthält: „Denn nicht nur die in diesem Buch vorgestellten Spiele eignen sich, um die exekutiven Funktionen zu fördern. Durch Varianten wie Regelwechsel, der Einführung von Sonderregeln

und Ausnahmen sowie einem Plus an Bewegung können Spiele schnell und einfach abgewandelt werden“ (Walk & Evers, 2013, S. 28).

5.5 Spiele und Ergebnisse aus den Beobachtungen

Nun werden die Grundvarianten der durchgeführten Spiele erklärt und mit Hilfe von einem Diagramm dargestellt, inwiefern sie gemäss meiner Einschätzung das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität fördern. Zudem wird erwähnt, wenn die Teilhabe und Motivation der Kinder bei diesem Spiel als hoch eingeschätzt wurde. Dies ist der Fall, wenn von den vier Kriterien mindestens drei als erfüllt beurteilt wurden. Eine persönliche Schlussfolgerung fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Spiels jeweils zusammen und macht darauf aufmerksam, ob das Spiel für die Schuleingangsstufe geeignet ist oder nicht. Im Anhang können die vollständigen Beobachtungsbogen eingesehen werden. Der Einfachheit halber wird bei den Spielerklärungen auf eine vollständig gendergerechte Formulierung verzichtet, um den Lesefluss zu erleichtern. Bei den Rollen innerhalb eines Spiels als Jäger, Gejagter und Fänger sind sowohl Mädchen wie auch Knaben gemeint.

5.5.1 Spiel 1: Der Ball wandert

Dieses Spiel ist eine leicht abgeänderte Variante des Spiels „Planetenball“ aus dem Buch „Fex – Förderung exekutiver Funktionen“ (Walk & Evers, 2013).

Der vollständige Beobachtungsbogen zu diesem Spiel, der auch Möglichkeiten zur Vereinfachung und Erschwerung der Spielgrundvariante enthält, kann im Anhang ab Seite 1 eingesehen werden.

Spielbeschreibung

Alle Kinder stehen im Kreis und rollen sich einen Ball zu, sodass jedes Kind den Ball einmal erhält. Das Kind mit dem Ball ruft sogleich den Namen des Empfängerkindes, kurz bevor es den Ball wegrollen lässt. Kommt der Ball wieder beim Startkind an, wird der Ball in der gleichen Reihenfolge weitergerollt. Wenn dies gut klappt, kommt ein Sandsäckchen dazu. Der Ball wird weiterhin gerollt, das Sandsäckchen muss einander zugeworfen werden. Dies geschieht weiterhin in der gleichen Reihenfolge.

Förderschwerpunkte

Die Förderschwerpunkte, die auf dieses Spiel zutreffen, wurden eingefärbt.

Abbildung 19: Förderschwerpunkte des Spiels „Der Ball wandert“

Schlussfolgerung

Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da es eine einfache Grundvariante und sehr viele Erschwerungsmöglichkeiten und Erweiterungsformen gibt. Zudem ermöglicht es Gruppenerfolge und das Zusammengehörigkeitsgefühl kann gestärkt werden. Während dem Spiel konnte eine spannende gruppendynamische Wirkung beobachtet werden, indem die Gruppe zu besseren Leistungen animiert wurde: Schaffen wir es, den Ball ohne zu sprechen (ausgenommen Namen der Kinder nennen) wandern zu lassen? Schaffen wir es, den Ball schneller wandern zu lassen, sodass er seinen Weg von Kind zu Kind noch schneller zurücklegt? Solche Fragen können das Gemeinschaftsgefühl stärken, gemeinsame Erfolgserlebnisse ermöglichen und zusätzlich motivieren, noch aufmerksamer bei der Sache zu bleiben.

Das Spiel eignet sich zudem, um die Namen innerhalb einer neuen Gruppe zu üben. Die Bewegungsintensität ist bei der Grundvariante klein. Körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung kommt bei dieser Grundvariante nicht vor, sondern allenfalls bei einer erschwerten Variante, wenn die ganze Gruppe immer in Bewegung ist. Die positiven Auswirkungen von Ausdauerbelastung auf die exekutiven Funktionen sind in der beschriebenen Grundvariante dieses Spiels deshalb nicht vorhanden. Die exekutiven Funktionen werden trotzdem (kognitiv) trainiert: Regeln und Abläufe müssen sich gemerkt werden, die Kinder müssen aufmerksam sein, Impulse kontrollieren und sich auf Veränderungen einstellen (Säckchen werfen, Ball rollen) können.

5.5.2 Spiel 2: Hund, Katze, Pferd

Dieses Spiel basiert auf Beobachtungen während dem Unterrichtsbesuch bei einer Mitstudentin. Die Herkunft dieses Spiels ist unbekannt.

Der vollständige Beobachtungsbogen zu diesem Spiel, der auch Möglichkeiten zur Vereinfachung und Erschwerung der Spielgrundvariante enthält, kann im Anhang ab Seite 5 eingesehen werden.

Spielbeschreibung

Die drei Begriffe Hund, Katze und Pferd werden mit je einer zugeteilten Bedeutung genannt: zum Beispiel Hund = rechte Turnhallenwand, Katze = Turnhallenmitte, Pferd = linke Turnhallenwand. Je nachdem, welcher Begriff von der Lehrperson genannt wird, rennen die Kinder so schnell wie möglich zum betreffenden Ort. Man kann auch Pferd sagen, obwohl die Kinder bei Pferd sind, dann dürfen sie nicht rennen. Wurden diese Regeln mehrere Male umgesetzt, ruft die Lehrperson weiterhin die Tiernamen, zeigt jedoch zusätzlich immer ein Bild eines Tieres. Die Kinder müssen dann jeweils an den Ort desjenigen Tieres rennen, das auf dem Bild gezeigt wird und nicht mehr das berücksichtigen, was gerufen wird. Werden diese Spielregeln beherrscht, kommt eine neue Regel hinzu: Gemeinsam bestimmen die Kinder drei Fortbewegungsarten, die nicht direkt mit dem Tier in Zusammenhang gebracht werden (zum Beispiel Froschhüpfen bei der Katze, rückwärts rennen beim Hund, auf einem Bein hüpfen beim Pferd). Müssen die Kinder zum Ort Pferd rennen, müssen sie das nun in der vorher bestimmten Fortbewegungsart tun.

Förderschwerpunkte

Kognitive Flexibilität	
✓	Auf Veränderungen reagieren
	Kreativ nach Lösungen suchen
	Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen
	Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

Arbeitsgedächtnis	
✓	Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen
✓	Sich verschiedene Kommandos merken
	Handlungen strategisch planen
	Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen
	Unterschiedliche Informationen zusammenfügen

Inhibition	
✓	Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen
	Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt
	Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist
✓	Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage
✓	Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschlifene Handlungen und alte Regeln unterdrücken

Abbildung 20: Förderschwerpunkte des Spiels „Hund, Katze, Pferd“

Schlussfolgerung

Dieses Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da sich die Kinder einerseits viel bewegen und sich andererseits kognitiv anstrengen, indem sie sich die Regeln und die verschiedenen Kommandos merken müssen. Die Regeländerungen erfordern ein Umdenken. Neben der kognitiven Flexibilität ist dabei auch die Inhibition gefragt, da ursprüngliches Verhalten zugunsten der neuen Regeln unterdrückt werden muss. Es konnte beobachtet werden, dass Kinder die kognitive Anstrengung umgehen können, wenn sie einfach einem anderen Kind nachlaufen. Dass die Kinder das Spiel mitgestalten können, indem sie die Fortbewegungsarten zu den Tieren bestimmen, kann motivierend sein. Die unterschiedlichen Fortbewegungsarten waren eine zusätzliche Herausforderung für einige Kinder (motorisch und kognitiv).

Die positiven Auswirkungen von Ausdauerbelastung auf die Aufmerksamkeit und Konzentration können eintreten, sofern sich die Kinder mindestens 10 Minuten im aeroben Bereich bewegen. Zudem kann bei einer genügend langen Spieldauer die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin erwartet werden. Ebenso wird durch die körperliche Ausdauerbelastung die Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus angeregt (vgl. Kapitel 3.2). Da das Spiel keinen Wettkampfcharakter bezüglich Geschwindigkeit hat, kann mit den Fortbewegungsarten gesteuert werden, dass die körperliche Belastungsintensität nicht zu hoch wird.

Dieses Spiel zeichnet sich durch eine hohe Teilhabe und Motivation der Kinder aus.

5.5.3 Spiel 3: Frosch schnappt Fliege

Dieses Spiel ist eine leicht vereinfachte Variante des Spiels Frosch schnappt Fliege, welches in der Zeitschrift „Sportwissenschaft“ von Kubesch und Walk (2009) publiziert wurde.

Der vollständige Beobachtungsbogen zu diesem Spiel, der auch Möglichkeiten zur Vereinfachung und Erschwerung der Spielgrundvariante enthält, kann im Anhang ab Seite 9 eingesehen werden.

Spielbeschreibung

Es gibt drei verschiedenfarbige Bänder, die einem Tier zugeordnet werden:

Grün = Frosch, Blau = Fliege, Gelb = Schlange

Jedes Kind erhält einen Bänder, sodass bei 12 Kindern immer vier Kinder dieselbe Farbe tragen.

Zu Beginn des Spiels werden ein Jäger und ein Gejagter ausgewählt, wobei folgende Regel gilt: Die Schlange fängt (schnappt) den Frosch, der Frosch fängt (schnappt) die Fliege, die Fliege fängt (ärgert) die Schlange. Alle anderen Kinder stehen jeweils zu zweit, mit je einem Arm eingehakt, in einer Hallenhälfte verteilt. Der Fänger versucht den freien Mitspieler zu fangen, bevor sich dieser bei einem Paar einhakt. Hakt er sich ein, muss sich der äussere Mitspieler lösen. Dieser Spieler und der Fänger vergleichen nun schnell ihre Bänderfarben und werden entsprechend zu Jäger oder Gejagtem. Tragen die beiden Spieler dieselbe Bänderfarbe, stoppt das Spiel und einer der beiden wechselt bei der Lehrperson seine Bänderfarbe gegen eine neue Farbe ein. Wird der Gejagte vom Jäger gefangen, bilden sie ein neues eingehaktes Paar. Es wird ein neuer Jäger und Gejagter ausgewählt.

Förderschwerpunkte

Kognitive Flexibilität	
✓	Auf Veränderungen reagieren
	Kreativ nach Lösungen suchen
	Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen
	Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

Arbeitsgedächtnis	
✓	Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen
	Sich verschiedene Kommandos merken
	Handlungen strategisch planen
	Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen
	Unterschiedliche Informationen zusammenfügen

Inhibition	
✓	Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen
✓	Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt
	Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist
✓	Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage
	Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschlossene Handlungen und alte Regeln unterdrücken

Abbildung 21: Förderschwerpunkte des Spiels „Frosch schnappt Fliege“

Schlussfolgerung

Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, bedarf allerdings einer mehrminütigen Erklärungsphase mit Visualisierung, sodass alle Kinder der Gruppe das Spiel verstehen und spielen können. Die Regel, wer wen fängt, muss im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden. Die Kinder benötigen ihre kognitive Flexibilität, wenn die Rollen des Fängers und des Gejagten wechseln. Die Flexibilität wird zusätzlich gefordert, wenn bei zwei Kindern mit gleicher Bändelfarbe ein Bündel gegen eine neue Farbe eingetauscht wird und sich das betreffende Kind auf die neue Farbe beziehungsweise das neue Tier einstellen muss. Damit muss vorher ausgeführtes Verhalten unterdrückt werden, wodurch die Inhibition trainiert wird.

Bei diesem Spiel gibt es viele kurze Sprints, die wahrscheinlich im anaeroben Bereich sind. Dazwischen gibt es Pausen, bei denen die Kinder eingehakt stehen und den Spielverlauf beobachten müssen. Solche kurze, intensive Belastungen können zu einer Erhöhung der Dopaminkonzentration führen, was sich positiv auf die exekutiven Funktionen auswirken kann (vgl. Kapitel 3.2.1). Jedoch sollte bedacht werden, dass viele Wechsel von eingehakten Paaren stattfinden sollten, sodass alle Kinder körperlich aktiv sein können. Die Anzahl mitspielender Kinder sollte deshalb 10-12 nicht überschreiten. Ansonsten könnte es zu längeren Wartezeiten für diejenigen Kinder kommen, die (als Paar eingehakt) auf dem Feld körperlich passiv herumstehen.

Das Spiel ist bei den Kindern sehr gut angekommen. Positive Emotionen wie beispielsweise lautes Lachen waren beobachtbar und die Kinder äusserten sich sehr positiv darüber. Sie wünschten, dass sie dieses Spiel in der nächsten Turnlektion unbedingt wieder spielen können.

Dieses Spiel zeichnet sich durch eine hohe Teilhabe und Motivation der Kinder aus.

5.5.4 Spiel 4: Raus aus dem Stall

Dieses Spiel ist eine leicht abgeänderte Variante des Spiels Raus aus dem Stall aus der Spielesammlung „Achtung! Fertig! Fex!“ (Kubesch, Walk & Karr, 2010).

Der vollständige Beobachtungsbogen zu diesem Spiel, der auch Möglichkeiten zur Vereinfachung und Erschwerung der Spielgrundvariante enthält, kann im Anhang ab Seite 13 eingesehen werden.

Spielbeschreibung

Gemeinsam wird ein Ort für den Stall bestimmt und dieser mit dem Stallsymbol markiert. Am Boden liegt eine Kiste mit Couverts. Beim Stall steht ein Helferkind.

Nun wird gemeinsam mit den Kindern ein Ort für den Eingang zur Weide bestimmt und dieser mit dem Eingangssymbol markiert.

1-2 Kinder sind Fänger (= Bauer und Bäuerin, welche die Tiere in den Stall bringen wollen). Die Fänger und das Helferkind tragen einen Bündel als Markierung. Die anderen Kinder sind Tiere auf der Weide und rennen dem Bauern und der Bäuerin davon. Wird ein Kind gefangen, muss es zum Stall und dort ein Couvert nehmen. Im Couvert liegt eine Karte, auf der zwei Tiere abgebildet sind. Kennt das Kind die Namen der Tiere nicht, hilft das Helferkind. Das gefangene Kind muss sich die Tiere merken, steckt die Karte aber wieder zurück ins Couvert. Danach läuft das Kind mit dem Couvert zum Eingang der Weide. Dort muss es der Lehrperson seine Tiere auswendig nennen. Sind die Tiere richtig, ist das Kind frei und darf wieder auf die Weide zurück. Nennt es die falschen Tiere oder hat es diese vergessen, muss es nochmals zum Stall zurück und ein neues Couvert nehmen.

Werden mehrere Kinder gefangen, müssen sie beim Stall nacheinander ein Couvert nehmen. Diese Reihenfolge muss beim Nennen der Tiere beim Weideneingang eingehalten werden.

Bei einem langen Pfeifton der Lehrperson müssen alle Kinder sofort stehenbleiben. Bauer, Bäuerin und Helferkind geben ihren Bündel an ein Tier auf der Weide ab, sodass die Rollen gewechselt werden. Tiere, die mit einem Couvert unterwegs sind, dürfen die Rollen nicht wechseln, sondern begeben sich bei Fortsetzung des Spiels zur Lehrperson, um ihre Tiere aus dem Couvert zu nennen.

Die Kinder bestimmen folgende Regeln:

Ein kurzer Pfiff: Welche Bewegungen in welcher Anzahl müssen alle Mitspielerinnen und Mitspieler ausführen?

Zwei kurze Pfliffe: Was müssen die Mitspielerinnen und Mitspieler machen?

Nach einiger Zeit, in der diese Regeln ausgeführt wurden, werden die Pfeifregeln getauscht: Bei einem kurzen Pfiff muss das ausgeführt werden, was vorhin bei zwei kurzen Pfliffen ausgeführt wurde. Bei zwei kurzen Pfliffen muss neu das ausgeführt werden, was vorhin bei einem kurzen Pfiff gemacht wurde.

Schaffen es die Fänger, alle Tiere zu fangen, sodass diese im Stall oder beim Eingang zur Weide beschäftigt sind?

Förderschwerpunkte

Kognitive Flexibilität	
✓	Auf Veränderungen reagieren
	Kreativ nach Lösungen suchen
	Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen
✓	Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

Arbeitsgedächtnis	
✓	Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen
✓	Sich verschiedene Kommandos merken
✓	Handlungen strategisch planen
	Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen
	Unterschiedliche Informationen zusammenfügen

Inhibition	
✓	Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen
✓	Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt
✓	Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist
✓	Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage
✓	Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschlossene Handlungen und alte Regeln unterdrücken

Abbildung 22: Förderschwerpunkte des Spiels „Raus aus dem Stall“

Schlussfolgerung

Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da sowohl das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität stark gefordert werden. Die vielen Rollenwechsel und die zusätzliche Forderung des Arbeitsgedächtnisses durch die Pfeifregeln und das Merken der Tiere machen das Spiel anspruchsvoll und intensiv. Durch das Tauschen der Pfeifregeln werden das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität zusätzlich gefordert. Dass die Kinder das Spiel mitgestalten können, kann motivierend sein. Das Thema Bauernhoftiere stösst bei vielen Kindern auf Interesse, was zusätzliche Motivation auslösen kann. Die Rolle des Helferkindes ist bei vielen Kindern beliebt und ermöglicht Erfahrungen im Umgang mit anderen Kindern in der Rolle als Expertin und Experte. Die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache erhielten vom Helferkind Unterstützung bei der Benennung der Tiere. Dieses Spiel enthält neben der kognitiven Beanspruchung auch körperliche Belastung. Je nach Verlauf des Spiels und der jeweiligen Rolle der Kinder ist die körperliche Beanspruchung intensiv (zum Beispiel in Form von Sprints als Fänger oder Gejagter) oder weniger intensiv (als Helferkind oder unterwegs vom Stall zum Weideneingang). Positive Auswirkungen der körperlichen Belastung auf die exekutiven Funktionen sind in diesem Spiel also möglich (vgl. Kapitel 3.2)

Es ist gut möglich, verschiedene Niveaus innerhalb dieses Spiels zu machen und durch eine unterschiedliche Anzahl Tiere im Couvert dem unterschiedlichen Leistungsstand in heterogenen Klassen entgegenzukommen: Gelbe Couverts mit vier verschiedenen Tieren, grüne Couverts mit drei verschiedenen Tieren und blaue Couverts mit zwei Tieren, die sich die Kinder merken müssen. Es bietet sich an, Strategien mit den Kindern zu besprechen, wie die Speicherung der Tiere erfolgreich gelingen kann.

Dieses Spiel zeichnet sich durch eine hohe Teilhabe und Motivation der Kinder aus.

5.5.5 Spiel 5: Tiere beobachten

Dieses Spiel ist eine leicht abgeänderte Variante des Spiels „Tiermemo“ aus der Spielesammlung „Achtung! Fertig! Fex!“ (Kubesch, Walk & Karr, 2010).

Der vollständige Beobachtungsbogen zu diesem Spiel, der auch Möglichkeiten zur Vereinfachung und Erschwerung der Spielgrundvariante enthält, kann im Anhang ab Seite 18 eingesehen werden.

Spielbeschreibung

Jedes Kind erhält eine Tierkarte, die es sich ansieht und sich merkt (zwei Kinder haben das gleiche Tier). Nach dem Startsignal bewegen sich alle Kinder durcheinander und zwar so, wie sich das Tier auf ihrer Tierkarte bewegt. Dazu dürfen auch die passenden Tiergeräusche gemacht werden. Gleichzeitig muss jedes Kind die anderen Kinder beobachten und versuchen, die Tiere der anderen Kinder zu erkennen und sich diese zu merken.

Wird einmal gepfiffen, bleiben alle Kinder stehen. Nun darf sich ein Kind eine verdeckte Tierkarte ziehen und den Namen dieses Tieres rufen. Danach versuchen die Kinder zu erraten, wer dieses Tier ist. Anschliessend laufen die Kinder wieder durcheinander und müssen sich weiterhin die Tiere der anderen Kinder einprägen, bis der nächste Pfiff ertönt. Nach einigen Durchgängen erhalten die Kinder neue Tiere zugeteilt.

Förderschwerpunkte

Abbildung 23: Förderschwerpunkte des Spiels „Tiere beobachten“

Schlussfolgerung

Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da es eine einfache Grundvariante und viele Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Die Inhibition ist gefordert, wenn die Kinder, in ihre Rolle vertieft, bei einem Pfiff innehalten und die Rollenausführung pausieren müssen. Dies stellte sich für einige Kinder als grosse Herausforderung dar, da sie sich nicht oder nur schwer von ihrer Tierrolle lösen konnten und trotz Pfiff die Tierbewegungen weiter ausführten. Wenn sich Kinder gleichzeitig neben dem Ausführen ihrer Tierrolle auf das Einprägen der anderen Tiere konzentrieren können, wird das Arbeitsgedächtnis stark gefordert. Gemeinsam kann besprochen werden, wie man sich möglichst viele Tiere merken kann beziehungsweise welche Strategien sich dazu eignen und welche nicht. Die Bewegungsintensität ist klein, da sich durch das Beobachten der anderen Kinder langsame Bewegungen besser eignen und einfacher ausführen lassen als schnelle Bewegungen. Es konnte beobachtet werden, dass Kinder so stark mit dem Ausüben ihrer eigenen Rolle beschäftigt waren, dass sie sich kaum dem Einprägen anderer Tiere widmeten.

Körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung kommt nicht vor. Die positiven Auswirkungen von Ausdauerbelastung (wie zum Beispiel Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus, Steigerung der Serotonin- und Dopaminkonzentration) auf die exekutiven Funktionen sind in dieser Spielform deshalb nicht vorhanden. Auch körperliche Belastungen im anaeroben Bereich wie zum Beispiel Sprints konnten nicht beobachtet werden. Die exekutiven Funktionen werden trotzdem (kognitiv) trainiert: Neben den Regeln müssen sich insbesondere die anderen Tiere gemerkt werden (Arbeitsgedächtnis), die Kinder müssen beim Pfiff sofort innehalten in der Ausführung ihrer Rolle (Inhibition) und auf Veränderungen reagieren, wenn es einen Wechsel der Tiere gibt (kognitive Flexibilität).

5.5.6 Kritische Reflexion zur Durchführung, zu Erfahrungen und Erkenntnissen

Für die Einführung der Spiele wurde meist zwischen 5-10 Minuten Zeit benötigt. Für alle Spielerklärungen nutzte ich Bilder und das Whiteboard, um Erklärungen zu visualisieren. Zudem wurden einzelne Abläufe exemplarisch gemeinsam durchgespielt, zum Beispiel, um die Wechsel beim Spiel „Frosch schnappt Fliege“ zu zeigen. Damit sollten auch fremdsprachige Kinder und das Kind mit der Spracherwerbsstörung den Erklärungen besser folgen können.

Das Kriterium zum Arbeitsspeicher „Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen“ kommt bei jedem Spiel vor und konnte somit bei allen fünf Spielen angekreuzt werden. Es zeigt, dass der Arbeitsspeicher bei jedem Spiel gebraucht wird, da kein Spiel ohne Regeln auskommt, die man sich im Arbeitsgedächtnis merken muss (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, S. 47). Die Anforderungen, die an den Arbeitsspeicher gestellt werden, lassen sich durch zusätzliche Regeln und Aufgaben (beispielsweise dem Merken der Tiere im Couvert beim Spiel „Raus aus dem Stall“) intensivieren. „Unterschiedliche Informationen zusammenfügen“ konnte bei keiner Grundvariante angekreuzt werden. Dies würde dann zum Zug kommen, wenn neue Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis verknüpft werden (vgl. Walk, & Evers, 2013, S. 48). Dies wäre bei der Erschwerung des Spiels „Tiere beobachten“ der Fall, wenn ein Tier genannt werden muss, das im gleichen Lebensraum zu Hause ist wie das Tier auf der gezogenen Karte. Das im Langzeitgedächtnis abgespeicherte Wissen muss dann abgerufen werden können, wenn es um die Frage geht, wo zum Beispiel der Löwe lebt und welche Tiere, die im aktuellen Spiel vorkommen, in der gleichen Region leben wie er.

„Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen“ kam bei keinem Spiel vor. Dies vermutlich aus dem Grund, da insbesondere in Mannschaftsspielen wie beispielsweise Fussball Taktiken trainiert werden können, da es innerhalb des Teams verschiedene Rollen mit verschiedenen Aufgaben und Möglichkeiten gibt, die geschickt zu nutzen sind. In der Schuleingangsstufe steht bei Sportspielen die Taktik weniger im Vordergrund als beispielsweise in der Mittel- und Oberstufe. Handlungen können jedoch auch bei den durchgeführten Spielen strategisch umgesetzt werden, indem die Kinder Strategien zum Abspeichern von Informationen kennen und diese im Spiel umsetzen (beispielsweise bei den Spielen „Raus aus dem Stall“ und „Tiere beobachten“).

Neben Regeln wird auch ein gewisses Mass an Aufmerksamkeit und Impulskontrolle bei jedem Spiel benötigt: Niederlagen oder frustrierende Situationen, bei denen unangemessene Reaktionen unterdrückt werden müssen, können bei allen fünf durchgeführten Spielen auftreten.

Durch die praktische Auseinandersetzung mit den Spielen machte ich viele Erfahrungen mit der Veränderbarkeit und dem Variantenreichtum von Spielen: Die Spielvarianten können beliebig ausgebaut und erschwert werden. Durch das theoretische Hintergrundwissen, das ich mir durch das Schreiben der vorliegenden Arbeit aneignete, wurde mein Blick auf die exekutiven Funktionen innerhalb von Spielen geschärft. Dies ermöglichte eine kreative Auseinandersetzung mit dem Entwickeln von erschwerten und vereinfachten Varianten, welche mir mit der Zeit immer einfacher fiel. Zudem machte ich die Erfahrung, dass motivationsfördernde Elemente der Selbst- beziehungsweise Mitbestimmung meistens leicht in ein Spiel eingebaut werden können. Auch beim Entwickeln von Spielvarianten können die Kinder einbezogen werden. Dabei kann ein weiterer Aspekt der exekutiven Funktionen in den Vordergrund rücken: Sobald Elemente des Spiels von den Kindern bestimmt werden können, geht es häufig auch darum, unterschiedliche Ansichten und

Meinungen nachzuvollziehen. Bei Unstimmigkeiten sind die Kinder zudem gefordert, Lösungen zu finden. Dabei wird die kognitive Flexibilität zusätzlich gefordert.

Als Spielort eignet sich die Turnhalle, die Spiele könnten auch im Freien durchgeführt werden. Wird wie bei den Spielen „Der Ball wandert“ und „Tiere beobachten“ weniger Platz beansprucht, da der Bewegungsradius der Kinder bei diesen Spielen eher klein ist, eignet sich auch das Schulzimmer als Durchführungsort.

Die Erkenntnis, dass ein und dasselbe Spiel Kinder auf ganz unterschiedliche Art und Weise herausfordern kann, ermöglichte mir einen recht entspannten Umgang mit dem Anspruch, dass auch in heterogenen Leistungsgruppen alle Kinder gefordert werden sollten. Einige Kinder waren stärker gefordert beim Unterdrücken von eingeschliffenen Handlungen (Impulskontrolle), während andere Kinder Mühe hatten, sich die verschiedenen Kommandos einzuprägen (Arbeitsgedächtnis). Kinder, welche die Spielerklärungen schnell verstanden hatten, konnten damit herausgefordert werden, Rücksicht auf diejenigen Kinder zu nehmen, die das Spiel noch nicht verstanden hatten. Sich zurückzunehmen und warten zu können sind dabei bedeutsame Inhibitionsfähigkeiten. Offen zu sein für schwächere oder langsamere Kinder und sein Verhalten zugunsten von diesen Kindern zu verändern bedarf Flexibilität (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 28, S. 46). Im gleichen Spiel erleben Kinder also häufig in unterschiedlichen Bereichen ihre Herausforderungen. Trotzdem sind Varianten nötig, um mit wachsenden Fähigkeiten die Anforderungen an die exekutiven Funktionen anzuheben oder bei Bedarf ein Spiel zu vereinfachen, da die Kinder sonst überfordert wären (vgl. Hille et al., 2013, S. 50-51; Kubesch, 2013, S. 29; Walk & Evers, 2013, S. 48).

Mit der Durchführung der fünf Spiele und der intensiven Auseinandersetzung damit erlebte ich die vier Grundsätze für eine erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulationsfähigkeit (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 38-40) in meinem Unterrichtsalltag als Heilpädagogin: Mit den Spielen schuf ich Gelegenheiten, die exekutiven Funktionen zu trainieren. Die Spiele weckten positive Emotionen. Die Motivation der Kinder war meist gross. Einige Kinder verlangten beispielsweise mehrmals nach dem Spiel „Frosch schnappt Fliege“ und zeigten auch während dem Spiel Freude. Durch das Anpassen der Spiele an die Kindergruppe bot ich Herausforderungen. Trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen konnten bei jedem Spiel alle Kinder teilhaben: Jedes Kind konnte die Aufgabe im Spiel bewältigen und sich am Spiel beteiligen. Kein Kind wurde ausgeschlossen oder ausgelacht. Diese Spiele waren soziale Situationen, womit auch der vierte Grundsatz für die erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulationsfähigkeit nach Walk und Evers (2013) erfüllt war.

Die fünf durchgeführten Spiele beinhalten alle körperliche Aktivität, dies jedoch in unterschiedlichem Mass. Neben der kognitiven Herausforderung durch die Spiele beeinflussen einige Spiele die exekutiven Funktionen durch die körperliche Belastung zusätzlich positiv. Das Spiel „Frosch schnappt Fliege“ beinhaltet viele kurze Sprints. Diese kurzen, intensiven Belastungen können zu einer Erhöhung der Dopaminkonzentration führen, was sich positiv auf die exekutiven Funktionen auswirken kann (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 41; Winter et al., 2007, S. 597-609). Das Spiel „Hund, Katze, Pferd“ enthält körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung. Diese gilt als für die exekutiven Funktionen förderliche Form körperlicher Belastung (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 41). Die positiven Auswirkungen von Ausdauerbelastung auf die Aufmerksamkeit und Konzentration können bereits nach 10 Minuten körperlicher Belastung im aeroben Bereich eintreten (vgl. Budde et al., 2008, S. 219-223). Positive Effekte ergaben sich gemäss der Studie von Kubesch et al. (2009) nach einer 30-minütigen aeroben Belastung, nicht aber nach einer 5-minütigen (vgl. Kubesch et al., 2009, S. 235-242).

Das Spiel „Raus aus dem Stall“ enthält neben der kognitiven Beanspruchung auch körperliche Belastung. Je nach Verlauf des Spiels und der jeweiligen Rolle der Kinder ist die körperliche Beanspruchung intensiv (zum Beispiel in Form von Sprints als Fänger oder Gejagter) oder weniger intensiv (als Helferkind oder unterwegs vom Stall zum Weideneingang). Positive Auswirkungen der körperlichen Belastung auf die exekutiven Funktionen sind in diesem Spiel also möglich (zum Beispiel durch die Steigerung der Dopaminkonzentration aufgrund der kurzen, intensiven Belastungen im anaeroben Bereich (vgl. Winter et al., 2007, S. 597-609)). Weitere Ausführungen zu den Effekten körperlicher Aktivität auf exekutive Funktionen können im Kapitel 3.2 nachgelesen werden.

Bedeutsamer als die kurzfristige körperliche Betätigung und deren akuten positiven Effekte auf die exekutiven Funktionen ist jedoch eine gesteigerte körperliche Fitness (vgl. Buck, Hillman & Caselli; Hillman et al.; Themanson & Hillman; zitiert nach Kubesch & Walk, 2009, S. 314). Demzufolge ist der regelmässigen körperlichen Betätigung im schulischen und ausserschulischen Alltag von Kindern besondere Beachtung zu schenken.

6 Beantwortung der zweiten Fragestellung

In diesem Kapitel wird die zweite Fragestellung aufgrund der im Kapitel 5 gemachten Erkenntnisse und Erfahrungen bezüglich der durchgeführten Spiele beantwortet. Die zweite Fragestellung lautet folgendermaßen:

Inwiefern fördern fünf ausgewählte Spiele das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität und lassen sich diese Spiele in heterogenen Klassen der Schuleingangsstufe in verschiedenen Schwierigkeitsstufen einsetzen?

Diese Frage lässt sich wie folgt beantworten:

Bei allen fünf durchgeführten Spielen werden das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität benötigt. Die Spiele fordern diese drei zentralen exekutiven Funktionen in unterschiedlichem Mass. Grundsätzlich wird das Arbeitsgedächtnis dann beansprucht, wenn sich Spielregeln gemerkt werden müssen. Zudem wird immer auch ein gewisses Mass an Aufmerksamkeit und Impulskontrolle benötigt, zum Beispiel dann, wenn sich die Kinder auf das Spielgeschehen konzentrieren und Störreize ausgeblendet werden müssen oder bei Niederlagen oder frustrierenden Situationen unangemessene Reaktionen unterdrückt werden sollen. Die durchgeführten Spiele stellen soziale Situationen dar, wofür die kognitive Flexibilität benötigt wird. Hier werden beispielsweise soziale Kompetenzen benötigt, die den exekutiven Funktionen zugeschrieben werden: sich auf andere Kinder einstellen, unterschiedliche Ansichten nachvollziehen und sein Verhalten neuen Situationen anpassen können. Die fünf untersuchten Spiele (und auch viele andere Spiele) fördern alle drei Komponenten des exekutiven Systems. Das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität stehen je nach Spiel unterschiedlich stark im Vordergrund. Die Förderung dieser Komponenten lässt sich durch Regeländerungen intensivieren oder abschwächen, wodurch sich verschiedene Schwierigkeitsstufen ergeben. Für die Förderung der exekutiven Funktionen ist es bedeutsam, dass diese oder einzelne Komponenten davon in einem den Kindern entsprechenden Mass gefordert werden, sodass weder Über- noch Unterforderung besteht. Die fünf Spiele können die Kinder auf ganz unterschiedliche Art und Weise herausfordern. So kann auch in heterogenen Leistungsgruppen die Förderung aller Kinder ermöglicht werden, indem die Herausforderungen innerhalb eines Spiels auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen werden können. Alle fünf durchgeführten Spiele enthalten neben der vereinfachten Variante auch eine Erschwerung der Grundvariante. Diese Varianten sind nötig, um mit wachsenden Fähigkeiten die Anforderungen an die exekutiven Funktionen anzuheben.

Die fünf Spiele ermöglichten die Teilhabe aller Kinder. Die Partizipation und Motivation der Kinder war bei den Spielen „Hund, Katze, Pferd“, „Frosch schnappt Fliege“, und „Raus aus dem Stall“ besonders hoch. Diese drei Spiele zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass die Kinder Elemente des Spiels mitbestimmen können, was ein fördernder Faktor für die Motivation darstellt.

Ergänzend kann ausgesagt werden, dass alle Spiele körperliche Aktivität beinhalten, diese jedoch in unterschiedlichem Mass.

Ich halte folgende drei zentrale Punkte zusammenfassend als Antwort auf die Fragestellung fest:

- Alle fünf untersuchten Spiele beinhalten die drei zentralen exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Sie werden je nach Spiel in unterschiedlichem Mass gefordert und gefördert.
- Alle fünf Spiele lassen sich in heterogenen Klassen der Schuleingangsstufe durchführen, sodass sich trotz unterschiedlicher Voraussetzungen alle Kinder am Spiel beteiligen und sie in unterschiedlichen Bereichen herausgefordert und somit gefördert werden können. Alle fünf Spiele lassen sich in mindestens drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen durchführen.
- Drei der fünf Spiele zeichnen sich durch besonders hohe Teilhabe und Motivation der Kinder aus, da die Mitgestaltung der Kinder bei diesen Spielen als ein fördernder Faktor für Motivation angesehen werden kann.

7 Schlusswort

Dieses Kapitel fasst wesentliche Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit zusammen. Zudem werden gemachte Erkenntnisse kritisch reflektiert und Schlussfolgerungen für den Schulalltag gezogen. Aufgrund der Zusammenführung bisher gemachter Erkenntnisse wird auf Quellenhinweise beziehungsweise Angaben zu Autorinnen und Autoren verzichtet. Im Ausblick wird auf mögliche weiterführende Arbeiten hingewiesen.

7.1 Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse

Exekutive Funktionen sind Regulations- und Kontrollfunktionen, welche die Steuerung von Denken, Aufmerksamkeit, Gefühlen, Verhalten und Handeln unterstützen.

Die Wissenschaft ist sich nicht einig, welche Funktionen genau zu den exekutiven Funktionen gezählt werden sollen. Weit verbreitet ist jedoch die Ansicht, dass die exekutiven Funktionen im engeren Sinne aus drei unabhängigen, aber zusammen wirkenden Kernkomponenten bestehen, dem Arbeitsgedächtnis, der kognitiven Flexibilität und der Inhibition. Diese zentralen exekutiven Funktionen unterliegen der Fähigkeit zur Selbstregulation. Exekutive Funktionen werden auch als Frontalhirnfunktionen bezeichnet, da das Frontalhirn (präfrontaler Kortex) massgeblich an deren Umsetzung beteiligt ist. Die Entwicklung exekutiver Funktionen dauert vom Kleinkind- bis ins frühe Erwachsenenalter, wobei sich das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität unterschiedlich schnell entwickeln.

Exekutive Funktionen sind zentral für schulisches Lernen. Ihnen wird eine bedeutendere Stellung für Schulerfolg beigemessen als dem IQ. Dies zeigt die tiefgreifende Bedeutung von exekutiven Funktionen, womit man die Förderung dieser Funktionen in der Schule begründen kann. Insbesondere Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen profitieren von einem Training.

Lernen vollzieht sich im Gehirn. Das Gehirn passt sich den Bedingungen der Umgebung an und baut sich in Abhängigkeit vom verarbeiteten Input ständig um.

Die Veränderbarkeit des Gehirns wird Neuroplastizität genannt, die auf drei Ebenen beschrieben werden kann. Körperliche Aktivität verändert das Gehirn auf allen drei Ebenen:

- 1) Verbindungen zwischen Neuronen: Je nach verarbeitetem Input werden neue neuronale Verbindungen geknüpft oder Synapsen gestärkt. Bei Nichtgebrauch bilden sich Synapsen wieder zurück. Erfahrungen rund um körperliche Aktivität sind eine Art von Input, die im Hirn verarbeitet werden, indem Nervenzellen vernetzt und Synapsen gestärkt werden.
- 2) Hippokampale Neurogenese: Bei der hippokampalen Neurogenese werden im Hippokampus, der eine bedeutende Rolle für das Gedächtnis spielt, neue Nervenzellen gebildet. Diese ermöglichen ein schnelleres Lernen als ältere Nervenzellen, sterben jedoch rasch wieder ab, wenn sie nicht in die vorhandenen Schaltkreise integriert werden können. Freiwillige körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung fördert die Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus.
- 3) Plastische Karten: Wenn sich ganze neuronale Flächen in der Grosshirnrinde (Kortex) verändern und an Grösse zu- oder abnehmen, spricht man von kortikaler Plastizität. Je nach (sportlichen) Erfahrungen können ganze kortikale Karten umorganisiert werden.

Durch neuronale Anpassungen, die durch körperliche Beanspruchung hervorgerufen werden, können exekutive Funktionen beeinflusst werden. Die Netzwerke, die bei sportlichen Aktivitäten im Gehirn beansprucht werden, stehen mit exekutiven Funktionen in Zusammenhang.

Die Neurotransmitter Dopamin und Serotonin sind für exekutive Funktionen von Bedeutung. Dopamin spielt sowohl für die Motivation als auch für die Arbeitsgedächtnis- und Inhibitionsleistung eine bedeutende Rolle. Serotonin ist beteiligt an der Regulation von Stimmung, Appetit, Schlaf, Angst und Gedächtnis. Serotonin hat einen Einfluss auf die Selbstregulationsfähigkeit. Körperliche Aktivität, insbesondere Ausdauerbelastung, wirkt dopamin- und serotoninsteigernd.

Es gibt verschiedene geeignete Methoden, wie exekutive Funktionen gefördert werden können. Neben kognitivem, körperlichem und kombiniert körperlich-kognitiven Training sind auch Achtsamkeitstrainings oder Instrumentalunterricht geeignete Formen.

Auf kognitiver Ebene können die exekutiven Funktionen beispielsweise durch die Interaktion gefördert werden, indem Kinder aufgefordert werden, selbst mitzudenken und ihr Verhalten bewusst zu steuern. Zudem können mit Hilfsmitteln wie Plänen, Notizen oder Symbolkarten exekutive Funktionen auf kognitiver Ebene unterstützt werden, weil damit Orientierung und Struktur aufgebaut werden. Auch Computerprogramme können sich für die Förderung eignen, ersetzen jedoch Erfahrungen im sozialen Umfeld nicht.

Exekutive Funktionen profitieren auch von einem körperlichen Training. Es gibt wissenschaftliche Belege für einen positiven Einfluss sportlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Insbesondere die exekutiven Funktionen profitieren von körperlicher Belastung. Dabei wird zwischen akuten Trainingseffekten und Effekten, die sich durch ein regelmässiges Training über mehrere Wochen oder Monate und eine gesteigerte körperliche Fitness erzielt werden, unterschieden.

Förderliche Formen körperlicher Belastung mit akuten Effekten auf die exekutiven Funktionen sind:

- Ausdauerbelastungen von mindestens zehn Minuten
- kurze und intensive Belastungen wie beispielsweise Sprints
- Ausdauerbelastungen kombiniert mit kognitiven Herausforderungen, beispielsweise koordinativ anspruchsvolle Bewegungsaufgaben

Körperliches Training bewirkt:

- eine Erhöhung der Konzentration der Botenstoffe Serotonin und Dopamin, was sich positiv auf das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeitssteuerung und die Selbstregulationsfähigkeit auswirkt.
- das Wachstum von Nervenzellen im Hippokampus, wenn die körperliche Aktivität freiwillig und in Form von Ausdauerbelastung geschieht. Der Hippokampus ist bedeutsam für Gedächtnis- und Lernleistungen.
- eine Steigerung der Hirndurchblutung, wodurch die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im Frontalhirn verbessert wird, was günstige Voraussetzungen für exekutive Funktionen sind.

Regelmässiges körperliches Training beziehungsweise verbesserte körperliche Fitness bewirkt eine Verbesserung bei der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben. Das Gehirn körperlich leistungsfähiger Menschen arbeitet effizienter als dasjenige von Menschen mit geringerer Fitness. Durch neuronale Anpassungen aufgrund des körperlichen Trainings wird eine Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung erzielt. Die neuronale Aktivität von körperlich fitten Kindern gleicht sich derjenigen von jungen Erwachsenen an, was eine geringere Inanspruchnahme neuronaler Ressourcen zur Aufgabenbewältigung bedeutet.

Die Effekte von ausdauerorientiertem Training lassen sich noch steigern, wenn gleichzeitig kognitive Herausforderungen bestehen, beispielsweise bei anspruchsvollen koordinativen Übungen oder kognitiv anspruchsvollen Sportspielen. Werden körperliche Betätigung und kognitive Herausforderungen kombiniert, spricht man von kombiniert körperlich-kognitivem Training. Diese Art gilt als besonders geeignet für die Förderung exekutiver Funktionen, da das Arbeitsgedächtnis stärker davon profitiert als von körperlichem oder kognitivem Training allein. Körperlich-kognitives Training findet man beispielsweise in vielen Mannschaftssportarten wie Handball, Fussball oder Basketball. Die Spielesammlung „Achtung! Fertig! Fex!“ wurde für das kombiniert körperlich-kognitive Training exekutiver Funktionen entwickelt und lässt sich bereits in der Schuleingangsstufe einsetzen.

Körperliches Training allein wirkt sich bereits positiv auf die exekutiven Funktionen aus. Wenn gleichzeitig noch eine kognitive Herausforderung hinzukommt, bewirkt dies eine Erweiterung neuronaler Netzwerke, da die im Hippocampus neu gebildeten Nervenzellen durch die kognitive Herausforderung genutzt und in bereits bestehende Netzwerke integriert werden können. Somit sterben diese neu gebildeten Nervenzellen nicht ab und können auch von anderen Hirnregionen genutzt werden. Zudem werden durch kombiniert körperlich-kognitives Training die Effekte auf das Arbeitsgedächtnis optimiert.

Der Anhang enthält auf den Seiten 22 und 23 eine Auflistung von geeigneter Literatur und Internetseiten zur Förderung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation durch Sport und Spiel, die ich für Lehrpersonen des Kindergartens und der Regelschule zusammengestellt habe. Der Fokus liegt dabei auf konkreten Übungen und Spielen zum kombiniert körperlich-kognitiven Training von exekutiven Funktionen, wobei teilweise auch gleich ein theoretischer Überblick über diese Thematik gegeben wird.

Folgende vier Grundsätze gelten, um exekutive Funktionen erfolgreich zu fördern:

- Gelegenheiten: Es sollen viele Gelegenheiten und Aktivitäten im Unterrichtsalltag geschaffen werden, um exekutive Funktionen zu üben.
- Positive Emotionen: Lerninhalte, die positive Emotionen wecken, werden schneller abgespeichert und können länger behalten werden als mit negativen Gefühlen verbundene Lerninhalte.
- Herausforderungen: Die Kinder sollen vor Herausforderungen gestellt werden und an ihre Grenzen kommen. Über- oder Unterforderung sollen vermieden werden. Mit zunehmender Entwicklung der exekutiven Funktionen sollen also auch die Anforderungen gesteigert werden, um weiterhin im herausfordernden Grenzbereich der Möglichkeiten üben zu können.
- Soziale Situationen: Situationen, an denen andere Menschen beteiligt sind, erfordern das erfolgreiche Steuern des eigenen Verhaltens und der Emotionen. Vielseitige Aktivitäten in Form von Gruppenspielen werden als geeignete Formen für die Förderung exekutiver Funktionen angesehen.

Interaktive (Sport-) Spiele stellen aus folgenden Gründen geeignete Trainingsformen dar:

- Spiele sind motivierend. Wenn Kinder Spass haben, ist Dopamin beteiligt und das Gehirn lernbereit. Wenn Kinder zudem Elemente eines Spieles selber mitbestimmen können, sich während dem Spiel kompetent erleben und sozial eingebunden sind, wirkt sich das positiv auf die Motivation aus. Selbstbestimmung, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit sind bedeutsame Faktoren für die Motivation.
- Spiele fordern neben kognitiver Kontrolle häufig auch die emotionale Kontrolle. Diese Kombination ist ein fördernder Faktor bei der Entwicklung und Förderung exekutiver Funktionen.

- Bei Spielen ist das Arbeitsgedächtnis von Bedeutung, da man sich Regeln und Spielabläufe merken muss, Taktiken und Lösungswege abgewogen und Handlungen strategisch geplant werden können.
- Bei Spielen ist Inhibition gefragt, wenn man sich zurückhalten muss und nicht gleich dem ersten Impuls folgen darf. Auch im Umgang mit anderen Kindern und mit Niederlagen ist Inhibition nötig.
- Mit Spielen kann kognitive Flexibilität geübt werden, wenn man sich auf andere Mitspielerinnen und Mitspieler einstellen, sein Verhalten an neue Bedingungen anpassen und offen für Veränderungen sein muss.

Um den Schwierigkeitsgrad der Spiele zu steigern, können Varianten eingesetzt werden. Dies ist bedeutsam, um mit wachsenden Fähigkeiten die Anforderungen an die exekutiven Funktionen anzuheben. Optische oder akustische Signale und zusätzliche Spielregeln können beispielsweise ausgebaut und immer wieder verändert werden, sodass viele verschiedene Spielvariationen möglich werden. Die Kinder müssen dadurch das zu den alten Regeln oder Aufgaben passende Verhalten inhibieren, den aktuellen Spielablauf im Arbeitsgedächtnis aufrecht halten und gleichzeitig flexibel reagieren.

7.2 Reflexion und Schlussfolgerungen für den Schulalltag

Nun werden Schlussfolgerungen für den Schulalltag gezogen und gemachte Erkenntnisse und Erfahrungen kritisch reflektiert. Der Übersichtlichkeit halber werden diese mit einer Aufzählung dargestellt, wobei die fettgedruckten Stichworte am Anfang jedes neuen Punktes eine rasche Orientierung über den Inhalt jedes Abschnittes ermöglichen sollen.

- **Bei Lernschwierigkeiten exekutive Funktionen beachten:** Wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, können Lernschwierigkeiten schwache exekutive Funktionen als Ursprung haben. Die meisten ADS-Betroffenen weisen Defizite im Arbeitsgedächtnis auf, was sich im Lernen, Problemlösen und der Lebensbewältigung negativ bemerkbar macht. Kinder mit ADS profitieren folglich von einem Training des Arbeitsgedächtnisses.
Es wird darauf hingewiesen, dass Fehldiagnosen im Zusammenhang mit einem defizitären Arbeitsgedächtnis vorkommen. Wenn es um Lernschwierigkeiten geht, gilt es für Lehrpersonen, auch die exekutiven Funktionen zu beachten, denn zahlreiche komplexe Fähigkeiten und Kompetenzen bauen auf exekutiven Funktionen auf und bilden die Grundlage für Lernprozesse. Hier zeigt sich ein Bedarf an Diagnostik- und Erfassungsinstrumenten, die im Unterricht der Regelschule anwendbar sind. Die Relevanz des Themas zeigt zudem die Notwendigkeit, dass neben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auch Regellehrpersonen exekutive Funktionen kennen und sich Fachkompetenzen während dem Studium aneignen, um im Schulalltag exekutive Funktionen wirksam zu fördern. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Rolle neurowissenschaftliche Erkenntnisse in der Ausbildung von Lehrpersonen spielen. Dass Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft praxistauglich aufbereitet werden, empfinde ich als bedeutsam. Für das Verfassen meiner Masterarbeit schätzte ich beispielsweise die Literatur und Spielesammlungen des „TransferZentrums für Neurowissenschaften und Lernen“, welche aus meiner Sicht gut für die Praxis nutzbar sind.
- **Interaktion:** Durch eine anregende Art der Interaktion können exekutive Funktionen beeinflusst werden. Dies beschränkt sich nicht auf den Sportunterricht, sondern lässt sich ganz allgemein im Unterrichtsalltag umsetzen, indem die Kinder aufgefordert werden, selbst mitzudenken, mitzuplanen und das Verhalten bewusst zu steuern. Dies kann beispielsweise durch folgende Fragen angeregt wer-

den: Was ist heute gut gelungen? Wie habt ihr das geschafft? Welche Ideen fallen euch ein, um dieses Problem zu lösen? Was habt ihr bereits ausprobiert? Was hat bereits gut geklappt?

- **Frontalunterricht:** Bei modernen Unterrichtsformen wie Wochenplänen, Werkstätten, entdeckendem Lernen und Gruppenarbeiten gilt es zu beachten, dass diese hohe Anforderungen an die exekutiven Funktionen stellen. Frontalunterricht ist dagegen für Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen einfacher zu bewältigen, da die Struktur und die Vorgaben durch die Lehrperson diese Kinder unterstützt. Frontalunterricht hat im zeitgemässen Schulalltag deshalb durchaus auch Berechtigung.
- **Auswirkungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Schulalltag:** Es gibt wissenschaftliche Belege für einen positiven Einfluss sportlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Wie wird dies im aktuellen Schulalltag sichtbar? Welchen Stellenwert hat der Sportunterricht und körperliche Aktivität in der Schule? Verbinden Pädagoginnen und Pädagogen Bewegung neben dem Aspekt körperlicher Gesundheit auch mit kognitiver Leistungsfähigkeit? Der Nutzen von körperlicher Betätigung für die kognitive Leistungsfähigkeit scheint in den Schulhäusern noch nicht ausreichend angekommen. Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften sollen noch mehr bekannt und für die Praxis nutzbar gemacht werden. Ebenso sollten den Lehrpersonen und dem Hortpersonal die entsprechenden Hintergründe vermittelt werden. Der Bedarf an Ausbildung in diesem Bereich wurde bereits im ersten Punkt angesprochen. Mein persönlicher Wissenszuwachs auf der für die vorliegende Arbeit bearbeiteten Thematik empfinde ich als sehr gross und hat für mich Auswirkungen auf meine praktische Arbeit als Heilpädagogin: Mit meinem Wissen kann ich mich einerseits besser in den Sportunterricht der Regelschule einbringen und körperliche Betätigung auch in anderen Schulfächern gezielt einsetzen, um deren positiven Effekte auf das schulische Lernen zu nutzen. Andererseits kann ich die Bedeutung körperlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit mit Erkenntnissen aus der vorliegenden Arbeit begründen. Der erreichte Wissenszuwachs hat bereits während dem Verfassen der Masterarbeit meine Arbeit bereichert und positiv verändert.
- **Mit Spielvarianten herausfordern, mit Mitbestimmung motivieren:** Viele bekannte (Sport-) Spiele sind geeignet für die Förderung exekutiver Funktionen. Mit dem Einsatz von vereinfachenden oder erschwerenden Spielvarianten können die Anforderungen an die jeweilige Spielgruppe angepasst werden. Dies ist nötig, weil die exekutiven Funktionen gefordert werden sollen, damit sie gefördert werden. Auch die motivationsfördernde Selbst- beziehungsweise Mitbestimmung kann meist leicht ins Spiel eingebaut werden, indem Kinder beispielsweise beim Entwickeln von Spielregeln oder beim Ausbauen von Spielen mit zusätzlichen Signalen einbezogen werden. Erfahrungen mit fördernden Spielen und theoretisches Hintergrundwissen ermöglichen der Lehrperson einen immer einfacheren und kreativeren Umgang beim Umsetzen und Entwickeln von Spielideen, welche die exekutiven Funktionen fördern.

Im Kontext der zweiten Fragestellung befasste ich mich intensiv mit fünf verschiedenen Spielen in der Unterrichtspraxis. Dies erlebte ich als Bereicherung. Die Antworten auf die zweite Fragestellung waren für mich nicht überraschend. Die Aussagekraft beschränkt sich auf die fünf durchgeführten Spiele. Diese decken jedoch ein aus meiner Sicht breites Spektrum der wissenschaftlichen Erkenntnisse und theoretischen Ausführungen ab. Dies freute mich und war mir zum Zeitpunkt der Spielauswahl nicht bewusst. Meinen persönlichen Wissenszuwachs durch die Verknüpfung von theoretischem Wissen, praktischer Arbeit und strukturierter Beobachtung empfinde ich als gross und gewinnbringend.

- **Gelegenheiten im Unterrichtsalltag schaffen – körperliche Aktivität als lernförderndes Element:** Es ist wichtig, exekutive Funktionen in vielen Aktivitäten während dem Unterrichtsalltag einzuüben. Deshalb sollen häufig Gelegenheiten geboten werden, bei denen die exekutiven Funktionen eingesetzt und trainiert werden.

Körperliches Training ersetzt nicht die direkte Auseinandersetzung mit dem Schulstoff, bei dem beispielsweise mit Hilfe von Plänen Handlungsschritte oder Zeiträume eingeteilt und überschaubar gemacht werden und damit dem Aufbau von Orientierung und Struktur dienen. Spiele mit körperlicher Aktivität können als ein Element innerhalb der Aktivitäten zur Förderung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation angesehen werden. Körperliches Training ergänzt das rein kognitive Training und unterstützt mit seinen Effekten die exekutiven Funktionen und damit die Selbstregulation.

Im Stundenplan kann der Sportunterricht gezielt eingebaut werden, um von dessen akuten Effekten auf die Lernleistung zu profitieren, zum Beispiel am Montagmorgen in der ersten Unterrichtslektion. Auch ausserhalb des Sportunterrichts können die positiven Effekte körperlicher Betätigung im schulischen Alltag genutzt werden, indem körperliche Aktivität bewusst eingebaut und angeregt wird, beispielsweise durch:

- Pausensport: zuerst Znüni essen im Klassenzimmer, danach aktive Pausenspiele durchführen.
- anregende Spielgeräte und Spielplätze auf dem Pausengelände.
- kurze Bewegungspausen mit der ganzen Klasse (zum Beispiel in Form von anaeroben Sprints auf dem Schulhausplatz oder mit anspruchsvollen koordinativen Bewegungsübungen im Schulzimmer).
- Einbezug von körperlicher Aktivität im Hort (Bewegung während der Mittagspause und an schulfreien Nachmittagen).
- bewegte Lernformen wie zum Beispiel
 - die auf dem Boden liegenden Zahlen in der richtigen Reihenfolge hüpfen.
 - Treppenstufen zählen, indem sie abgelaufen werden (vorwärts und rückwärts).
 - Ergänzungen auf 10 zu zweit üben, indem einander ein Sandsack zugeworfen wird etc.

Der gezielte Einsatz von Bewegung im Schulalltag kann als ein lernförderndes Element einer lernfreundlichen Schule angesehen werden.

- **Erkenntnisse schulisch und auserschulisch nutzen:** An schulischen Standortgesprächen und in der Förderplanung können Erkenntnisse zu den Effekten körperlicher Aktivität auf die geistige Leistungsfähigkeit einfließen. Ein regelmässiges auserschulisches Sportprogramm (zum Beispiel in einem Kinderturnverein) könnte in Erwägung gezogen werden, was zusätzlich die körperliche Fitness steigern kann. Die Eltern können zudem darauf aufmerksam gemacht werden, dass es Sinn macht, die Hausaufgaben nach einer körperlichen Aktivität oder dem auserschulischen Sportprogramm zu machen.

7.3 Ausblick und persönliche Schlussworte

Die Wichtigkeit exekutiver Funktionen für das schulische Lernen wurde in der vorliegenden Arbeit mehrfach aufgezeigt. Auch Fördermöglichkeiten und Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und exekutiven Funktionen wurden dargestellt. Zudem wurden Effekte körperlicher Betätigung auf die exekutiven Funktionen aufgezeigt, konkrete Beispiele für die Förderung genannt und die beiden Fragestellungen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, beantwortet. Wie könnte es nun weitergehen? Spannend wären aus meiner Sicht folgende Fragen:

- Wie können exekutive Funktionen im Schulalltag systematisch erfasst werden? Welche Methoden zur Diagnostik gibt es?

Die Bearbeitung dieser Fragestellungen würde auf den im Kapitel 7.2 aufgezeigten Bedarf an Diagnostik- und Erfassungsinstrumenten, die im Unterricht der Regelschule anwendbar sind, eingehen. Sie könnten einen wichtigen Beitrag für den förderdiagnostischen Prozess leisten.

- Was bewirken Achtsamkeitstrainings beziehungsweise Instrumental- und Musikunterricht aus neurowissenschaftlicher Sicht? Was sollen Achtsamkeitstrainings beinhalten, damit sie exekutive Funktionen fördern? Wie soll ein Musikunterricht in der Regelschule aufgebaut sein, damit er exekutive Funktionen fördert?

Die Bearbeitung dieser Fragestellungen würde die in der vorliegenden Arbeit nicht behandelten Fördermöglichkeiten exekutiver Funktionen wie Achtsamkeitstraining und Musikunterricht fokussieren. Erkenntnisse daraus lassen sich vermutlich gut in den Unterrichtsalltag integrieren und würden dem Fördergrundsatz „Gelegenheiten schaffen“ (vgl. Kapitel 5.2.1) entsprechen, indem das Repertoire an Lerngelegenheiten und Fördermöglichkeiten für die exekutiven Funktionen weiter ausgebaut werden könnte.

- Spannend wäre auch, bestehende Konzepte zur Förderung exekutiver Funktionen zu untersuchen und zu vergleichen. Die in der vorliegenden Arbeit erwähnten Förderkonzepte „Tools of the Mind“ und „EMIL“ sind zwei davon. Daneben gibt es noch weitere Förderprogramme, die man für einen Vergleich beziehen könnte. Fragen dazu könnten sein:

Worin unterscheiden sich diese Förderkonzepte, was sind Gemeinsamkeiten? Welche Aspekte lassen sich im Unterricht der Regelschule einsetzen?

Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik exekutive Funktionen und körperliche Aktivität konnte ich einen grossen Lernzuwachs auf diesem Gebiet feststellen. Meine Beobachtungen innerhalb der Schulklasse schlossen Überlegungen zu den exekutiven Funktionen je länger je mehr mit ein. Das Erarbeiten von neurowissenschaftlichen Grundlagen und Verstehen von Zusammenhängen war für mich aufwändig und manchmal beschwerlich. Mein Arbeitsgedächtnis wurde dabei stark gefordert. Die in Englisch verfassten Studien beanspruchten meine volle Konzentration und Aufmerksamkeit, damit ich diese verstehen konnte.

Dass ich fünf Spiele in einer 1. Klasse durchführte, empfand ich als spannende Bereicherung und Ergänzung zum Literaturstudium. Es freute mich sehr, dass die Kinder während den Spielen Freude zeigten und einzelne Spiele in weiteren Turnstunden wieder verlangt wurden.

Während dem Verfassen der Masterarbeit erlebte ich immer wieder, dass meine eigenen exekutiven Funktionen gefordert wurden. Die Thematik meiner Masterarbeit hat mich zudem animiert, mich selber wieder

vermehrt körperlich zu betätigen. Hierbei konnte ich die in der Theorie beschriebenen Effekte an mir selber beobachten.

Die Fertigstellung meiner Arbeit erfüllt mich mit Stolz und Freude. Bedanken möchte ich mich bei allen Personen, die mich während der Zeit meiner Masterarbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt meinem Mann, der mich durch seine Anteilnahme und durch sein Interesse an meiner Arbeit ermutigt und bestätigt und mich bei computertechnischen Angelegenheiten unterstützt hat. Ebenso danke ich meinem Bruder, der mir hilfreiche Anregungen für die Überarbeitung und Fertigstellung meiner Masterarbeit gegeben hat.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der hermeneutische Zirkel: V = Vorverständnis, T = Textverständnis, V1 = erweitertes Vorverständnis, T1 = erweitertes Textverständnis (Danner, 1998, S. 57)	3
Abbildung 2: Drei unabhängige, aber zusammenwirkende Kernkomponenten (Walk & Evers, 2013, S. 17) ..	8
Abbildung 3: Exekutive Funktionen und Selbstregulation als Grundlage für eigenverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen und Arbeiten und als Basis für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen (Evers, 2014, Folie 4)	9
Abbildung 4: Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (Gasser, 2012, S. 43)	10
Abbildung 5: Veränderungen der Arbeitsgedächtniskapazität (Gathercole & Alloway, 2014, S. 258).....	11
Abbildung 6: Exekutive Funktionen als Grundlage für das Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 30).....	14
Abbildung 7: Schematische Darstellung von Neuronen (Spitzer, 2006, S. 42).....	17
Abbildung 8: Übertragung von Nervenimpulsen mit Erregung der nachfolgenden Zelle (Spitzer, 2006, S. 43)	18
Abbildung 9: Geringe Erregung des nachfolgenden Neurons, sodass das Neuron selbst keinen Impuls generiert (Spitzer, 2006, S. 43)	18
Abbildung 10: Die Körperoberfläche ist im sensorischen Kortex landkartenförmig repräsentiert (modifiziert nach Carter; in Kubesch, 2013, S. 16)	20
Abbildung 11: Die vier Lappen der Grosshirnhälften (Kubesch, 2013, S. 11).....	24
Abbildung 12: Das Frontalhirn ist massgeblich an der Umsetzung der exekutiven Funktionen beteiligt (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9).....	24
Abbildung 13: Das limbische System mit Amygdala und Hippokampus (Kubesch, 2013, S. 12)	25
Abbildung 14: Phasen der Entwicklung des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20)	26
Abbildung 15: Symbolkarten als Hilfsmittel zur Förderung der Selbstregulation (Walk & Evers, 2013, S. 36)30	
Abbildung 16: Um komplexe Bewegungen wie das Handstandabrollen durchzuführen, bedarf es der ständigen kognitiven Überwachung: fokussieren, ausreichend Schwung holen, im richtigen Moment abrollen, sicher aufstehen (Walk & Evers, 2013, S. 42).....	39
Abbildung 17: Neubildung und Überleben von Nervenzellen in Abhängigkeit von körperlichem und geistigem Training (Hille et al., 2013, S. 83)	40
Abbildung 18: Spiele erfordern viele Fähigkeiten und Kompetenzen, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen (Walk & Evers, 2013, S. 44)	48
Abbildung 19: Förderschwerpunkte des Spiels „Der Ball wandert“	57
Abbildung 20: Förderschwerpunkte des Spiels „Hund, Katze, Pferd“	59
Abbildung 21: Förderschwerpunkte des Spiels „Frosch schnappt Fliege“	60
Abbildung 22: Förderschwerpunkte des Spiels „Raus aus dem Stall“	62
Abbildung 23: Förderschwerpunkte des Spiels „Tiere beobachten“	64

9 Literaturliste

- Beck, F. (2014). *Sport macht schlau. Mit Hirnforschung zu geistiger und sportlicher Höchstleistung*. Berlin: Goldegg Verlag.
- Beck, F., Emrich, A. & Kubesch, S. (2011). Training exekutiver Funktionen in Kleinen und Grossen Sportspielen. *Lehrhilfen für den Sportunterricht. Ständige Beilage zur Zeitschrift „Sportunterricht“*, 60 (10), 9-13.
- Bellebaum, C., Thoma, P. & Daum, I. (2012). *Neuropsychologie*. Wiesbaden: VS Verlag.
- Bodrova, E. & Leong, D. J. (2014). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 249-253). Bern: Hans Huber.
- Boriss, K. (2013). Lernen und Bewegung – Auswirkungen körperlicher Aktivität auf kognitive Fähigkeiten und Konsequenzen für die individuelle Förderung. In N. Neuber & M. Pfitzner (Hrsg.), *Individuelle Förderung im Sport. Pädagogische Grundlagen und didaktisch-methodische Konzepte* (S. 123-147). Berlin: LIT.
- Braun, A. K. (2012). *Früh übt sich, wer ein Meister werden will – Neurobiologie des kindlichen Lernens*. München: Deutsches Jugendinstitut. Zugriff am 9. Januar 2014 unter http://www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/Expertise_Braun.pdf.
- Brunsting, M. (2010). Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) und integrative Schulung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 20-26.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2014). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 269-288). Bern: Hans Huber.
- Budde, H., Voelcker-Rehage, C., Pietrassyk-Kendziorra, S., Ribeiro, P. & Tidow, G. (2008). Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents. *Neuroscience Letters*, 441 (2), 219-223.
- Chaddock-Heyman, L., Erickson, K. I., Voss, M. W., Knecht, A. M., Pontifex, M. B., Castelli, D. M., Hillman, C. H. & Kramer, A. F. (2013). The effects of physical activity on functional MRI activation associated with cognitive control in children: a randomized controlled intervention. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, 1-13. Zugriff am 2. Oktober 2014 unter <http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnhum.2013.00072/full>.
- Danner, H. (1998). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik*. München: Ernst Reinhardt.
- Diamond, A. (2014). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 19-47). Bern: Hans Huber.

- Diamond, A. & Lee, K. (2014). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 145-161). Bern: Hans Huber.
- Duckworth, A.L. & Seligman, M.E.P. (2005). Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents. *Psychological Science*, 16 (12), 939-944.
- Eberhart, J. (2014). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 201-212). Bern: Hans Huber.
- Everts, R. & Ritter, B. (2013). *Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg*. Bern: Hans Huber.
- Evers, W.F. (2014). *Praxis-Workshop Exekutive Funktionen. Internationale Konferenz der exekutiven Funktionen*. Unveröffentlichte Powerpointpräsentation, TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, Universität Ulm.
- Frenkel, M.O. (2014). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 213-228). Bern: Hans Huber.
- Gathercole, S.E. & Alloway, T.P. (2014). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 255-268). Bern: Hans Huber.
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen*. Bern: hep.
- Gasser, P. (2012). *Einführung in die Neuropsychologie*. Bern: hep.
- Hille, K. (2014). Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 165 -172). Bern: Hans Huber.
- Hille, K., Evanschitzky, P. & Bauer, A. (2013). *Das Kind – Die Entwicklung zwischen drei und sechs Jahren*. Bern/Köln: hep.
- Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessel, T.M. (1996). *Neurowissenschaften. Eine Einführung*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Kempermann, G. (2012). Körperliche Aktivität und Hirnfunktion. *Der Internist*, 53, 698-704.
- Klingberg, T. (2008). *Multitasking. Wie man die Informationsflut bewältigt ohne den Verstand zu verlieren*. München: C. H. Beck.
- Kubesch, S. (2002). Sportunterricht. Training für Körper und Geist. *Nervenheilkunde*, 9, 487-490. Zugriff am 26. Januar 2015 unter http://www.vdloe.at/wien/infos/studien/sportunterricht_Training_f_Geist_u_Koerper.pdf.
- Kubesch, S. (2008). *Körperliche Aktivität und exekutive Funktionen*. Schorndorf: Hofmann.

- Kubesch, S. (2012). Exekutive Funktionen spielerisch fördern. *bsl Beruf: Schulleitung. Das Fachmagazin für Schulleitungen in Deutschland*, 1, 10-11. Zugriff am 8. Oktober 2014 unter <http://www.beruf-schulleitung.de/bsl-releases/bslnummer17SC.pdf>.
- Kubesch, S. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen und der Selbstregulation im Sport* (2. leicht veränderte Ausgabe). Heidelberg: Bildung plus.
- Kubesch, S. (2014a). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 121-144). Bern: Hans Huber.
- Kubesch, S. (2014b). Vorwort. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 7-14). Bern: Hans Huber.
- Kubesch, S. & Walk, L. (2009). Körperliches und kognitives Training exekutiver Funktionen in Kindergarten und Schule. *Sportwissenschaft*, 4, 309-317.
- Kubesch, S., Emrich, A. & Beck, F. (2011). Exekutive Funktionen im Sportunterricht fördern. *Sportunterricht. Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen*, 60 (10), 312-316.
- Kubesch, S., Walk, L. & Karr, M. (2010). *Achtung! Fertig! Fex!* Bad Rodach: Wehrfritz.
- Kubesch, S., Walk, L., Spitzer, M., Kammer, T., Lainburg, A., Heim, R. & Hille, K. (2009). A 30-Minute Physical Education Program Improves Students' Executive Attention. *Mind, Brain, and Education*, 3 (4), 235-242.
- Lenz, D. & Zöllner-Dressler, S. (2014). Training exekutiver Funktionen im Instrumental- und Musikunterricht. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 301-316). Bern: Hans Huber.
- Moffitt, T.E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R., Harrington, H.L., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B., Ross, S., Sears, M., Murray Thomson, W. & Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Science*, 108 (7), 2693-2698.
- Müller, S.V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Ratey, J.R. & Hagerman, E. (2009). *Superfaktor Bewegung*. Kirchzarten: VAK.
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E. & Roebens, C. M. (2010). Exekutive Funktionen: Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42, 99-110.
- Schneider, S. & Guardiera, P. (2011). Bildung braucht Bewegung – neurophysiologische Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Lernleistung im Schulalltag. *Sportunterricht. Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen*, 60 (10), 317-320.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

- Theill, N., Schumacher, V., Adelsberger, R., Martin, M. & Jäncke, L. (2013). *Effects of simultaneously performed cognitive and physical training in older adults*. Zugriff am 8. November 2014 unter <http://www.biomedcentral.com/1471-2202/14/103>.
- Ullsperger, M. & Derrfuss, J. (2012). Funktionen frontaler Strukturen. In Karnath, H.-O. & Thier, P. (Hrsg.), *Kognitive Neurowissenschaften* (S. 585-594). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Walk, L. (2011). Bewegung formt das Hirn. *DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung*, 1, 27-29. Zugriff am 30. Dezember 2013 unter <http://www.diezeitschrift.de/12011/walk1001.pdf>.
- Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wernitzig, C. (2013). Geist in Bewegung. *Human – das Gesundheitsmagazin für Oberösterreich*, 4, 32-34. Zugriff am 29. Januar 2014 unter http://www.gesund-in-ooe.at/fileadmin/media/HUMAN/Geist_und_Bewegung.pdf.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Windisch, C. & Voelcker-Rehage, C. (2011). Förderung der geistigen Fitness durch vielfältige Koordinationsübungen. *Sportunterricht. Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen. Lehrhilfen für den Sportunterricht (Beilage)*, 60 (10), 1-7.
- Windisch, C., Voelcker-Rehage, C. & Budde, H. (2011). Förderung der geistigen Fitness bei Schülerinnen und Schülern durch koordinative Übungen. *Sportunterricht. Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen*, 60 (10), 307-311.
- Winter, B., Breitenstein, C., Mooren, F.C., Voelker, K., Fobker, F., Lechtermann, A., Krueger, K., Fromme, A., Korsukewitz, C., Floel, A. & Knecht, S. (2007). High impact running improves learning. *Neurobiology of Learning and Memory*, 87, 597-609. Zugriff am 10. Oktober 2014 unter http://www.researchgate.net/publication/6615472_High_impact_running_improves_learning/links/00463529f1df0d6a7b000000.
- ZNL & Baden-Württemberg Stiftung (n.d.). *Informationsbroschüre zum Projekt EMIL – Emotionen regulieren lernen*. o.O.

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	Beobachtungsbogen zu den durchgeführten Spielen.....	1
1.1	Spiel 1: Der Ball wandert.....	1
1.2	Spiel 2: Hund, Katze, Pferd.....	5
1.3	Spiel 3: Frosch schnappt Fliege.....	9
1.4	Spiel 4: Raus aus dem Stall.....	13
1.5	Spiel 5: Tiere beobachten.....	18
2	Empfehlenswerte Literatur und Internetseiten für die Unterrichtspraxis.....	22

1 Beobachtungsbogen zu den durchgeführten Spielen

In diesem Kapitel werden die vollständigen Beobachtungsbogen der fünf durchgeführten Spiele dargestellt.

1.1 Spiel 1: Der Ball wandert

Beobachtungsbogen

Name des Spiels: Der Ball wandert

Herkunft/Verlag/Quellenangabe: Leicht abgeänderte Variante des Spiels „Planetenball“: Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.

Anzahl Spielerinnen und Spieler	< 5	5-10	> 10
--	-----	------	------

Spielort	Schulzimmer	Turnhalle	Im Freien
-----------------	-------------	-----------	-----------

Zeitdauer	5min	5-15 min	> 15min
------------------	------	----------	---------

Material	Ball (Stoffball, Gymnastikball oder ähnliches, zum Rollen geeignet), Sandsack
-----------------	---

Spielbeschreibung	
Alle Kinder stehen im Kreis und rollen sich einen Ball zu, sodass jedes Kind den Ball einmal erhält. Das Kind mit dem Ball ruft sogleich den Namen des Empfängerkindes, kurz bevor es den Ball wegrollen lässt. Kommt der Ball wieder beim Startkind an, wird der Ball in der gleichen Reihenfolge weitergerollt. Wenn dies gut klappt, kommt ein Sandsäckchen dazu. Der Ball wird weiterhin gerollt, das Sandsäckchen muss einander zugeworfen werden. Dies geschieht weiterhin in der gleichen Reihenfolge.	

Das Spiel (Grundvariante) fördert folgende Fähigkeiten

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
<p>X Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sich verschiedene Kommandos merken ○ Handlungen strategisch planen ○ Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen ○ Unterschiedliche Informationen zusammenfügen 	<p>X Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt <p>X Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist</p> <p>X Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage</p> <p>X Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschlossene Handlungen und alte Regeln unterdrücken</p>	<p>X Auf Veränderungen reagieren</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kreativ nach Lösungen suchen ○ Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen ○ Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48-49)

Beobachtungen zur Teilhabe und Motivation der Kinder

- Die Kinder können Elemente des Spieles selbst mitbestimmen (Fänger, Rollen, Spielvarianten, etc.).
- X Jedes Kind kann die Aufgabe, die es im Spiel hat, bewältigen und sich dadurch am Spiel beteiligen.
- X Alle Kinder können mitspielen (kein Kind wird ausgeschlossen oder ausgelacht).
- Mehr als die Hälfte der Kindergruppe zeigt Freude (z.B. lachen, jubeln)

Beschreibung weiterer Beobachtungen, kritische Reflexion zur Eignung

Erfahrungen aus zwei Spieleinheiten: 25.08.14 und 03.09.14, je ca. 15 Minuten, 10 Kinder

- Als eine weitere Kindergruppe im Raum anwesend war, war die Inhibition zusätzlich gefordert. Manche Kinder waren dadurch überfordert und liessen sich ablenken, anstatt der Spielerklärung zuzuhören. Die Aufmerksamkeit dieser Kinder musste bereits bei der Erklärung immer wieder zum Spiel geholt werden.
- Als die Kinder das Spiel einmal verstanden hatten, konnte eine spannende gruppenspezifische Wirkung beobachtet werden, indem die Gruppe zu besseren Leistungen animiert wurde: Schaffen wir es, den Ball ohne zu sprechen (ausgenommen Namen der Kinder nennen) wandern zu lassen? Schaffen wir es, den Ball schneller wandern zu lassen, sodass er seinen Weg von Kind zu Kind noch schneller zurücklegt? Solche Fragen stärkten das Gemeinschaftsgefühl, ermöglichten gemeinsame Erfolgserlebnisse und motivierten zusätzlich, noch aufmerksamer bei der Sache zu bleiben.
- Es gab die Möglichkeit, auf der Metaebene mit den Kindern zu sprechen: Wie kann man den Ball am besten Rollen beziehungsweise den Sandsack werfen, sodass der andere ihn am besten fangen kann? Worauf kann man achten? Was hilft?
- Die Inhibition wurde unter anderem von dem Kind mit dem Ball gefordert, da es den Ball erst rollen sollte, wenn das andere Kind durch Blickkontakt Bereitschaft zeigte.
- Sandsäcke eigneten sich gut zum Werfen und Fangen. Trotzdem wurde das Spiel manchmal unterbrochen, wenn Werfen und Fangen mit dem Sandsack noch nicht bei allen Kindern sicher gelangen.
- Indem die Kinder einander den Namen sagten, halfen sie einander, bereit zu sein.

Fazit: Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da es eine einfache Grundvariante und sehr viele Erschwerungsmöglichkeiten und Erweiterungsformen gibt. Zudem ermöglicht es Gruppenerfolge und das Zusammengehörigkeitsgefühl kann gestärkt werden. Das Spiel eignet sich auch, um die Namen innerhalb einer neuen Gruppe zu üben. Die Bewegungsintensität ist bei der Grundvariante klein. Körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung kommt bei dieser Grundvariante nicht vor, sondern allenfalls bei einer späteren Variante, wenn die ganze Gruppe immer in Bewegung ist. Die positiven Auswirkungen von Ausdauerbelastung auf die exekutiven Funktionen sind in der Grundvariante dieses Spiels deshalb nicht vorhanden. Die exekutiven Funktionen werden trotzdem (kognitiv) trainiert: Regeln und Abläufe müssen sich gemerkt werden, die Kinder müssen aufmerksam sein, Impulse kontrollieren und sich auf Veränderungen einstellen (Säckchen werfen, Ball rollen) können.

Vereinfachung der Grundvariante

- Mit weniger Kindern (4-6) an einem ruhigen, reizarmen Ort spielen (weniger Ablenkungsreize).
- Falls sich werfen und fangen als zu schwierig herausstellen, Sandsäckchen weglassen und stattdessen einen zweiten Ball zurollen.
- Grosse Stoffbälle rollen langsamer und lassen sich besser festhalten als harte kleine Bälle.
- Das Spiel im Sitzen beginnen und Sitzpunkte am Boden markieren, sodass einfacher ein Kreis gebildet werden kann.

Erschwerung der Grundvariante

- Wenn ein Signal ertönt, wechselt die Richtung des Balles beziehungsweise des Sandsäckchens.
- Indem die Kinder einander den Namen sagen, helfen sie einander, bereit zu sein. Eine Spielerschwerung wäre, die Namen nicht mehr zu nennen.
- Es gibt zwei (oder mehr) verschieden farbige Bälle: Jeder Ball hat einen eigenen, anderen Weg.
- Zusätzlich wird ein Ball oder Sandsäckchen im Kreis rumgegeben.
- Als zusätzliche Herausforderung kann das Spiel an einem Ort durchgeführt werden, an dem sich andere Kinder aufhalten. Dies gibt mehr Ablenkungsmöglichkeiten und erfordert daher eine bessere Impulskontrolle beziehungsweise Konzentration aufs Spiel.
- Die Kinder folgen dem Ball hinterher und stellen sich auf den Platz des Fängers. Dadurch wird die Flexibilität gefordert, es muss gut auf andere Mitspieler geachtet werden und die Standorte wechseln ständig.
- Die Kinder bewegen sich ständig in einem Feld, die Reihenfolge des Balles/Säckchens bleibt gleich. Dadurch wird die Flexibilität gefordert und die körperliche Intensität erhöht.

1.2 Spiel 2: Hund, Katze, Pferd

Beobachtungsbogen

Name des Spiels: Hund, Katze, Pferd

Herkunft/Verlag/Quellenangabe: Dieses Spiel basiert auf Beobachtungen während eines Unterrichtsbesuchs bei einer Mitstudentin. Die Herkunft dieses Spiels ist unbekannt.

Anzahl Spielerinnen und Spieler	< 5	5-10	> 10
--	-----	------	------

Spielort	Schulzimmer	Turnhalle	Im Freien
-----------------	-------------	-----------	-----------

Zeitdauer	5min	5-15 min	> 15min
------------------	------	----------	---------

Material	Tierbilder (Hund, Katze, Pferd)
-----------------	---------------------------------

Spielbeschreibung

Die drei Begriffe Hund, Katze und Pferd werden mit je einer zugeteilten Bedeutung genannt: z.B. Hund = rechte Turnhallenwand, Katze = Turnhallenmitte, Pferd = linke Turnhallenwand. Je nachdem, welcher Begriff von der Lehrperson genannt wird, rennen die Kinder so schnell wie möglich zum betreffenden Ort. Man kann auch Pferd sagen, obwohl die Kinder bei Pferd sind, dann dürfen sie nicht rennen. Wurden diese Regeln mehrere Male umgesetzt, ruft die Lehrperson weiterhin die Tiernamen, zeigt jedoch zusätzlich immer ein Bild eines Tieres. Die Kinder müssen dann jeweils an den Ort desjenigen Tieres rennen, das auf dem Bild gezeigt wird und nicht mehr das berücksichtigen, was gerufen wird. Werden diese Spielregeln beherrscht, kommt eine neue Regel hinzu: Gemeinsam bestimmen die Kinder drei Fortbewegungsarten, die nicht direkt mit dem Tier in Zusammenhang gebracht werden (z.B. Froschhüpfen bei der Katze, rückwärts rennen beim Hund, auf einem Bein hüpfen beim Pferd). Müssen die Kinder zum Ort Pferd rennen, müssen sie das nun in der vorher bestimmten Fortbewegungsart tun.

Das Spiel fördert folgende Fähigkeiten

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
<ul style="list-style-type: none"> X Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen X Sich verschiedene Kommandos merken ○ Handlungen strategisch planen ○ Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen ○ Unterschiedliche Informationen zusammenfügen 	<ul style="list-style-type: none"> X Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen ○ Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt ○ Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist X Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage X Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschliffene Handlungen und alte Regeln unterdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> X Auf Veränderungen reagieren ○ Kreativ nach Lösungen suchen ○ Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen ○ Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48-49)

Beobachtungen zur Teilhabe und Motivation der Kinder

<ul style="list-style-type: none"> X Die Kinder können Elemente des Spieles selbst mitbestimmen (Fänger, Rollen, Spielvarianten, etc.). X Jedes Kind kann die Aufgabe, die es im Spiel hat, bewältigen und sich dadurch am Spiel beteiligen. X Alle Kinder können mitspielen (kein Kind wird ausgeschlossen oder ausgelacht). X Mehr als die Hälfte der Kindergruppe zeigt Freude (z.B. lachen, jubeln)

Beschreibung weiterer Beobachtungen, kritische Reflexion zur Eignung

Erfahrungen aus einer Spieleinheit: 08.09.14, 12 Kinder

- Die Kinder konnten selber Gestaltungsideen einbringen, indem sie die Fortbewegungsarten bei den Tieren selber bestimmen durften. Diese Mitgestaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Gruppe können das Interesse und die Motivation der Kinder an diesem Spiel fördern (vgl. Wilbert, 2010, S. 53-54).
- Rannten einige Kinder den anderen nach, anstatt selber nachzudenken, wie und wohin man rennen muss?
- Es gab mehrmals Situationen, in denen einzelne Kind an den falschen Ort liefen. Niemand wurde deshalb ausgelacht.
- Die unterschiedlichen Fortbewegungsarten schienen (einerseits motorisch, andererseits kognitiv) eine zusätzliche Herausforderung zu sein für einige Kinder.
- Die Kinder konnten zwischendurch Pausen machen, wenn die nächste Regel oder Erschwerung von der Lehrperson erklärt wurde. Dies und dass dieses Spiel keinen Wettkampfcharakter (bezüglich Geschwindigkeit) hat scheint geeignet, da das Spiel sonst eine zu hohe körperliche Belastungsintensität hätte.

Fazit: Dieses Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da sich die Kinder einerseits viel bewegen und sich andererseits kognitiv anstrengen, indem sie sich die Regeln und die verschiedenen Kommandos merken müssen. Die Regeländerungen erfordern ein Umdenken. Neben der kognitiven Flexibilität ist dabei auch die Inhibition gefragt, da ursprüngliches Verhalten zugunsten der neuen Regeln unterdrückt werden muss. Es ist möglich, dass Kinder die kognitive Anstrengung umgehen können, wenn sie einfach einem anderen Kind nachlaufen. Dass die Kinder das Spiel mitgestalten können, indem sie die Fortbewegungsarten zu den Tieren bestimmen, kann motivierend sein.

Die positiven Auswirkungen von Ausdauerbelastung auf die Aufmerksamkeit und Konzentration können eintreten, sofern sich die Kinder mindestens 10 Minuten im aeroben Bereich bewegen. Zudem kann bei einer genügend langen Spieldauer die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin erwartet werden. Ebenso wird durch die körperliche Ausdauerbelastung die Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus angeregt. Da das Spiel keinen Wettkampfcharakter bezüglich Geschwindigkeit hat, kann mit den Fortbewegungsarten gesteuert werden, dass die körperliche Belastungsintensität nicht zu hoch wird.

Vereinfachte Variante des Spiels

- Die Lehrperson zeigt zu Beginn gleichzeitig mit der Nennung des Tieres mit Handzeichen, wohin die Kinder laufen müssen. Dies hilft beim Einprägen der Kommandos und entlastet das Arbeitsgedächtnis.
- Die Tierbilder können dort aufgehängt werden, wohin die Kinder laufen müssen. Dies hilft bei der Orientierung und unterstützt das Arbeitsgedächtnis. Wenn sich die Kinder die Orte eingepägt haben, werden die Bilder wieder weggenommen.

Erschwerte Variante des Spiels

- Es können mehr als drei Tiere und damit noch mehr Orte (z.B. Turnhallenecken) und Bewegungen bestimmt werden. Dadurch wird das Arbeitsgedächtnis noch mehr gefordert.
- Anstelle der Tierbilder können farbige Blätter aufgehalten werden: Jede Farbe gilt für ein Tier. Welche Farbe zu welchem Tier passt, muss zusätzlich im Arbeitsgedächtnis behalten werden.
- Der Ort wird durch das gerufene Tier bestimmt. Die Fortbewegungsart soll von demjenigen Tier übernommen werden, zu dem das farbige Blatt passt. Dies erhöht die Anforderung an das Arbeitsgedächtnis.

1.3 Spiel 3: Frosch schnappt Fliege

Beobachtungsbogen

Name des Spiels: Frosch schnappt Fliege

Herkunft/Verlag/Quellenangabe: Leicht vereinfachte Variante des Spiels „Frosch schnappt Fliege“ nach Kubesch, S. & Walk, L. (2009). Körperliches und kognitives Training exekutiver Funktionen in Kindergarten und Schule. *Sportwissenschaft*, 4, 309-317.

Anzahl Spielerinnen und Spieler	< 5	5-10	> 10
--	-----	------	------

Spielort	Schulzimmer	Turnhalle	Im Freien
-----------------	-------------	-----------	-----------

Zeitdauer	5min	5-15 min	> 15min
------------------	------	----------	---------

Material	Für jedes Kind einen Bündel. Insgesamt drei verschiedene Bündelfarben. Bilder zur Visualisierung der Spielerklärung.
-----------------	--

Spielbeschreibung

Es gibt drei verschiedenfarbige Bündel, die einem Tier zugeordnet werden:

Grün = Frosch, Blau = Fliege, Gelb = Schlange

Jedes Kind erhält einen Bündel, sodass bei 12 Kindern immer vier Kinder dieselbe Farbe tragen.

Zu Beginn des Spiels werden ein Jäger und ein Gejagter ausgewählt, wobei folgende Regel gilt: Die Schlange fängt (schnappt) den Frosch, der Frosch fängt (schnappt) die Fliege, die Fliege fängt (ärgert) die Schlange.

Alle anderen Kinder stehen jeweils zu zweit, mit je einem Arm eingehakt, in einer Hallenhälfte verteilt.

Der Fänger versucht den freien Mitspieler zu fangen, bevor sich dieser bei einem Paar einhakt.

Hakt er sich ein, muss sich der äussere Mitspieler lösen. Dieser Spieler und der Fänger vergleichen nun schnell ihre Bündelfarben und werden entsprechend zu Jäger oder Gejagtem.

Tragen die beiden Spieler dieselbe Bündelfarbe, stoppt das Spiel und einer der beiden wechselt bei der Lehrperson seine Bündelfarbe gegen eine neue Farbe ein.

Wird der Gejagte vom Jäger gefangen, bilden sie ein neues eingehaktes Paar. Es wird ein neuer Jäger und Gejagter ausgewählt.

Das Spiel (Grundvariante) fördert folgende Fähigkeiten

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
<p>X Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sich verschiedene Kommandos merken ○ Handlungen strategisch planen ○ Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen ○ Unterschiedliche Informationen zusammenfügen 	<p>X Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen</p> <p>X Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist <p>X Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschliffene Handlungen und alte Regeln unterdrücken 	<p>X Auf Veränderungen reagieren</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kreativ nach Lösungen suchen ○ Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen ○ Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48-49)

Beobachtungen zur Teilhabe und Motivation der Kinder

- Die Kinder können Elemente des Spieles selbst mitbestimmen (Fänger, Rollen, Spielvarianten, etc.).
- X Jedes Kind kann die Aufgabe, die es im Spiel hat, bewältigen und sich dadurch am Spiel beteiligen.
- X Alle Kinder können mitspielen (kein Kind wird ausgeschlossen oder ausgelacht).
- X Mehr als die Hälfte der Kindergruppe zeigt Freude (z.B. lachen, jubeln)

Beschreibung weiterer Beobachtungen, kritische Reflexion zur Eignung

Erfahrungen aus zwei Spieleinheiten: (22.9.14 und 29.9.14, 15min, zusätzliche Spielerklärung 10min, 10-12 Kinder)

- Die Spielerklärung beim ersten Durchgang benötigte recht viel Zeit, da Visualisierungen (grosse und kleine Bilder mit den Tieren und den entsprechenden Farben) benutzt wurden. Mit Hilfe der Visualisierungen am Whiteboard konnten auch die fremdsprachigen Kinder den Erklärungen folgen und diese verstehen.
- Nach der ersten Spieleinheit äusserten sich mehrere Kinder, dass ihnen dieses Spiel gefalle und sie es gerne wieder spielen möchten. Tatsächlich waren die Kinder eine Woche später sichtlich erfreut, dieses Spiel nochmals spielen zu dürfen.
- Es entstanden überraschende und lustige Momente, wenn sich das gejagte Kind bei einem Paar eingehakte und ein neues Kind zum Fänger oder Gejagten wurde: Der Moment, in dem sich die betreffenden Kinder über ihre Rollen bewusst wurden, war häufig von Lachen oder fröhlichem Kreischen begleitet.
- Einige gejagte Kinder verliessen während ihrer Flucht vor dem Fänger das Spielfeld. Bei diesen Kindern war die Inhibition zusätzlich gefordert, da sie den Impuls, die Spielfeldlinie zu überschreiten, unterdrücken mussten.

Fazit: Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, bedarf allerdings einer mehrminütigen Erklärungsphase mit Visualisierung, sodass alle Kinder der Gruppe das Spiel verstehen und spielen können. Die Regel, wer wen fängt, muss im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden. Die Kinder benötigen ihre kognitive Flexibilität, wenn die Rollen Fänger/Gejagter wechseln. Die Flexibilität wird zusätzlich gefordert, wenn bei zwei Kindern mit gleicher Bändelfarbe ein Bündel gegen eine neue Farbe eingetauscht wird und sich das betreffende Kind auf die neue Farbe beziehungsweise das neue Tier einstellen muss. Damit muss vorher ausgeführtes Verhalten unterdrückt werden, wodurch die Inhibition trainiert wird.

Bei diesem Spiel gibt es viele kurze Sprints, die wahrscheinlich im anaeroben Bereich sind. Dazwischen gibt es Pausen, bei denen die Kinder eingehakt stehen und den Spielverlauf beobachten müssen. Solche kurze, intensive Belastungen können zu einer Erhöhung von Dopamin führen, was sich positiv auf die exekutiven Funktionen auswirken kann (vgl. Winter et al., 2007, S. 597-609). Jedoch sollte bedacht werden, dass viele Wechsel von eingehakten Paaren stattfinden sollten, sodass alle Kinder körperlich aktiv sein können. Die Anzahl mitspielender Kinder sollte deshalb 10-12 nicht überschreiten. Ansonsten könnte es zu längeren Wartezeiten für diejenigen Kinder kommen, die (als Paar eingehakt) auf dem Feld körperlich passiv herumstehen.

Das Spiel ist bei den Kindern sehr gut angekommen. Positive Emotionen wie beispielsweise lautes Lachen waren beobachtbar und die Kinder äusserten sich sehr positiv darüber.

Vereinfachung der Grundvariante

- Die Kinder heften eine Tierkarte an ihren Bändel. Dadurch wird das Arbeitsgedächtnis entlastet: Das Tier mit der entsprechenden Bändelfarbe muss nicht im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden, sondern nur die Regel, wer wen fängt.
- Wenn sich ein eingehaktes Paar auflöst und sich das äussere Kind löst, wird das Spiel 5 Sekunden gestoppt, sodass die Kinder bei Bedarf auf dem Whiteboard nachsehen können, wer wen fangen muss. Auch damit wird das Arbeitsgedächtnis entlastet, da die Kinder die Regel, wer wen fängt, nicht auswendig wissen müssen.

Erschwerung der Grundvariante

- Der Gejagte darf sich nicht bei einem Paar einhaken, bei dem der frei werdende Mitspieler die gleiche Bändelfarbe hat wie der Jäger. Diese zusätzliche Regel muss auch im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden. Gleichzeitig wird bei der Ausführung dieser Aufgabe die Inhibition des Verhaltens geschult (vgl. Kubesch & Walk, 2009, S. 315).
- Wenn die Lehrperson pfeift, wird die Regel der Jäger und der Gejagten umgedreht: Schlange fängt Fliege, Fliege fängt Frosch, Frosch fängt Schlange. Dabei wird das Training der Inhibition, der kognitiven Flexibilität und des Arbeitsgedächtnisses intensiver trainiert. Ertönt erneut ein Pfiff, gilt wieder die alte Regel, wodurch die Inhibition, die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis erneut gefordert sind (ebd.).

1.4 Spiel 4: Raus aus dem Stall

Beobachtungsbogen

Name des Spiels: Raus aus dem Stall

Herkunft/Verlag/Quellenangabe: Leicht abgeänderte Variante des Spiels „Raus aus dem Stall“: Kubesch, S., Walk, L. & Karr, M. (2010). *Achtung! Fertig! Fex!* Bad Rodach: Wehrfritz.

Anzahl Spielerinnen und Spieler	< 5	5-10	> 10
--	-----	------	------

Spielort	Schulzimmer	Turnhalle	Im Freien
-----------------	-------------	-----------	-----------

Zeitdauer	5min	5-15 min	> 15min
------------------	------	----------	---------

Material	Bild oder Symbol für den Stall und den Weideneingang, Couverts mit Tierkarten, Bündel für Fänger und Helferkind, evtl. Markierkegel zum Eingrenzen des Spielfeldes.
-----------------	---

Spielbeschreibung

Gemeinsam wird ein Ort für den Stall bestimmt und dieser mit dem Stallsymbol markiert. Am Boden liegt eine Kiste mit Couverts. Beim Stall steht ein Helferkind.

Nun wird gemeinsam mit den Kindern ein Ort für den Eingang zur Weide bestimmt und dieser mit dem Eingangssymbol markiert.

1-2 Kinder sind Fänger (= Bauer und Bäuerin, welche die Tiere in den Stall bringen wollen). Die Fänger und das Helferkind tragen einen Bündel als Markierung. Die anderen Kinder sind Tiere auf der Weide und rennen dem Bauern und der Bäuerin davon. Wird ein Kind gefangen, muss es zum Stall und dort ein Couvert nehmen. Im Couvert liegt eine Karte, auf der zwei Tiere abgebildet sind. Kennt das Kind die Namen der Tiere nicht, hilft das Helferkind. Das gefangene Kind muss sich die Tiere merken, steckt die Karte aber wieder zurück ins Couvert. Danach läuft das Kind mit dem Couvert zum Eingang der Weide. Dort muss es der Lehrperson seine Tiere auswendig nennen. Sind die Tiere richtig, ist das Kind frei und darf wieder auf die Weide zurück. Nennt es die falschen Tiere oder hat es diese vergessen, muss es nochmals zum Stall zurück und ein neues Couvert nehmen.

Werden mehrere Kinder gefangen, müssen sie beim Stall nacheinander ein Couvert nehmen.

Diese Reihenfolge muss beim Nennen der Tiere beim Weideneingang eingehalten werden.

Bei einem langen Pfeifton der Lehrperson müssen alle Kinder sofort stehenbleiben. Bauer, Bäuerin und Helferkind geben ihren Bündel an ein Tier auf der Weide ab, sodass die Rollen gewechselt

werden. Tiere, die mit einem Couvert unterwegs sind, dürfen die Rollen nicht wechseln, sondern begeben sich bei Fortsetzung des Spiels zur Lehrperson, um ihre Tiere aus dem Couvert zu nennen.

Die Kinder bestimmen folgende Regeln:

Ein kurzer Pfiff: Welche Bewegungen in welcher Anzahl müssen alle Mitspielerinnen und Mitspieler ausführen?

Zwei kurze Pfeife: Was müssen die Mitspielerinnen und Mitspieler machen?

Nach einiger Zeit, in der diese Regeln ausgeführt wurden, werden die Pfeiferegeln getauscht: Bei einem kurzen Pfiff muss das ausgeführt werden, was vorhin bei zwei kurzen Pfeifen ausgeführt wurde. Bei zwei kurzen Pfeifen muss neu das ausgeführt werden, was vorhin bei einem kurzen Pfiff gemacht wurde.

Schaffen es die Fänger, alle Tiere zu fangen, sodass diese im Stall oder beim Eingang zur Weide beschäftigt sind?

Das Spiel (Grundvariante) fördert folgende Fähigkeiten

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
X Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen	X Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen	X Auf Veränderungen reagieren
X Sich verschiedene Kommandos merken	X Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt	○ Kreativ nach Lösungen suchen
X Handlungen strategisch planen	X Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist	○ Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen
○ Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen	X Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage	X Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen
○ Unterschiedliche Informationen zusammenfügen	X Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschliffene Handlungen und alte Regeln unterdrücken	

(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48-49)

Beobachtungen zur Teilhabe und Motivation der Kinder

- X Die Kinder können Elemente des Spieles selbst mitbestimmen (Fänger, Rollen, Spielvarianten, etc.).
- X Jedes Kind kann die Aufgabe, die es im Spiel hat, bewältigen und sich dadurch am Spiel beteiligen.
- X Alle Kinder können mitspielen (kein Kind wird ausgeschlossen oder ausgelacht).
- X Mehr als die Hälfte der Kindergruppe zeigt Freude (z.B. lachen, jubeln)

Beschreibung weiterer Beobachtungen, kritische Reflexion zur Eignung

Erfahrungen aus zwei Spieleinheiten: (20.10.14 und 27.10.14, 20min, 12 Kinder)

- Die Kinder konnten sich in die Gestaltung des Spiels einbringen: Wo hängen wir die Symbole Stall und Weideneingang auf? Was muss man bei einem, was bei zwei kurzen Piffen ausführen? Diese Mitgestaltungs- und Selbstbestimmungsmöglichkeit der Gruppe können das Interesse und die Motivation der Kinder an diesem Spiel fördern (vgl. Wilbert, 2010, S. 53-54).
- Durch die vielen Rollenwechsel während des Spiels (Bauer und Bäuerin, Helferkind, Tiere) muss das Verhalten schnell der neuen Rolle angepasst werden. Die kognitive Flexibilität wird gefordert. Durch die verschiedenen Pfeifregeln müssen Handlungen abrupt abgebrochen und nach der Bewegungsausführung wieder aufgenommen werden. Dies erfordert die inhibitorische Kontrolle. Das Arbeitsgedächtnis wird stark gefordert, wenn sich die Kinder dabei gerade die Tiere im Couvert merken und sich diese während der Bewegungsausführung (zusätzlich zur Pfeifregel, welche Bewegung sie ausführen sollen) merken müssen.
- Durch das Tauschen der Pfeifregeln werden das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität gefordert.
- Mit dem Helferkind konnten die fremdsprachigen Kinder unterstützt werden. Wenn die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache die Tiere im Couvert nicht auf Deutsch benennen konnten, half das Helferkind weiter. Durch die Wechsel der Rollen während des Spiels war gewährleistet, dass nicht immer das gleiche Kind Helferkind war.
- Dieses Spiel eignet sich sehr gut für grosse Gruppen und ganze Klassen. Durch eine hohe Anzahl Mitspielerinnen und Mitspieler können mehr Kinder gleichzeitig die Fangaufgabe (Bauer und Bäuerin) übernehmen.
- Es bietet sich an, Strategien mit den Kindern zu besprechen, wie man sich die Tiere aus dem Couvert erfolgreich merken kann. Durch eine Auswahl an Vorgehensmöglichkeiten kann diese Handlung von den Kindern dann strategisch geplant und ausgeführt werden.

Fazit: Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da sowohl das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität stark gefordert werden. Die vielen Rollenwechsel und die zusätzliche Forderung des Arbeitsgedächtnisses durch die Pfeifregeln und das Merken der Tiere machen das Spiel anspruchsvoll und intensiv. Durch das Tauschen der Pfeifregeln werden das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität zusätzlich gefordert. Dass die Kinder das Spiel mitgestalten können, kann motivierend sein. Das Thema Bauernhofftiere stösst bei vielen Kindern auf Interesse, was zusätzliche Motivation auslösen kann. Die Rolle des Helferkindes ist bei vielen Kindern beliebt und ermöglicht Erfahrungen im Umgang mit anderen Kindern in der Rolle als Expertin und Experte. Dieses Spiel enthält neben der kognitiven Beanspruchung auch körperliche Belastung. Je nach Verlauf des Spiels und der jeweiligen Rolle der Kinder ist die körperliche Beanspruchung intensiv (z.B. in Form von Sprints als Fänger oder Gejagter) oder weniger intensiv (als Helferkind oder unterwegs vom Stall zum Weideneingang). Positive Auswirkungen der körperlichen Belastung auf die exekutiven Funktionen sind in diesem Spiel also möglich (z.B. durch die Steigerung der Dopaminkonzentration aufgrund der kurzen, intensiven Belastungen im anaeroben Bereich (vgl. Winter et al., 2007, S. 597-609)). Es bietet sich an, Strategien mit den Kindern zu besprechen, wie die Speicherung der Tiere erfolgreich gelingen kann.

Vereinfachung der Grundvariante

- Im Couvert befindet sich nur ein Tier, welches sich die Kinder merken müssen.
- Es gibt nur eine kleine Anzahl von Tieren, die im Couvert vorkommt. Es sollen Tiere sein, die aus der Umwelt der Kinder sind (z.B. Hund, Katze, Pferd, Kuh etc.) und die alle Kinder benennen können.
- Um das Arbeitsgedächtnis zu unterstützen, sollen sich die Kinder so vom Stall zur Lehrperson bewegen, wie sich das Tier im Couvert bewegt. Zudem können sie zu diesem Tier passende Geräusche (bellen, miauen, wiehern, muhen) von sich geben, um das Tier unterwegs zur Lehrperson besser im Arbeitsgedächtnis behalten zu können.
- Die zusätzlichen Pfeifregeln können weggelassen werden, wodurch das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität entlastet werden.

Erschwerung der Grundvariante

- Im Couvert befinden sich mehr als zwei Tiere, die sich die Kinder merken müssen. Es ist auch möglich, verschiedene Niveaus innerhalb des gleichen Spiels zu machen und so dem unterschiedlichen Leistungsstand in heterogenen Klassen entgegenzukommen: Gelbe Couverts mit vier verschiedenen Tieren, grüne Couverts mit drei verschiedenen Tieren und blaue Couverts mit zwei Tieren, die sich die Kinder merken müssen.
- Zusätzliche Pfeifregeln mit drei und mehr kurzen Pfiffen.
- Zusätzliche Erschwerung durch die Kombination der Anzahl Pfiffe plus farbiges Blatt in die Luft halten: Bei den Pfiffen mit grünem Blatt müssen alle Bäuerinnen und Bauern die vorher festgelegte Bewegungsaufgabe ausführen. Bei den Pfiffen mit blauen Blättern müssen alle Tiere auf der Weide die Aufgabe ausführen.

1.5 Spiel 5: Tiere beobachten

Beobachtungsbogen

Name des Spiels: Tiere beobachten

Herkunft/Verlag/Quellenangabe: Leicht abgeänderte Variante des Spiels „Tiermemo“: Kubesch, S., Walk, L. & Karr, M. (2010). *Achtung! Fertig! Fex!* Bad Rodach: Wehrfritz.

Anzahl Spielerinnen und Spieler	< 5	5-10	> 10
--	-----	------	------

Spielort	Schulzimmer	Turnhalle	Im Freien
-----------------	-------------	-----------	-----------

Zeitdauer	5min	5-15 min	> 15min
------------------	------	----------	---------

Material	Tierkarten (jede Karte in doppelter Ausführung)
-----------------	---

Spielbeschreibung
<p>Jedes Kind erhält eine Tierkarte, die es sich ansieht und sich merkt (zwei Kinder haben das gleiche Tier). Nach dem Startsignal bewegen sich alle Kinder durcheinander und zwar so, wie sich das Tier auf ihrer Tierkarte bewegt. Dazu dürfen auch die passenden Tiergeräusche gemacht werden. Gleichzeitig muss jedes Kind die anderen Kinder beobachten und versuchen, die Tiere der anderen Kinder zu erkennen und sich diese zu merken.</p> <p>Wird einmal gepfiffen, bleiben alle Kinder stehen. Nun darf sich ein Kind eine verdeckte Tierkarte ziehen und den Namen dieses Tieres rufen. Danach versuchen die Kinder zu erraten, wer dieses Tier ist. Anschliessend laufen die Kinder wieder durcheinander und müssen sich weiterhin die Tiere der anderen Kinder einprägen, bis der nächste Pfiff ertönt. Nach einigen Durchgängen erhalten die Kinder neue Tiere zugeteilt.</p>

Das Spiel (Grundvariante) fördert folgende Fähigkeiten

Arbeitsgedächtnis	Inhibition	Kognitive Flexibilität
<ul style="list-style-type: none"> X Sich einfache bis komplexe Regeln einprägen ○ Sich verschiedene Kommandos merken X Handlungen strategisch planen ○ Taktiken und Lösungswege abwägen und Konsequenzen berücksichtigen ○ Unterschiedliche Informationen zusammenfügen 	<ul style="list-style-type: none"> X Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen X Handlungen plötzlich abbrechen, wenn es die Regel verlangt X Sich zurückhalten, wenn ein Mitspieler an der Reihe ist X Impulse kontrollieren und nicht unangemessen reagieren, z.B. bei einer Niederlage ○ Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschliffene Handlungen und alte Regeln unterdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> X Auf Veränderungen reagieren ○ Kreativ nach Lösungen suchen ○ Sich in Mitspieler hineinversetzen und Strategien erkennen ○ Unterschiedliche Ansichten, Meinungen nachvollziehen und abwägen

(vgl. Walk & Evers, 2013, S. 44, 48-49)

Beobachtungen zur Teilhabe und Motivation der Kinder

- Die Kinder können Elemente des Spieles selbst mitbestimmen (Fänger, Rollen, Spielvarianten, etc.).
- X Jedes Kind kann die Aufgabe, die es im Spiel hat, bewältigen und sich dadurch am Spiel beteiligen.
- X Alle Kinder können mitspielen (kein Kind wird ausgeschlossen oder ausgelacht).
- Mehr als die Hälfte der Kindergruppe zeigt Freude (z.B. lachen, jubeln)

Beschreibung weiterer Beobachtungen, kritische Reflexion zur Eignung

Erfahrungen aus einer Spieleinheit: 10.11.14, 20min, 12 Kinder

- Die meisten Kinder bewegten sich langsam und bedächtig, auch bei schnellen Tieren wie zum Beispiel dem Pferd. Dies könnte damit zusammenhängen, dass es schwieriger oder kaum möglich wäre, sich bei schneller Fortbewegung gleichzeitig die anderen Tiere einzuprägen.
- Der Bewegungsradius und die Bewegungsintensität vieler Kinder war recht klein.
- Einzelne Kinder schienen so beschäftigt mit ihrer eigenen Tierrolle, dass sie die anderen Tiere kaum beobachteten.
- Die Inhibition war bei einigen Kindern stark gefordert, als der Pfiff ertönte: In diesem Moment mussten die Kinder das Ausführen ihrer Tierrolle kurz unterbrechen, um zu erraten, welches Kind das Tier auf der gezogenen Karte dargestellt hat. Einigen Kindern gelang dieser Unterbruch nicht oder nur schwer. Diese Kinder spielten dann ihre Rolle im Sitzen weiter und mussten darauf aufmerksam gemacht werden, innezuhalten und ihre Rollenausführung zu pausieren. Auch dann gelang dies nicht allen Kindern.
- Es bietet sich an, Strategien mit den Kindern zu besprechen, wie man sich die Tiere erfolgreich merken kann. Kenntnisse von einer für sie hilfreichen Strategie ermöglichen den Kindern, diese Handlung zu planen und so auszuführen.

Fazit: Das Spiel eignet sich für die Schuleingangsstufe, da es eine einfache Grundvariante und viele Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Die Inhibition ist gefordert, wenn die Kinder, in ihre Rolle vertieft, bei einem Pfiff innehalten und die Rollenausführung pausieren müssen. Wenn sich Kinder gleichzeitig neben dem Ausführen ihrer Tierrolle auf das Einprägen der anderen Tiere konzentrieren können, wird das Arbeitsgedächtnis stark gefordert.

Gemeinsam kann besprochen werden, wie man sich möglichst viele Tiere merken kann beziehungsweise welche Strategien sich dazu eignen und welche nicht. Die Bewegungsintensität ist klein, da sich durch das Beobachten der anderen Kinder langsame Bewegungen besser eignen und einfacher ausführen lassen als intensive körperliche Belastung. Körperliche Aktivität in Form von Ausdauerbelastung kommt nicht vor. Die positiven Auswirkungen von Ausdauerbelastung (wie zum Beispiel Neubildung von Nervenzellen im Hippokampus, Steigerung der Serotonin- und Dopaminkonzentration) auf die exekutiven Funktionen sind in dieser Spielform deshalb nicht vorhanden. Auch körperliche Belastungen im anaeroben Bereich wie zum Beispiel Sprints konnten nicht beobachtet werden. Die exekutiven Funktionen werden trotzdem (kognitiv) trainiert: Neben den Regeln müssen sich insbesondere die anderen Tiere gemerkt werden (Arbeitsgedächtnis), die Kinder müssen beim Pfiff sofort innehalten in der Ausführung ihrer Rolle (Inhibition) und auf Veränderungen reagieren, indem es einen Wechsel der Tiere gibt (kognitive Flexibilität).

Vereinfachung der Grundvariante

- Eine kleinere Anzahl unterschiedlicher Tiere: Drei oder mehr Kinder haben das gleiche Tier.
- Jedes Kind trägt einen Streifen mit den abgebildeten Tieren, die im Spiel vorkommen, in der Hand. Das eigene Tier ist eingekreist (Entlastung des Arbeitsgedächtnisses).
- Das Spiel in kleineren Kindergruppen spielen (5-8 Kinder), um eine einfachere Übersicht und Orientierung zu ermöglichen. Durch den (wahrscheinlich) tieferen Lärmpegel und durch weniger unterschiedliche Tiere können einige Kinder ihre Aufmerksamkeit besser steuern. Die Ablenkung durch viele Kinder und viele Geräusche ist etwas geringer, wodurch die Inhibitionsleistung geringer ist.

Erschwerung der Grundvariante

- Jedes Tier kommt nur einmal vor. Dadurch muss sich eine grössere Anzahl Tiere gemerkt werden, wodurch das Arbeitsgedächtnis mehr gefordert wird.
- Die Tiere bewegen sich lautlos. Die Aufmerksamkeit einiger Kinder kann dadurch möglicherweise besser fokussiert werden, es ist aber wahrscheinlich schwieriger, einzelne Tiere herauszufinden. Dadurch wird das Arbeitsgedächtnis noch mehr gefordert: Die bereits gelernten Tiere müssen im Gedächtnis behalten werden, während die anderen Tiere herausgefunden werden müssen und manchmal vielleicht nicht eindeutig zu identifizieren sind.
- Das Kind muss bei einem Pfiff zwei Karten aufdecken und beide Kinder erraten, die diese Tiere nachmachen.
- Wird zweimal gepfiffen, muss das Kind, welches eine Tierkarte aufdecken darf, ein Tier nennen, das im gleichen Lebensraum zu Hause ist wie das Tier auf der Karte. Dann versucht das Kind zu erraten, wer dieses Tier (aus demselben Lebensraum wie das Tier auf der Karte) ist. Das Arbeitsgedächtnis ist stark gefordert, da auf bereits gelernte Informationen zurückgegriffen werden muss (Welches Tier lebt am gleichen Ort wie der Löwe? Lebt der Frosch nun im Wald oder im Teich und wer lebt auch dort?). Dies fordert das Arbeitsgedächtnis. Um dann ein Tier aus demselben Lebensraum zu nennen, aber nicht genau das auf der gezogenen Karte, erfordert Flexibilität.
- Pfeifsignale werden getauscht: 1 Pfiff = Tier im gleichen Lebensraum wie Tier auf der Karte, 2 Pfeiffe = Tier auf der Karte. Dies verlangt kognitive Flexibilität.
- Gemeinsam ein Pfeifsignal erfinden für 3 Pfeiffe. Dadurch werden die Ansprüche an das Arbeitsgedächtnis erhöht.

2 Empfehlenswerte Literatur und Internetseiten für die Unterrichtspraxis

Förderung exekutiver Funktionen durch Sport und Spiel – Empfehlenswerte Literatur und Internetseiten für die Unterrichtspraxis

Die folgende Auflistung von geeigneter Literatur und Internetseiten wurde für Lehrerinnen und Lehrer des Kindergartens und der Regelschule zusammengestellt. Der Fokus liegt auf konkreten Übungen und Spielen zum kombiniert körperlich-kognitiven Training von exekutiven Funktionen. Häufig wird neben konkreten Spielideen für die Unterrichtspraxis auch ein theoretischer Überblick gegeben.

Förderung exekutiver Funktionen durch Bewegung, Sport und Spiel

Diese Internetseite gibt einen sehr guten Überblick über die Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation durch Bewegung, Sport und Spiel. Einerseits werden theoretische Grundlagen zu den exekutiven Funktionen und deren Förderung mit körperlicher Aktivität vermittelt, andererseits gibt es eine grosse Auswahl an Spielen und Übungen für den Sportunterricht und Bewegungspausen.

<http://www.fit-lernen-leben.ssids.de>

Koordinationsübungen

Die Zeitschrift „Sportunterricht“ vom Oktober 2011 widmet sich dem Thema Bewegung und Lernen. Die darin enthaltene Beilage „Lehrhilfen für den Sportunterricht“ enthält eine Auswahl an Koordinationsübungen:

Windisch, C. & Voelcker-Rehage, C. (2011). Förderung der geistigen Fitness durch vielfältige Koordinationsübungen. *Sportunterricht. Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen. Lehrhilfen für den Sportunterricht (Beilage)*, 60 (10), 1-7.

Dieser Zeitschriftenartikel ist auch im Internet unter folgender Adresse aufrufbar:

http://www.researchgate.net/profile/Claudia_Niemann/publication/258869479_Frderung_der_geistigen_Fitness_durch_vielfltige_Koordinationsbungen

Spielesammlung „Achtung! Fertig! Fex!“

Diese Spiellesammlung beinhaltet verschiedene Ideen für Bewegungsspiele, welche das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität fördern. Die Spiele enthalten einerseits einen hohen Bewegungsanteil und andererseits eine variantenreiche Regelgestaltung. Ein körperlich-kognitives Training für die ganze Schulklasse.

Kubesch, S., Walk, L. & Karr, M. (2010). *Achtung! Fertig! Fex!* Bad Rodach: Wehrfritz.

Spielesammlungen „Beweg di gscheit – Fit mit Fex 1 und 2“

Beide im Internet verfügbaren Spiellesammlungen präsentieren nach einem kurzen theoretischen Einführungsteil Übungen und Spiele für den Sportunterricht, welche das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität fördern.

- Beweg di gscheit – Fit mit Fex 1 (Handreichung zusammengestellt von Wolfgang Stöglehner, Martin Leitner und Fortbildungsteam):
http://www.eduhi.at/dl/Fortbildungsunterlagen_FEX1_VS_aktuell100001.pdf
- Beweg di gscheit – Fit mit Fex 2 (Handreichung zusammengestellt von Martin Leitner):
http://www.eduhi.at/dl/FEX2_Lehrerunterlagen_aktuell.pdf

Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele

Dieses Buch enthält neben einem Theorieteil eine Spiellesammlung zum Arbeitsgedächtnis, der Inhibition und der kognitiven Flexibilität. Neben Spielen mit körperlicher Aktivität enthält es auch Spiele ohne körperliche Beanspruchung.

Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.